

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΟΡΕΝΕΜR

Μάιος 2014

Ατομική Διπλωματική Εργασία

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ OpenEMR
(A PATIENT SUMMARY SYSTEM IN OpenEMR)**

Χρυστάλλα Πολυβίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μάιος 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ OpenEMR
(A PATIENT SUMMARY SYSTEM IN OpenEMR)

Χρυστάλλα Πολυβίου

Επιβλέπων Καθηγητής
Κωνσταντίνος Παττίχης

Η Ατομική Διπλωματική Εργασία υποβλήθηκε προς μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων απόκτησης του πτυχίου Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Μάιος 2014

Ευχαριστίες

*«Σὰ βγεῖς στὸν πηγαμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
νὰ εὔχεσαι νὰ ἴναι μακρὺς ὁ δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. [...]»*

Κ.Π. Καβάφης [1910]

Ἡ Ἰθάκη τοῦ κάθενός κρύβει Λαιστρυγόνας καὶ Κύκλωπας καὶ τὸν θυμωμένο Ποσειδῶνα, ἀλλὰ παρέχει καὶ καλὲς πραγμάτειες, σεντέφια καὶ κοράλλια, ὅπως ἔγραψε ὁ ποιητὴς μας Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης.

Το ποίημα αὐτὸ ἀποτελεῖ γιὰ μένα, τὸ ποίημα ποῦ κατάφερε νὰ ἐγκλωβίσει τὴν ἀλήθεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας. Ἡ πορεία υλοποίησης τῆς παρούσας διπλωματικῆς ἐργασίας υπῆρξε μιὰ Ἰθάκη, γεμάτη ἀπὸ ἐμπόδια τῆς ζωῆς ἀλλὰ προπαντὸς ἀπὸ γνώσεις, οἱ ὁποῖες δε μποροῦν νὰ σβηστοῦν πλέον ἀπὸ τὴ μνήμη.

Ἐτσι, λοιπόν, θὰ ἠθέλα νὰ ευχαριστήσω ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ποῦ ἦταν δίπλα μου ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. Ἐνα μεγάλο ευχαριστῶ στὴν οἰκογένειά μου, ποῦ με τὴν υπομονή τῆς μου παρείχε τὰ κατάλληλα ἐφόδια γιὰ νὰ φτάσω μέχρι ἐδῶ, ἀλλὰ πρωτίστως ἓνα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στὸν ἄνθρωπο, ποῦ με ἔβαλε σὲ αὐτὴ τὴν πορεία καὶ τώρα ἀναπαύεται ἐν εἰρήνῃ, στὸν πολυαγαπημένο μου ἀδελφὸ Πολύβιο, ποῦ ἀν καὶ ἡ ζωὴ μου στέρησε πολὺ νωρὶς εὐχομαι νὰ με ἀφήσει νὰ τὸν ζανασυναντήσω στὴν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ.

Ἐπίσης, θὰ ἠθέλα νὰ ἐκφράσω τὶς ευχαριστίες μου πρὸς τοὺς καθηγητὲς τοῦ τμήματος Πληροφορικῆς καὶ ἰδιαίτερω τὸν κ. Κωνσταντῖνο Παττίχη, γιὰ ὅλες τὶς γνώσεις ποῦ μου παρείχαν στα χρόνια θητείας μου στὸ Τμήμα Πληροφορικῆς.

Πέραν κάθε ἀμφιβολίας, ευχαριστίες ἀξίζουν καὶ στους ἰατροὺς, οἱ ὁποῖοι σπατάλησαν μέρος τοῦ προσωπικοῦ τοῦς χρόνου γιὰ νὰ παρέχουν ἀξιολόγηση τοῦ συστήματος καὶ τῆς δουλειάς, ἡ ὁποία ἀναπτύχθηκε στα πλαίσια τῆς διπλωματικῆς αὐτῆς ἐργασίας.

Τέλος, ευχαριστῶ τὸν Κύριο, ποῦ με καθοδηγᾷ καὶ με βοηθᾷ νὰ ἀνταπεξέρχομαι κάθε ἐμπόδιο, ποῦ παρουσιάζεται στὴν ζωὴ τούτη καὶ Τὸν ευχαριστῶ γιὰ ὅσα μου στέλνει καὶ με

κάνει πιο δυνατή, παρέχοντας μου τις καλύτερες γνώσεις, που δε βρίσκονται μέσα σε βιβλία, αλλά έξω στη ζωή.

*« [...] Αλλά μη βιάζεις τὸ ταξίδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει.
Καὶ γέρος πιά ν' ἀράξεις στὸ νησί,
πλούσιος μὲ ὅσα κέρδισες στὸν δρόμο,
μὴ προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ δώσει ἡ Ἰθάκη.*

*Ἡ Ἰθάκη σ' ἔδωσε τ' ὠραῖο ταξίδι.
Χωρὶς αὐτὴν δὲν θὰ 'βγαίνες στὸν δρόμο.
Ἄλλα δὲν ἔχει νὰ σὲ δώσει πιά.*

*Κι ἂν πτωχικὴ τὴν βρεῖς, ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ γέλασε.
Ἔτσι σοφὸς ποὺ ἔγινες, μὲ τόση πεῖρα,
ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες οἱ Ἰθάκες τὶ σημαίνουν.»*

Κ.Π. Καβάφης [1910]

Εικόνα 1: Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης (29 Ἀπριλίου 1863 - 29 Ἀπριλίου 1933)

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την υλοποίηση και την αξιολόγηση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία παρέχει στους χρήστες την ευκαιρία να μπορούν να εισάγουν και να διαχειρίζονται τα δεδομένα ασθενούς κατά τρόπο εύκολο και αποτελεσματικό, προς όφελος πάντοτε των ασθενών.

Πέραν τούτου, έγινε υλοποίησης της οδηγίας 2011/24/EE και του σχεδίου epSOS, που αφορούν την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ασθενούς κατά τη διάρκεια μιας απρογραμματίστης κυρίως ιατρικής επίσκεψης.

Παράλληλα, έγινε ενσωμάτωση διαφόρων modules, τα οποία σχετίζονται με τις ιατρικές ειδικότητες και μπορούν με τη σειρά τους να διευκολύνουν ιατρούς και ασθενείς, σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους.

Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου έγινε μελέτη, καθώς και τροποποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής ανοικτού κώδικα OpenEMR. Αναλυτικότερα, αξιοποιήθηκαν οι ήδη υπάρχουσες λειτουργίες, αλλά παράλληλα έγινε και μικρή τροποποίηση των δεδομένων, ούτως ώστε να ακολουθούν τα πρότυπα, που προτείνονται στην οδηγία 2011/24/EE και στο σχέδιο epSOS. Με τη χρήση του συστήματος αυτού, ο κάθε ασθενής μπορεί να διακινείται στο εξωτερικό μεταφέροντας μαζί του τον προσωπικό του ιατρικό φάκελο, στοχεύοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση των λανθασμένων διαγνώσεων εξαιτίας των ελλειπών στοιχείων.

Η ανάπτυξη των λειτουργιών αυτών υλοποιείται ακολουθώντας την οδηγία 2011/24/EE, το σχέδιο epSOS και τα στάδια του κύκλου ανάπτυξης λογισμικού. Αξίζει να αναφερθεί, ότι δεν υπήρχε αρχικά καταγραφή απαιτήσεων μιας και ακολουθείτο το πρότυπο της οδηγίας, όπως αυτή αναλύεται στα επόμενα κεφάλαια.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1	Εισαγωγή.....	9
	1.1 Ανάγκη Εφαρμογής της Τεχνολογίας στην Ιατρική	9
	1.2 Στόχος Παρούσας Διπλωματικής Εργασίας	10
	1.3 Δομή Παρούσας Διπλωματικής Εργασίας	10
Κεφάλαιο 2	Περιγραφή και Ανάλυση Προβλημάτων.....	12
	2.1 Εφαρμογές στον Ιατρικό Τομέα	12
	2.2 Περιγραφή και Ανάλυση Προβλημάτων στον Ιατρικό Τομέα	13
	2.3 Ανάγκη ύπαρξης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας Ασθενούς	15
Κεφάλαιο 3	Διαδικτυακές Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και Διαχείρισης Ιατρικής Πρακτικής.....	17
	3.1 Εισαγωγή	17
	3.2 Διαδικτυακή Εφαρμογή FreeMed	17
	3.3 Διαδικτυακή Εφαρμογή OpenMRS	19
	3.4 Διαδικτυακή Εφαρμογή PatientOS	21
	3.5 Διαδικτυακή Εφαρμογή OpenEMR	22
	3.6 Διαδικτυακή Εφαρμογή OSCAR McMaster	23
	3.7 Ανακεφαλαίωση των Συστημάτων	25
Κεφάλαιο 4	Απαιτούμενες Γνώσεις και Τεχνολογίες	27
	4.1 Εισαγωγή	27
	4.2 Βασικές Έννοιες	27
	4.3 Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού	30
	4.4 Απαιτούμενες Γνώσεις	33

Κεφάλαιο 5	Οδηγίες Περίληψης Δεδομένων Ασθενών epSOS	37
	5.1 Εισαγωγή	37
	5.2 Δικαιώματα ασθενών διασυννοριακής υγειονομικής περίθαλψης	38
	5.3 Δίκτυο eHealth	39
	5.4 Σύνολο Δεδομένων Περίληψης Ασθενών epSOS	39
	5.5 Ιατρική Ηθική και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	44
Κεφάλαιο 6	Σενάρια epSOS	48
	6.1 Εισαγωγή	48
	6.2 Βασικά Σενάρια	48
	6.3 Νομικό Υπόβαθρο epSOS	50
Κεφάλαιο 7	Υλοποίηση Περίληψης Δεδομένων Ασθενών epSOS	52
	7.1 Εισαγωγή	52
	7.2 Στάδια Ζωής Λογισμικού	52
	7.3 Υλοποίηση epSOS για την Εισαγωγή Ασθενούς	54
	7.4 Υλοποίηση epSOS για τη Σελίδα Περίληψης Ασθενούς	57
Κεφάλαιο 8	Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία	60
	8.1 Συμπεράσματα	60
	8.2 Μελλοντική Εργασία	61
	Βιβλιογραφία	62
	Παράρτημα Α	A-1
	Παράρτημα Β	B-1

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Ανάγκη Εφαρμογής της Τεχνολογίας στην Ιατρική	9
1.2 Στόχος Παρούσας Διπλωματικής Εργασίας	10
1.3 Δομή Παρούσας Διπλωματικής Εργασίας	10

1.1 Ανάγκη Εφαρμογής της Τεχνολογίας στην Ιατρική

Καθημερινά συνανθρώποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση του ασθενούς, ο οποίος υποχρεούται για το δικό του καλό να μεταβαίνει στην κλινική, όπου παρακολουθείται, ούτως ώστε να μπορεί να υποβάλλεται σε απλές ή πολύπλοκες εξετάσεις ή ακόμη και σε ενημέρωση του φακέλου υγείας του.

Με την τεχνολογία, οι διάφορες αυτές εξετάσεις, έχουν αυτοματοποιηθεί, ως επί τω πλείστω βέβαια. Παρόλα αυτά, η ταλαιπωρία του κάθε ασθενούς και ιατρού είναι καθημερινής φύσεως, μιας και δεν υπάρχει ένα σύστημα, στο οποίο να γίνεται μια απλή ενημέρωση της κατάστασης υγείας του ασθενούς, χωρίς αυτός να χρειάζεται να μεταβαίνει στο ιατρικό κέντρο, όπου παρακολουθείται, αναφερόμενοι πάντοτε στα πλαίσια του νησιού μας.

Με γνώμονα την κατάσταση αυτή, φάνηκε η επιτακτική ανάγκη εφαρμογής της Τεχνολογίας στην Ιατρική τόσο από την πλευρά του ιατρού, όσο και από την πλευρά του ασθενούς. Έτσι, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με διάφορους ιατρικούς φορείς, μετέβηκε στην προσπάθεια εφαρμογής ενός προγράμματος, το οποίο θα παρέχει διευκολύνσεις και στις δύο πλευρές.

1.2 Στόχος Παρούσας Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος, το οποίο θα παρέχει στους χρήστες την ευκαιρία να ενημερώνουν και να ενημερώνονται για την κατάσταση υγείας των ασθενών. Βασική αρχή είναι όλοι οι χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, καθώς επίσης να μπορούν να διαμοιραστούν τα δεδομένα υγείας τους και με άλλους φορείς που επισκέπτονται, οι οποίοι υποστηρίζουν το παρόν δικό σύστημα.

Έχοντας ως γνώμονα τα πιο πάνω, άρχισε μια αναζήτηση στις παρεχόμενες εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν τον πιο πάνω στόχο. Ακόμη, μια βασική προϋπόθεση αυτής της αναζήτησης είναι η εφαρμογή αυτή να παρέχει όσο το δυνατόν μια φθηνή και ποιοτική λύση.

Στη συνέχεια της Διπλωματικής εργασίας θα αναλυθούν μερικά ηλεκτρονικά ιατρικά συστήματα, τα οποία εξυπηρετούν αρκετούς από τους στόχους, που απαιτούνται από ένα ιατρό και ασθενή.

Τέλος, θα αναλυθεί περαιτέρω η επιλογή της διαδικτυακής εφαρμογής OpenEMR και η προσαρμογή της στις απαιτήσεις των ιατρών και των διαφόρων οδηγιών για την περίληψη των δεδομένων των ασθενών με στόχο την ηλεκτρονική ανταλλαγή σύμφωνα με τη διασυννοριακή οδηγία 2011/24/EE¹.

1.3 Δομή Παρούσας Διπλωματικής Εργασίας

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια μικρή εισαγωγή για την ανάγκη ύπαρξης της τεχνολογίας στον ιατρικό τομέα, καθώς επίσης και για το βασικό στόχο της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια σύντομη περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται και για τα οποία παράστει η αναγκαιότητα ύπαρξης μια ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής και ανταλλαγής δεδομένων ασθενών.

¹ Η διασυννοριακή οδηγία 2011/24/EE αναφέρεται στην 3^η συνάντηση του eHealth Network τον Μάιο του 2013, η οποία υποστήριξε την χρήση βασικών και επεκτεταμένων συνόλων δεδομένων της περίληψης ασθενών.

Παράλληλα, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται σε συντομία οι διαδικτυακές εφαρμογές ΗΦΥ και Διαχείρισης Ιατρικής Πρακτικής, αναφέροντας τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Επίσης, γίνεται αναφορά γιατί επιλέγηκε η διαδικτυακή εφαρμογή OpenEMR.

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στις απαιτούμενες γνώσεις και τεχνολογίες, οι οποίες ήταν απαραίτητες για τη διεκπεραίωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι οδηγίες για την περίληψη των δεδομένων των ασθενών με στόχο την ηλεκτρονική ανταλλαγή σύμφωνα με τη διασυνοριακή οδηγία 2011/24/ΕΕ, καθώς επίσης γίνεται αναφορά και στην ιατρική ηθική και προστασία των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς.

Το Κεφάλαιο 6 αναφέρει τα σενάρια του epSOS, όπως αυτά αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου, καθώς επίσης αποτελούν την βάση για την αξιολόγηση της μελλοντικής εργασίας.

Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται μια εκτενής περιγραφή της υλοποίησης της διασυνοριακής οδηγίας 2011/24/ΕΕ και του epSOS στην διαδικτυακή εφαρμογή OpenEMR.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 8 γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα και στη μελλοντική εργασία, η οποία έχει ως βάση της το έργο που έγινε σε αυτή τη διπλωματική εργασία.

Κεφάλαιο 2

Περιγραφή και Ανάλυση Προβλημάτων

2.1 Εφαρμογές στον Ιατρικό Τομέα	12
2.2 Περιγραφή και Ανάλυση προβλημάτων στον Ιατρικό Τομέα	13
2.3 Ανάγκη Ύπαρξης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας Ασθενούς	15

2.1 Εφαρμογές στον Ιατρικό Τομέα

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία κατάφερε να εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της σημερινής ζωής. Σταδιακά και με γοργούς ρυθμούς έκανε την εμφάνισή της και στο χώρο της Ιατρικής. Η ιατρική και η τεχνολογία, έτσι, συγκλίνουν στην φροντίδα ασθενών.

Με την σύγκλιση αυτή αναπτύχθηκαν διάφορες εφαρμογές υγείας Point of care, όπου οι ασθενείς μπορούν να συνδέονται με τους επαγγελματίες του συστήματος υγείας μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα πλεονέκτημα, που προκύπτει από εδώ, είναι ότι η αντιμετώπιση των ασθενών με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποβεί ευεργετική, τόσο ως μια μεγάλη εξοικονόμηση κόστους, αλλά και από την ποιοτική σκοπιά.

Τέτοιες εφαρμογές ηλεκτρονικής μορφής, που σήμερα κατακλίζουν τα ιατρικά κέντρα, είναι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας. Ο ΗΦΥ περιλαμβάνει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Οι τύποι πληροφοριών, που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο είναι το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, πιθανές αλλεργίες φαρμακευτικής αγωγής, καταστάσεις ανοσοποίησης, εργαστηριακές και διαγνωστικές εικόνες δοκιμών, ζωτικά σημεία και δημογραφικά στοιχεία. Αυτό το είδος ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης επιτρέπει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη τεκμηριωμένων αποφάσεων και να διαμοιραστούν τα αποτελέσματα αυτά μέσω του διαδικτυακού συστήματος. Πέραν τούτου, περιλαμβάνονται δύο τύποι λογισμικού στον ΗΦΥ

και αυτοί είναι η διαχείριση της πρακτικής και EMR² κλινικά λογισμικά. Κατά συνέπεια, ο ΗΦΥ είναι σε θέση να προσφέρει τόσο διοικητικά όσο και κλινικά δεδομένα.

Μια άλλη ηλεκτρονική εφαρμογή ιατρικής φύσεως είναι η Καταχώρηση Ιατρικής Εντολής μέσω Υπολογιστή. Αυτό το είδος εφαρμογής επιτρέπει στους ιατρικούς επαγγελματίες να εισάγουν ιατρικές οδηγίες και σχέδια θεραπείας για τους ασθενείς στο σημείο φροντίδας. Επίσης, επιτρέπει στους ιατρούς να χρησιμοποιούν εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την ανίχνευση λαθών φαρμακευτικών συνταγών και να παρακάμψουν μοιραία λάθη σχετικά με φαρμακευτική αγωγή. Τέτοια συστήματα παρέχουν το πλεονέκτημα ότι τα ιατρικά σφάλματα, που μπορούν να προκληθούν από δυσανάγνωστη γραφή σε χαρτί και μετεγγραφή, μειώνονται σημαντικά.

Κλείνοντας, αυτό το υποκεφάλαιο, η τεχνολογία στον ιατρικό τομέα δε μένει μόνο στα όρια του ιατρικού κέντρου, αλλά γίνεται και κινητή. Ενσωματώνεται σε κινητές συσκευές χρηστών, όπως είναι τα Android τηλέφωνα, iPhones, BlackBerrys και tablets και έτσι στηρίζουν περαιτέρω την ευκολία χρήσης όλων αυτών των εφαρμογών τόσο από πλευρά ιατρών όσο και από πλευρά ασθενών (ehealthgr, 2011).

2.2 Περιγραφή και Ανάλυση προβλημάτων στον Ιατρικό Τομέα

Με την πάροδο του χρόνου φάνηκε ότι ο Ιατρικός Τομέας αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, απόρροιας της έλλειψης των τεχνολογικών εφαρμογών. Τέτοια προβλήματα παρουσιάζονται σε θέματα πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και σε κάποιους άλλους παράγοντες, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την εξασφάλιση της καλύτερης αντιμετώπισης του ασθενούς.

Αρχίζοντας από το θέμα της πρόληψης, παρατηρήθηκε ότι εξαιτίας της μη συστηματικής καταγραφής των δεδομένων και ιατρικοκοινωνικού ιστορικού ενός ασθενούς υπήρχε αποτυχία στην πρόληψη διαφόρων ασθενειών, που είχαν αρνητικές αν όχι και θανατηφόρες επιπτώσεις στην ζωή του ατόμου. Πέραν τούτου, ένα άλλο θέμα, που προκύπτει από αυτό, είναι και η ανεπαρκής παρακολούθηση, από τη στιγμή που κάποια σημαντικά δεδομένα δεν έχουν καταγραφεί σε κάποιο αρχείο ή ακόμα ο ίδιος ο ασθενής έχει μετακινηθεί σε άλλο ιατρικό κέντρο (Pérez-Reyes, 2011).

² EMR είναι ακρώνυμο για το Electronic health record (ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο και αναφέρεται σε μια ψηφιακή έκδοση ενός γραφήματος χαρτιού που περιέχει το σύνολο του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς από μια πρακτική. {2 ηλεκτρονική πηγή}

Επιπρόσθετα, εξαιτίας της συνεχούς μετακίνησης των ασθενών πέραν των συνόρων τους και της αναδόμησης των ιατρικών χώρων, αρκετά από τα δεδομένα των πρώτων τείνουν να χάνονται και να μην μπορούν να επανακτηθούν. Αυτό έχει ως αποτελέσματα, ο ασθενής να είναι κυριολεκτικά εκτεθειμένος σε λάθη ή καθυστερήσεις διαγνώσεων, σε αποτυχίες μιας ορθής εξέτασης, στη χρήση πεπαλαιωμένων ή ήδη αποτυχημένων θεραπειών ή ακόμη και σε αποτυχία δράσης εκ μέρους του ιατρού πάνω σε αποτελέσματα (Pérez-Reyes, 2011).

Πέραν των πιο πάνω, ένας άλλος τομέας προβλημάτων αφορά τη θεραπεία. Με την έλλειψη παρουσίας της τεχνολογίας, υπάρχουν λάθη σε θέματα εγχειρήσεων ή διαδικασιών, τα οποία μπορούν να αποβούν μοιραία για τον ασθενή και για τον ιατρό, μιας και μπορεί να αποτελέσουν ζήτημα απόλυσης και διαπόμπευσης του δεύτερου. Άλλα σφάλματα, σχετικά με την θεραπεία, είναι στην δοσολογία φαρμάκων και φαρμακευτική αγωγή, κατά την οποία ο ιατρός μπορεί να είναι απληροφόρητος και η οποία μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες. Επιπλέον, η όλη απουσία ζωτικής σημασίας πληροφοριών είναι πιθανόν να οδηγήσει σε καθυστερήσεις εφαρμογής μιας ορθής φροντίδας ή ακόμη σε εφαρμογή ανάρμοστης θεραπείας.

Άλλα ζητήματα, που μπορεί να προκύψουν, είναι το πρόβλημα επικοινωνίας ιατρού με ασθενή και ιατρού με ιατρό. Σχετικά με την επικοινωνία ιατρού – ασθενή, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, οι οποίοι είναι ανασταλτικοί και χρειάζεται η άμεση παρέμβαση της τεχνολογίας. Πρωτίστως, ο ασθενής μπορεί να μην είναι σε θέση να αναφέρει στον ιατρό το ιστορικό του ή ακόμη να μην υπάρχει η κοινή βάση επικοινωνίας (γλώσσα, κουλτούρα, ιδιομορφία ασθενούς – ιατρού). Σχετικά με το δεύτερο σχήμα «ιατρός προς ιατρό», μπορεί να προκύψει η ανάγκη ο ασθενής να κινείται μεταξύ διαφόρων κλινικών τμημάτων στο ίδιο ιατρικό κέντρο ή ακόμη και σε διαφορετικό. Οπότε, αν ένας εκ των δύο, οι οποίοι παρακολουθούν τον ασθενή και για λόγους θεραπείας και λήψης αποφάσεων πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, δεν είναι σε θέση να το κάνει ή δεν έχει τα κατάλληλα μέσα να το εκτελέσει, τότε η πορεία θεραπείας και κατά συνέπεια η ίδια η ζωή του ασθενή κινδυνεύει.

Ως εκ τούτου, η ανυπαρξία της τεχνολογίας, πέραν των προαναφερθέντων προβλημάτων, επιφέρει και άγνοια αποτυχίας τόσο του ιατρικού εξοπλισμού όσο και του ίδιου του συστήματος.

Όλα αυτά τα ζητήματα εκτός από τις επιπτώσεις στην υγεία του ασθενή, έχουν και επιπτώσεις στον Ιατρικό Τομέα, από οικονομικής απόψεως, ειδικά σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, που διανύει η ανθρωπότητα. Σύμφωνα με τον Bisognano, όπως αναφέρεται στο άρθρο των Atruro Perez-Reyes και Jimmie L. Williams, 7% των ασθενών υποφέρουν από σοβαρά ιατρικά λάθη, γύρω στις 90 000 πεθαίνουν εξαιτίας νοσοκομειακών λοιμώξεων και όλα αυτά έχουν ένα χρονιαίο κόστος γύρω στα \$5 δισεκατομύρια, ποσό το οποίο αναφέρεται μόνο για τις ΗΠΑ (Pérez-Reyes & Williams, 2011).

Εν κατακλείδι, η απουσία ή ακόμη και η φτωχή χρήση της τεχνολογίας οδηγούν σε όλα αυτά τα προβλήματα πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του ασθενούς και κάνουν επιτακτική την ανάγκη για επίλυση τους, μιας και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και σημασίας, γιατί είναι καθοριστικά για την πορεία και έκβαση της πορείας υγείας του ασθενούς

2.3 Ανάγκη ύπαρξης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας Ασθενούς

Ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας – έξυπνα τηλέφωνα, tablets και web-enabled συσκευές, μεταμορφώνοντας τη καθημερινότητα του ατόμου και τον τρόπο που επικοινωνεί. Η ιατρική είναι ένας πλούσιος σε πληροφορίες τομέας (Garber, 2012).

Ως επακόλουθο των αλλαγών αυτών, φάνηκε η ανάγκη ύπαρξης διαμοιρασμού του ιατρικού φακέλου του ασθενή και εκτός συνόρων, όπως φαίνεται και από τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν. Έτσι η τεχνολογία αποδुकνειεται αρωγός για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, καθώς και της παροχής ασφάλειας στην ιατρική περίθαλψη (Halamka et al., 2005).

Μια μεγαλύτερη και πιο απρόσκοπτη ροή των πληροφοριών προκύπτει μέσα σε μια ψηφιακή υποδομή υγειονομικής περίθαλψης, που οδηγεί στην παρουσία του ΗΦΥ. Με τον ΗΦΥ οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες όπου και όποτε είναι αναγκαίες (Arizona Regional Extension Center, 2011).

Έτσι, σύμφωνα και με την Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH), ότι όταν είναι πλήρως λειτουργικό και ανταλλάξιμο το σύστημα, τα οφέλη των ΗΦΥ προσφέρουν πολύ περισσότερα από τους χάρτινους φακέλους. Μέσα από την εφαρμογή αποδεικνύεται η βελτίωση της ποιότητας και της ευκολίας στην φροντίδα του

ασθενή. Πέραν τούτου, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα για την υγεία και βελτιώνεται η ακρίβεια των διαγνώσεων, όταν και εφόσον γίνεται μια συστηματική καταγραφή του ιατροκοινωνικού ιστορικού του ασθενούς (Levingston, 2012).

Επίσης, μέσα από την ενσωμάτωση των ΗΦΥ, ο ασθενής έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στη διαμόρφωση του δικού του φακέλου και ως επακόλουθο και στην ίδια του την ιατρική φροντίδα, με αποτέλεσμα την αύξηση της αποτελεσματικότητας της πρακτικής, καθώς και εξοικονόμηση κόστους (Garber, 2012).

Κλείνοντας αυτό το υποκεφάλαιο, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι με τη χρήση του ΗΦΥ βελτιώθηκε ο συντονισμός στη διάγνωση και ως εκ τούτου στη λήψη θεραπείας από μέρους του ιατρού προς τον ασθενή και μειώθηκε ο χρόνος αναμονής στα ιατρικά κέντρα, καθώς παρουσιάστηκε και μείωση των σφαλμάτων εξαιτίας της χειρόγραφης κωδικοποίησης και καταγραφής των ιατρικών ευρημάτων, μιας και πλέον τα δεδομένα είναι σε ηλεκτρονική και ευανάγνωστη μορφή.

NOTES: Physicians with electronic health record (EHR) systems whose systems or scope of work did not include a specified capability responded not applicable. These responses are included in the denominator for percentages. Data represent office-based physicians who reported having adopted EHR systems (55% of sample). The sample includes nonfederal, office-based physicians and excludes radiologists, anesthesiologists, and pathologists. SOURCE: CDC/NCHS, Physician Workflow study, 2011.

Διάγραμμα 1: Ποσοστό ιατρών, των οποίων η χρήση ΗΦΥ παρέιχε επιλεγμένα πλεονεκτήματα {amoom E, Beatty P, Bercovitz A, et al. (2012) *Physician adoption of electronic health record systems: United States, 2011*. NCHS data brief, no 98. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics.}

Κεφάλαιο 3

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και Διαχείρισης Ιατρικής Πρακτικής

3.1 Εισαγωγή	17
3.2 Διαδικτυακή Εφαρμογή FreeMed	17
3.3 Διαδικτυακή Εφαρμογή OpenMRS	19
3.4 Διαδικτυακή Εφαρμογή PatientOS	21
3.5 Διαδικτυακή Εφαρμογή OpenEMR	22
3.6 Διαδικτυακή Εφαρμογή OSCAR McMaster	23
3.7 Ανακεφαλαίωση των Συστημάτων	25

3.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στις διάφορες διαδικτυακές εφαρμογές ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και διαχείρισης ιατρικής πρακτικής. Παρουσιάζονται οι βασικότερες εφαρμογές, κάνοντας μια προσπάθεια αξιολόγησης της κάθε μιας. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού γίνεται αιτιολόγηση της επιλογής της εφαρμογής OpenEMR, η οποία αποτελεί και την βάση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

3.2 Διαδικτυακή Εφαρμογή FreeMed

Η διαδικτυακή εφαρμογή FreeMed είναι ένα σύστημα ΗΦΥ ανοικτού τύπου, βασισμένο στα Linux³, Apache⁴, MySQL⁵ και PHP⁶. Η εν λόγω εφαρμογή επίσημα έκανε την έναρξή της το 1999 από τον Jeffrey Buchbinder of Willimantic (Wikipedia, 2013 & Surhone et al., 2010) και υπάγεται κάτω από την άδεια GNU General Public License (GPL-2.0) version 2⁷. Είναι μια

³Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα, το οποίο εξελίχθηκε από ένα kernel. Δημιουργός του είναι ο Linus Torvalds.

⁴Ο Apache HTTP είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου ιστού, ο οποίος λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες όπως τα Windows, Linux, Unix και Mac OS X

⁵Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων

⁶Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδων με δυναμικό περιεχόμενο.

⁷Η άδεια GPL-2.0 παρέχει στον χρήστη τη ελευθερία να διαμοιράζεται και να αλλάζει την εφαρμογή όπως αυτός επιθυμεί, καθώς μπορεί να χρεώσει για την εφαρμογή του αλλού, παρέχοντας βέβαια στους αγοραστές τα ίδια δικαιώματα όπως ο ίδιος.

από τις παλαιότερες ανοικτού τύπου ΗΦΥ εφαρμογές. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει συνολικά περισσότερα από 81 000 downloads. Ως σύστημα έχει επιτυχώς εφαρμοστεί σε μια σειρά από κλινικές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων κρατικών νοσοκομείων έως μικρών ιδιωτικών πρακτικών (FreeMED Support, 2009).

Από το 1999 γίνεται μια διεθνής προσπάθεια, η οποία περιλαμβάνει χιλιάδες downloads και αρκετές μεταφράσεις. Η FreeMED είναι μια άμεση απόγονος του AMOS⁸.

Η Αρχιτεκτονική της FreeMED διαμοιράζεται σε τρία στοιχεία, τη γλώσσα προγραμματισμού, τον ενιαίο ΗΦΥ και το εξωτερικό σύστημα τιμολόγησης γνωστό ως REMITT.

Αναφορικά με τη γλώσσα προγραμματισμού, η FreeMED είναι γραμμένη κατά κόρον σε PHP και κάνει βαρέα χρήση της SQL, ευνοώντας τη μηχανή βάσης δεδομένων MySQL. Χρησιμοποιεί, επίσης, κάποια bash, Perl και μικρά κομμάτια γραμμένα σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Το περιβάλλον της είναι κυρίως web-based, αλλά διασυνδέεται και με διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως είναι η XML-RPC.

Σχετικά με τον ενιαίο ΗΦΥ, η FreeMED αποθηκεύει και παρουσιάζει τα ιατρικά δεδομένα ως μια ομάδα από «ενότητες», οι οποίες αποτελούνται από ένα μοντέλο δεδομένων και μια διεπαφή χρήστη. Κάθε μια από τις ανόμοιες μονάδες είναι εικονικά συνδεδεμένες μεταξύ τους μέσω σχεσιακών πεδίων πίνακα βάσης δεδομένων και έτσι αναφέρονται σε άλλες ενότητες και στα βασικά δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς. Αυτό επιτρέπει έτσι στο χρήστη της FreeMED να προσθέσει ή να αφαιρέσει λειτουργικότητα με την προσθήκη ή αφαίρεση μονάδων, χωρίς να χρειάζεται να επαναπρογραμματίσει τη διεπαφή.

Τέλος, όσον αφορά το εξωτερικό σύστημα τιμολόγησης, η FreeMED χρησιμοποιεί το σύστημα REMITT. Το αναδρομικό ακρώνυμο REMITT αναλύεται ως εξής Electronic Medical Record Information Translation and Transmission. Η FreeMED επικοινωνεί με αυτό το σύστημα μέσω της επικυρωμένης σύνδεσης XML-RPC, η οποία όταν καθιερωθεί επιτρέπει τη μετάδοση των ιατρικών δεδομένων τιμολόγησης ως μονολιθικό κομμάτι της XML. Όταν γίνει αυτό τα δεδομένα μεταποιούνται σε μια μετα-μορφή μέσω XSLT⁹ και

⁸ Το AMOS είναι ακρώνυμο για το Automated Medical Office System, ένα σύστημα βασισμένο στην Pascal/Dbase, το οποίο δημιουργήθηκε το 1983 πριν από τη διαδεδομένη χρήση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.

⁹ Η XSLT είναι μια γλώσσα, η οποία μεταποιεί τα XML αρχεία σε άλλα XML αρχεία ή σε άλλα αντικείμενα, όπως HTML για ιστοσελίδες, απλό κείμενο ή και σε XSL Formatting Objects, τα οποία μπορούν μετά να μετατραπούν σε PDF, PostScript και PNG.

τελικά μεταποιούνται στην τελική μορφή τους και διαβιβάζονται στον τελικό προορισμό τους. Μια τέτοια μέθοδος επιτρέπει πολλαπλές μορφές εξόδου, οι οποίες παράγονται από τα ίδια δεδομένα (Riley, 2011).

The screenshot shows the FreeMED v0.8.5 web interface. At the top, there is a navigation menu with options like System, Main, User, Patients, Notify, and Help. Below the menu, a notification states 'You have 1 new message(s)'. The main content area is divided into sections: 'Patient Scheduler' with a calendar icon and a message 'You have 9 appointment(s) today and 29 appointment(s) this week.', and 'Work Lists' for two doctors: Volker Bradley, M.D. and Irving J. Buchbinder, D.P.M. Each work list contains a table of patient appointments with columns for Name, Time, and Status. The status column uses color-coding: cyan for 'Checked into Room 1', magenta for 'Noshow', green for 'Encounter/Procedure is complete', yellow for 'Encounter/Procedure in progress', red for 'Checked in at counter', and blue for 'Anticipating arrival at counter'. Below the work lists, there is an 'Unread Faxes' section with a message 'There is currently 1 unread fax in the system. [Read]'. The footer of the page includes the copyright information '© 1999-2010 by the FreeMED Software Foundation' and the user information 'User : Demo User'.

Volker Bradley, M.D.			Irving J. Buchbinder, D.P.M.		
Name	Time	Status	Name	Time	Status
Fitch, Alfred	8:00 AM	Checked into Room 1	Non-Patient Related	8:00 AM	Grand Rounds
Non-Patient Related	9:00 AM	Checked out	Johnson, Adley	9:00 AM	Checked out
Barnes, Earline	9:30 AM	Checked out	Cage, Andreas	9:15 AM	Encounter/Procedure is complete
Ahias	10:00 AM	Noshow	Hazelton, Myles	9:30 AM	Encounter/Procedure in progress
Portillo, Lopez Jose	10:00 AM	Noshow	Green, Andrew	10:00 AM	Checked into Room 1
Twain, Mark	10:25 AM	Noshow	Aziz, abdoul	10:15 AM	Checked in at counter
Bianchi, Camille	10:30 AM	Checked into Room 1	David, John	10:30 AM	Anticipating arrival at counter
Butterworth, Dillon	11:00 AM	Checked in at counter			
Maz, Aaron	11:30 AM	Anticipating arrival at counter			
Smith, Mary	11:45 AM	Anticipating arrival at counter			

Εικόνα 2: Διεπαφή της FreeMED εφαρμογής

3.3 Διαδικτυακή Εφαρμογή OpenMRS

Η εφαρμογή OpenMRS είναι ένας ανοικτού τύπου ΗΦΥ, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την κοινότητα και λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2006 μέχρι σήμερα. Στόχος της είναι η βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε περιορισμένους από πόρους περιβάλλοντα μέσα από το συντονισμό της παγκόσμιας κοινότητας (OpenMRS Project, 2010).

Σύμφωνα με τις πηγές, η εν λόγω εφαρμογή αναπτύχθηκε από την κρίσιμη ανάγκη να αναβαθμίσουν τη θεραπεία για τον HIV στην Αφρική, αλλά εξ αρχής σχεδιάστηκε ως ένα

γενικής χρήσεως ηλεκτρονικό ιατρικό σύστημα καταγραφής, που μπορούσε να υποστηρίξει μια πλήρη σειρά από ιατρικές θεραπείες.

Η OpenMRS σχεδιάστηκε από τους Paul Biondich και Burke Mamlin από το Ινστιτούτο Regenstrief, το Φεβρουάριο του 2004. Βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της ανταλλαγής ιδεών, λογισμικό και στρατηγικές για την ανάπτυξη και τη χρήση. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα με έλλειψη πόρων και μπορεί να τροποποιηθεί με την προσθήκη νέων δεδομένων, φορμών και εκθέσεων χωρίς προγραμματισμό.

Γενικά προορίζεται ως μια πλατφόρμα που μπορεί να υιοθετηθεί από πολλούς οργανισμούς και να αποφευχθεί η ανάγκη δημιουργία συστήματος από το μηδέν. Το λογισμικό είναι κάτω από την OpenMRS Public License, με βάση την Mozilla Public άδεια. Αυτή η άδεια παρέχει στους δικαιούχους το δικαίωμα να έχουν δωρεάν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, αλλά επιτρέπει τη διανομή των εκτελέσιμων του λογισμικού. Επιτρέπεται η οποιαδήποτε τροποποίηση κώδικα, πάντοτε ακολουθώντας τους κανόνες της άδειας, και μπορεί να συνδεθεί με μεγαλύτερα προϊόντα που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές άδειες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η OpenMRS υποστηρίζεται από τις κεντρικές ομάδες Partners in Health, το Ινστιτούτο Regenstrief και το Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας της Νότιας Αφρικής. Άλλες οργανώσεις, που συνεργάζονται με την OpenMRS είναι η Millennium Villages Project, που βασίζεται στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και τα Συστήματα Υγείας του Μαλάουι (Riley, 2011).

The screenshot displays the OpenMRS web application interface. At the top, the OpenMRS logo is on the left, and the user is logged in as 'Super User' on the right. A navigation bar contains links for Home, Find/Create Patient, Dictionary, Cohort Builder, Reporting, and Administration. The main content area shows patient information for 'John Doe', including age (28 yrs), birth date (28-Jan-1982), and old identification number (99999-9). Below this, there are tabs for Overview, Regimens, Encounters, Demographics, Graphs, and Form Entry. The 'Overview' tab is active, showing a 'Patient Actions' section with an 'Exit Patient from Care' button, a 'Programs' section with a dropdown menu and an 'Enroll' button, a 'Relationships' section with a list of relationships (e.g., Doctor: Testarius Kungu Paul) and an 'Add New Relationship' button, and an 'Allergies' section with a table of allergen, date, reaction, and severity.

Allergen	Date	Reaction	Severity
GONORRHEA	18/11/2010	SWELLING	✖

Εικόνα 3: Διεπαφή της OpenMRS εφαρμογής

3.4 Διαδικτυακή Εφαρμογή PatientOS

Σχετικά με την εφαρμογή PatientOS υπάρχει μικρός αριθμός πληροφοριών. Παρόλα αυτά η PatientOS είναι ένα Σύστημα Πληροφοριών Υγείας και Υγειονομικής περίθαλψης για μικρές κλινικές και Νοσοκομεία. Παρέχει υπηρεσίες όπως τον προγραμματισμό επισκέψεων, τις παραγγελίες, τη φαρμακευτική αγωγή, τα αρχεία της κλινικής, την τιμολόγηση και πολλά περισσότερα. Η εφαρμογή αυτή παρέχεται δωρεάν.

Με λίγα λόγια, η PatientOS έχει 89 commits¹⁰, τα οποία συνεισφέρονται από δύο εκπροσώπους και 718 037 γραμμές κώδικα. Ως επι το πλείστον ο κώδικας είναι γραμμένος σε Java με σχόλια στον πηγαίο κώδικα (Ohloh, 2013 & Caultonpos, 2013).

Εικόνα 4: Γραφήματα PatientOS (πάνω αριστερά), Flowsheet (πάνω δεξιά) και Προγραμματισμός (κάτω)

¹⁰ Ένα commit στο χώρο της Πληροφορικής είναι η διαχείριση δεδομένων. Ουσιαστικά είναι η δημιουργία ενός συνόλου δοκιμαστικών αλλαγών, σε μόνιμες.

3.5 Διαδικτυακή Εφαρμογή OpenEMR

Η διαδικτυακή εφαρμογή OpenEMR είναι ένα από τα διασημότερα συστήματα ανοικτού τύπου σύστημα ΗΦΥ και διαχείρισης πρακτικής, το οποίο παρέχεται δωρεάν και έχει περίπου 3 700 downloads ανά μήνα. Η OpenEMR αρχικά είχε αναπτυχθεί από το Synitech και η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2001. Έχει εγκριθεί από το ONC Complete Ambulatory EHR¹¹ και διαθέτει πλήρως ολοκληρωμένα τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία, τη διαχείριση των πρακτικών, τον προγραμματισμό, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τη διεθνοποίηση και τη δωρεάν υποστήριξη (OpenEMR Project, 2012).

Αξίζει να αναφερθεί ότι μεγάλο μέρος του κώδικα έχει επαναληφθεί έπειτα από συμμόρφωση στο HIPAA¹² και βελτιωμένη ασφάλεια. Το προϊόν αυτής της αλλαγής ήταν η έκδοση του OpenEMR 1.3 ένα χρόνο αργότερα τον Ιούλιο του 2002. Το σύστημα στο παρόν του στάδιο είναι συνδιαχειρίσιμο από τους Rod Roark και Brady Miller, οι οποίοι διαχειρίζονται και το discussion board του OpenEMR (HealthIT, 2013).

Η OpenEMR μπορεί να τρέξει σε συστήματα της Microsoft, τα Unix-like συστήματα (Linux, UNIX και τα συστήματα BSD), τα συστήματα Mac OS X και σε άλλες πλατφόρμες. Μερικά από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι η καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων του ασθενή, ο προγραμματισμός ασθενών, η παροχή Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων, οι ιατρικές συνταγές, οι κανόνες κλινικών αποφάσεων, το portal ασθενών, οι εκθέσεις, η πολύγλωσση υποστήριξη, η ασφάλειας και τέλος η δωρεάν υποστήριξη από το discussion board.

¹¹Το ONC (Office National Coordinator for Health Information Technology) Complete Ambulatory EHR είναι πιστοποίηση για τις ιατρικές διαδικτυακές εφαρμογές. Πριν την τελική του μορφοποίηση, τα συστήματα υπάγονταν σε προσωρινή πιστοποίηση, μετά την καθιέρωση της ONC πιστοποίησης, τα συστήματα πιστοποιούνται μόνιμα, αρκεί να ακολουθούν τους κανόνες που προϋποθέτονται. Σημαντικό είναι ότι τα συστήματα, που είχαν προσωρινή πιστοποίηση, δεν επηρεάζονται απλά πιστοποιούνται και ελέγχονται μόνο σύμφωνα με τα καινούργια κριτήρια (Murphy, 2012).

Κάθε πλήρες ΗΜΥ και EMR module, καταχωρημένο στο CHPL έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από εξουσιοδοτημένες δοκιμές και πιστοποιημένους φορείς βάσει των εφαρμοστέων κανόνων και κριτηρίων πιστοποίησης που εγκρίθηκε από τον HHS (Health and Human Services) γραμματέα. Τα εγκριμένα αυτά προγράμματα και τεχνολογίες, που έχουν πιστοποιηθεί, είναι επιλέξιμα να χρησιμοποιηθούν για τα Κέντρα Παροχής Υγείας.

¹² HIPAA είναι ακρώνυμο για το Health Insurance Portability and Accountability Act. Το HIPAA ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ και υπεγράφη από τον Πρόεδρο Bill Clinton το 1996. Ο τίτλος I του HIPAA προστατεύει ασφαλιστική κάλυψη υγείας για τους εργαζομένους και τις οικογένειες τους όταν αλλάζουν ή χάσουν τη δουλειά τους. Ο τίτλος II του HIPAA, γνωστός και ως διάταξη διοικητικής απλούστευσης, απαιτεί την θέσπιση εθνικών προτύπων για τις συναλλαγές ηλεκτρονικής υγειονομικής περίθαλψης και των εθνικών αναγνωριστικών για τους παρόχους, σχέδια ασφάλισης υγείας και τους εργοδότες (Wikipedia).

Η αρχιτεκτονική της πιο πάνω εφαρμογής είναι τύπου LAMP¹³ web-based, που χρησιμοποιεί ένα εξυπηρετητή όπως Apache, MySQL – ως βάση δεδομένων- και PHP ως γλώσσα προγραμματισμού. Υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες, και χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Πουέρτο Ρίκο, την Αυστραλία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, το Ισραήλ, την Ινδία, τη Μαλαισία, το Νεπάλ, και την Κένυα.

Τέλος, η OpenEMR εφαρμογή έχει λάβει το βραβείο Bossie στην κατηγορία «Οι καλύτερες ανοικτού τύπου εφαρμογές» τα έτη 2012 και 2013 (Riley, 2011).

The image shows a screenshot of the OpenEMR web application interface. The browser window title is 'OpenEMR'. The page header includes 'NEW PATIENT', 'Patient: Theodore Smith (1)', 'DOB: 1988-09-30 Age: 23', 'Encounter History', and 'Home | Manual | Logout' with the user role 'Administrator'. The main content area is titled 'Current Patient' and contains two sections: 'Demographics' and 'Insurance'. The 'Demographics' section has tabs for 'Who', 'Contact', 'Choices', 'Employer', 'Stats', and 'Misc'. It includes fields for Name (Mr. Theodore, Billing: Smith, External ID: 1), DOB (1988-09-30), Sex (Male), S.S. (123-45-6789), License ID, and Marital Status (Single). The 'Insurance' section has tabs for 'Primary', 'Secondary', and 'Tertiary'. It contains fields for Primary Insurance Provider (Unassigned), Plan Name, Effective Date (0000-00-00), Policy Number, Group Number, Subscriber Employer (SE), SE Address, Relationship, Subscriber, D.O.B. (0000-00-00), Sex (Unassigned), S.S., Subscriber Address, State (Unassigned), City, Country (Unassigned), Zip Code, Subscriber Phone, and CoPay. A search filter is visible at the bottom left of the insurance section.

Εικόνα 5: Μέρος της διεπαφής του OpenEMR συστήματος

3.6 Διαδικτυακή Εφαρμογή OSCAR McMaster

Μια ακόμη ανοικτού τύπου διαδικτυακή εφαρμογή είναι η OSCAR McMaster. Η εφαρμογή αυτή έχει τις ρίζες της στον Καναδά. Αρχικά, είχε αναπτυχθεί για τις ακαδημαϊκές κλινικές πρωτοβάθμιας φροντίδας, αλλά από τότε έχει επεκταθεί και έχει γίνει ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα στον Καναδά και σε άλλες χώρες (Riley, 2011).

Το ακρώνυμο OSCAR αναφέρεται στα *Open Source Clinical Application & Resource* και το McMaster αναφέρεται στο ομώνυμο πανεπιστήμιο, όπου και έχει αναπτυχθεί. Ως

¹³ Το ακρώνυμο LAMP αναφέρεται στα πρώτα γράμματα από τα τέσσερα συστατικά στοιχεία μιας στοιβας λύσεων, που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ελεύθερα λογισμικά και ανοικτού τύπου, κατάλληλα για την κατασκευή υψηλής διασιμότητας και βαρέος καθήκοντος δυναμικών ιστοσελίδων με στόχο την εξυπηρέτηση δεκάδων χιλιάδων αιτήσεων ταυτόχρονα (Wikipedia).

διαδικτυακή εφαρμογή έχει πλούσιο υποστηρικτικό forum, όπου οι χρήστες και οι προγραμματιστές μπορούν να επισκευτούν για επίλυση αποριών (OscarEMR, 2010).

Η OSCAR McMaster περιλαμβάνει την Oscar Συνάντηση, στην οποία περιέχονται οι σχετικές πληροφορίες για τον ασθενή, το ιστορικό καθώς και σημειώσεις προόδου και άλλα συναφή έγγραφα. Περιλαμβάνει ακόμα την OscarRX, όπου είναι ένα πρόγραμμα για δημιουργία ιατρικών συνταγών, για την αποθήκευση εξατομικευμένων πληροφοριών συνταγών και άλλων πληροφοριών σχετικών με πιθανές στα φάρμακα αλλεργίες του ασθενούς.

Η OSCAR McMaster έχει πιστοποιηθεί από το OntarioMD, ένας ιατρικός οργανισμός στον Καναδά για την ανταπόκριση υψηλών προτύπων και την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για ένα προηγμένο κλινικό πρόγραμμα υποστήριξης και διαχειριστικής πρακτικής (Hcchan and Galagher, 2002 & Wikipedia, 2012).

Εικόνα 6: Μέρος της διεπαφής του Oscar McMaster συστήματος

3.7 Ανακεφαλαίωση των Συστημάτων

Κλείνοντας το πιο πάνω κεφάλαιο, γίνεται μια παρουσίαση των συστημάτων, στα οποία έγινε αναφορά προηγουμένως, καθώς επίσης αναφορά στην επιλογή της εφαρμογής, η οποία αποτέλεσε τη βάση για αυτή την εργασία.

ΟΝΟΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	ΑΔΕΙΑ	ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
OpenEMR	Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και διαχείριση ιατρικής πρακτικής	PHP, MySQL	GPL	http://www.openemr.org/
Oscar McMaster	Σύστημα διαχείρισης ιατρικής πρακτικής	JSP, MySQL, Apache Tomcat	GPL v2	https://www.oscarplumcmaster.ca/home.htm
OpenMRS	Σύστημα για υποστήριξη της ιατρικής περίθαλψης στις αναπτυσσόμενες χώρες	Java, Spring framework, Microsoft InfoPath	OpenMRS Public License 1.1	http://openmrs.org/
PatientOS	Σύστημα ελέγχου λοιμώξεων για τις αναπτυσσόμενες χώρες	Java, JBoss, Myrth	GPLv3	http://www.patientos.org/
FreeMED	Σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου για κλινικές επαγγελματικής πρακτικής	PHP, MySQL, (Re-factoring to J2EE)	GPL	http://freemedsoftware.org/

Όπως ήδη έχει αναφερθεί για την εκπόνηση της διπλωματικής αυτής εργασίας επιλέχθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα OpenEMR. Ο λόγος της επιλογής αυτής βασίζεται στο ότι η διαδικτυακή εφαρμογή OpenEMR είναι ένα από τα διασημότερα συστήματα ανοικτού τύπου συστημάτων ΗΦΥ και διαχείρισης πρακτικής, το οποίο παρέχεται δωρεάν και έχει περίπου 4000 downloads το μήνα.

Πέραν αυτού, έχει πιστοποίηση ONC Complete Ambulatory EHR και αυτό αποτελεί ακόμη ένα κριτήριο επιλογής της. Επιπλέον, εφαρμόζεται σε όλες τις πλατφόρμες και σε κινητές συσκευές, χρήσιμο στοιχείο για την εποχή που ζούμε.

Παράλληλα, η εφαρμογή OpenEMR μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα μεγέθη κλινικών, είτε αυτές είναι μεγάλα ιατρικά κέντρα, μεσαία ή μικρά. Ακόμα ένα στοιχείο, το οποίο αποτέλεσε κριτήριο επιλογής της εφαρμογής OpenEMR ήταν ο βαθμός χρήσης της και σύμφωνα με τις διαδικτυακές πηγές, η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα στην Αμερική, ανήκοντας στις 5 καλύτερες διαδικτυακές εφαρμογές για ιατρικούς σκοπούς.

Επιπρόσθετα, η OpenEMR συνεργάζεται με περισσότερες από 82 εταιρίες, οι οποίες συνείσφεραν στον κώδικα και ακόμη συνεργάζεται με την ZH Healthcare για την υποστήριξη του offsite patient portal. Πάνω σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η εφαρμογή αυτή υποστηρίζει δύο ειδών patient portal, το onsite, δηλαδή αυτό που βρίσκεται στον εξυπηρετητή όπου είναι εγκατεστημένο στο σύστημα και το offsite, δηλαδή αυτό που είναι διαχειρίσιμο από εξωτερικό οργανισμό, στην περίπτωση μας την ZH Healthcare, η οποία αναλαμβάνει και την προστασία των δεδομένων του ασθενή.

Τέλος, ο κώδικας της εφαρμογής βελτιώνεται καθημερινά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπάρχουν patches για τη βελτίωση του κώδικα και της ασφάλειας του συστήματος, καθώς υπάρχει και ένα πάρα πολύ καλό forum για επίλυση αποριών, αναφορικά με τον κώδικα και τη χρήση του συστήματος.

Κεφάλαιο 4

Απαιτούμενες Γνώσεις και Τεχνολογίες

4.1 Εισαγωγή	27
4.2 Βασικές Έννοιες	28
4.2.1 Διαδικτυακή Εφαρμογή	28
4.2.2 Λογισμικά Ανοικτού Κώδικα	29
4.3 Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού	30
4.3.1 Συλλογή Απαιτήσεων/Ανάλυση	31
4.3.2 Σχεδιασμός	31
4.3.3 Υλοποίηση	32
4.3.4 Έλεγχος	33
4.3.5 Εγκατάσταση/Συντήρηση	33
4.4 Απαιτούμενες Γνώσεις	33
4.4.1 PHP	34
4.4.2 MySQL	34
4.4.3 Html	35
4.4.4 CSS	35
4.4.5 Διαχείριση Server	35

4.1 Εισαγωγή

Για τη διεκπαιρέωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η οποία έχει ως στόχο την υλοποίηση του epSOS και διαμοίρασης πληροφοριών σε απόσταση με τη χρήση διαφορετικών βάσεων δεδομένων, επιλέχθηκε η πλατφόρμα OpenEMR.

Η επιλογή αυτή έγινε, γιατί η πλατφόρμα έχει τις καλύτερες κριτικές, αρκετά υψηλό αριθμό downloads και διαθέτει discussion board επίλυσης αποριών, παροχής βοήθειας για προγραμματισμό και άλλων, το οποίο διαχειρίζονται οι διαχειριστές του συστήματος. Πέραν τούτου, η πλατφόρμα OpenEMR έχει εγκριθεί από το ONC Complete Ambulatory EHR και διαθέτει πλήρως ολοκληρωμένα τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία, τη διαχείριση των πρακτικών, τον προγραμματισμό, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τη διεθνοποίηση και τη δωρεάν υποστήριξη.

4.2 Βασικές έννοιες

Στη συνέχεια, του κεφαλαίου αυτού, γίνεται παρουσίαση των εννοιών, οι οποίες αναλύονται σε θεωρητική βάση και είναι απαραίτητες για την κατανόηση της υλοποίησης της διπλωματικής αυτής εργασίας.

4.2.1 Διαδικτυακή εφαρμογή

Μια διαδικτυακή εφαρμογή περιγράφει οποιοδήποτε λογισμικό, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου ή δημιουργείται σε μια γλώσσα προγραμματισμού, που υποστηρίζεται από φυλλομετρητές, και βασίζεται σε ένα κοινό φυλλομετρητή για να «τρέξει» την εφαρμογή (Wikipedia).

Συνήθως η διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνεί με μια βάση δεδομένων. Βασικό πλεονέκτημα της, σε αντίθεση με τις τοπικά αποθηκευμένες εφαρμογές, είναι ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση άλλου προγράμματος, πλην του φυλλομετρητή (NBW, 2013).

Οι διαδικτυακές εφαρμογές ακολουθούν το μοντέλο των τριών επιπέδων, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2. Στο πρώτο επίπεδο είναι συνήθων ένας φυλλομετρητής ή μια διεπαφή χρήστη, στο δεύτερο επίπεδο είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο παραγωγής δυναμικού περιεχομένου, όπως είναι τα Java servlets (JSP)¹⁴ ή οι Active Server Pages (ASP)¹⁵ και στο τρίτο επίπεδο είναι μια βάση δεδομένων, που περιέχει τις πληροφορίες (π.χ. νέα) και τα δεδομένα πελατών(π.χ. κωδικούς, λεπτομέρειες πιστωτικών καρτών) (Acunetix, 2014).

14 Τα JSP είναι μια τεχνολογία, η οποία βοηθά τους προγραμματιστές για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων βασισμένων σε HTML, XML και άλλων τύπων αρχείων

15 Οι ASP είναι η πρώτη server-side script μηχανή της Microsoft για δυναμικά παραγόμενες ιστοσελίδες.

Διάγραμμα 2: Μοντέλο διαδικτυακών εφαρμογών τριών επιπέδων

4.2.2 Λογισμικά Ανοικτού Κώδικα

Ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι ένα λογισμικό με τον κώδικά του διαθέσιμο και αδειοδοτημένο με άδεια, που επιτρέπει στους κατόχους να μελετούν, να αλλάζουν και να διανέμουν το λογισμικό σύμφωνα με τους όρους της άδειας (Wikipedia).

Σχετικά με τα λογισμικά ανοικτού κώδικα υπάρχουν έξι παρανοήσεις. Μια από τις πιο κοινές είναι ότι τα λογισμικά ανοικτού κώδικα είναι δωρεάν. Στην πραγματικότητα, ο όρος δωρεάν αναφέρεται στην ελευθερία του λογισμικού κώδικα και όχι στο χρηματικό κόστος, αν και τα περισσότερα λογισμικά ανοικτού κώδικα είναι όντως δωρεάν στην τιμή. Ο λόγος είναι ότι ο προγραμματιστής μπορεί να χρεώσει για τη συντήρηση ή και την τροποποίηση του κώδικα, η δεύτερη παρανόηση αναφορικά με τα λογισμικά ανοικτού κώδικα (A Red Hat community service, 2013).

Η τρίτη παρανόηση είναι ότι τα λογισμικά ανοικτού κώδικα έχουν έλλειψη ποιότητας. Εν αντιθέση με αυτή την παρανόηση αρκετά τέτοια λογισμικά είναι πολύ καλά προγραμματισμένα και η διαχείρισή τους γίνεται σε μεγάλη κλίμακα. Πέραν τούτου, η συντήρηση του κώδικα γίνεται από ένα ταλαντούχο υποσύνολο μελών του έργου. Ο κώδικας υποβάλλεται σε ενδελεχή διαδικασία ελέγχου και εξέτασης προκειμένου να διασφαλίσουν την ποιότητα και την ακρίβεια.

Το πιο πάνω σημείο οδηγεί στην τέταρτη παρανόηση, η οποία δεν είναι άλλη από την ιδέα ότι τα λογισμικά ανοικτού κώδικα δεν έχουν υποστήριξη. Αρκετά τέτοια λογισμικά έχουν ένα τεράστιο ποσό προγραμματιστών άμεσα προσβάσιμο μέσα από τα διάφορα forums και discussion boards. Μέσα από αυτά τα forums, ανακαλύπτονται και διάφορα σφάλματα του κώδικα, τα οποία τυγχάνουν βελτίωσης.

Η πέμπτη παρανόηση σχετίζεται με τις επιχειρήσεις. Υπάρχει η εντύπωση ότι ένα λογισμικό ανοικτού τύπου μπορεί να βλάψει την επιχείρηση. Αυτό όμως δεν υφίσταται, γιατί αρκετές ανοικτού τύπου άδειες επιτρέπουν την χρήση λογισμικών ανοικτού τύπου με ιδιότητα και μόνο ο κώδικας του ανοικτού τύπου παραμένει ανοικτός.

Τέλος, η έκτη παρανόηση είναι ότι τα ανοικτού τύπου λογισμικά δεν παράγουν έσοδα για τις επιχειρήσεις, που τα κατασκευάζουν. Αν και δεν υπάρχει ένα άμεσο κέρδος από την πώληση του λογισμικού, αρκετές επιχειρήσεις βασίζονται τα κέρδη τους στην παροχή συμβουλών και υποστήριξης λογισμικού (A Red Hat community service, 2013)

4.3 Διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού

Η ανάπτυξη ενός λογισμικού, οποιουδήποτε τύπου, περνά από μια διαδικασία, γνωστή και ως κύκλος ζωής του λογισμικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει στάδια μέσα από τα οποία το λογισμικό παίρνει την τελική του μορφή, διαβεβαιώνοντας την καλή του δομή. Υπάρχουν αρκετά μοντέλα διαδικασιών και η επιλογή τους επαφίεται στον σκοπό του λογισμικού, στην έκτασή του καθώς και από την εμπειρία των προγραμματιστών (Wikipedia).

Κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του λογισμικού περιλαμβάνει της δικές του διαδικασίες και παραδοτέα, τα οποία με τη σειρά τους τροφοδοτούν την επόμενη φάση. Τυπικά, υπάρχουν πέντε στάδια αρχίζοντας από την ανάλυση και συλλογή απαιτήσεων και τελειώνοντας με την εφαρμογή του συστήματος. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα πέντε κυριότερα στάδια της ανάπτυξης συστήματος (Justin, 2011).

Διάγραμμα 3: Στάδια κύκλου ζωής λογισμικού

4.3.1 Συλλογή απαιτήσεων/ Ανάλυση

Η πρώτη φάση της ανάπτυξης ενός συστήματος είναι η πιο κρίσιμη για την ανάπτυξη ενός συστήματος. Σε αυτό το στάδιο εξάγονται οι απαιτήσεις των χρηστών για το σύστημα. Πρέπει κατά την καταγραφή τους, οι απαιτήσεις να συμπληρώνονται με μεγάλη λεπτομέρεια και να τεκμηριώνεται.

Η διαδικασία αυτή, όποτε κρίνεται απαραίτητο επαναλαμβάνεται, με τη συχνή επικοινωνία που λαμβάνει χώρα μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών, τους τελικούς χρήστες και την ομάδα ανάπτυξης του έργου.

Για την επιτυχή συλλογή των απαιτήσεων και την ανάλυσή τους γίνεται χρήση κάποιων τεχνικών. Μια από αυτές τις τεχνικές εντοπισμού και συλλογής απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων φερέων είναι η συνέντευξη των πελατών και οι έρευνες. Πέραν τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι περιπτώσεις χρήσης του συστήματος που ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει στο νέο του σύστημα, δοκιμάζοντας έτσι το σύστημα για ατέλειες, λάθη ή πρόσθετες λειτουργίες (Endres & Rombach, 2003).

Μέσα στις τεχνικές είναι και η κατασκευή πρωτοτύπων για να δείξει στον πελάτη πως το τελικό προϊόν θα μοιάζει. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία για τη δημιουργία πρωτοτύπων όπως το OmniGraffle, HotGloo και Balsalmiq.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασία χρηστών και ομάδας ανάπτυξης για τη λήψη των απαιτήσεων των πρώτων, παράγει ένα έγγραφο ανάλυσης απαιτήσεων. Το έγγραφο αυτό διασφαλίζει την ποιότητα του συστήματος και κατά μια έννοια θεωρείται ως συμβόλαιο μεταξύ των εμπλεκόμενων και ως οδηγός για την πορεία υλοποίησης του συστήματος (Justin, 2011).

4.3.2 Σχεδιασμός

Η δεύτερη φάση της ανάπτυξης του συστήματος είναι ο σχεδιασμός. Σε αυτή η φάση οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού που παρασκευάζονται είναι από τους επικεφαλείς του προσωπικού της ανάπτυξης, που περιλαμβάνει τους αρχιτέκτονες και προγραμματιστές. Οι επιχειρησιακές απαιτήσεις, που συλλέχθηκαν από το προηγούμενο στάδιο, χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν το πως πρέπει να προγραμματιστεί η εφαρμογή. Οι τεχνικές απαιτήσεις περιγράφουν λεπτομερώς τους πίνακες της βάσης δεδομένων που πρόκειται να χρειαστούν,

τις συναλλαγές που θα εκτελούνται από το σύστημα, τις διαδικασίες ασφάλειας και τις απαιτήσεις του υλικού και του λογισμικού (Endres & Rombach, 2003).

Μερικές από τις δραστηριότητες, που εμπλέκονται σε αυτό το στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, οι λειτουργικές και μη λειτουργικές προδιαγραφές. Αναφορικά με την δραστηριότητα ανάλυση κινδύνου εντοπίζονται οι απειλές και τρωτά σημεία που μπορούν να προκύψουν από τις αλληλεπιδράσεις με άλλα συστήματα. Επίσης, πρέπει να αναλυθούν τα εξωτερικά κομμάτια κώδικα ή τα legacy συστήματα για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν κενά στην ασφάλεια.

Όσον αφορά τις λειτουργικές προδιαγραφές, σε αυτές περιγράφεται το τι θα πρέπει να κάνει ένα πληροφοριακό σύστημα σε αντίθεση με τις μη λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν το πώς θα πρέπει να το κάνει. Έτσι για παράδειγμα οι μη λειτουργικές προδιαγραφές αφορούν τις επιδόσεις του συστήματος, την χωρητικότητά του, αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η ευκολία στη χρήση, ενώ οι λειτουργικές αφορούν το πως το σύστημα θα παρουσιάζεται, αν θα περιλαμβάνει στα πεδία του αριθμούς, γράμματα ή και τα δύο (Υπουργείο Εσωτερικών Ελλάδος, 2003).

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μη λειτουργικές προδιαγραφές είναι πιο δύσκολο να περιγραφούν, αλλά και να ελεγχθούν διότι δεν είναι πάντα εφικτός ο καθορισμός μετρικών για τον προσδιορισμό τους (Endres & Rombach, 2003).

Με το τέλος του σταδίου αυτού, παραδίδεται ακόμα ένα έγγραφο μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές του συστήματος. Αυτές οι προδιαγραφές χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του συστήματος, όταν έρχεται η επόμενη φάση που είναι η υλοποίηση (Justin, 2011).

4.3.3 Υλοποίηση

Η τρίτη φάση της ανάπτυξης ενός συστήματος περιλαμβάνει την πραγματοποίηση κωδικοποίησης και τον έλεγχο κάθε μονάδας της διαδικασίας. Μετά από κάθε υλοποίηση μονάδας, ο προγραμματιστής μπορεί να παρουσιάσει αυτό το κομμάτι και να εντοπίσει βελτιώσεις ή πρόσθετες λειτουργίες – επαναλαμβάνοντας τα προηγούμενα στάδια-. Είναι σημαντικό οι προγραμματιστές να είναι ευέλικτοι και ανεκτικοί στις οποιεσδήποτε αλλαγές προτείνονται .

Αυτή η φάση αποτελεί συνήθως τη μεγαλύτερη φάση στο κύκλο ανάπτυξης ενός συστήματος και το τελικό προϊόν υποβάλλεται ως είσοδος στην επόμενη φάση, η οποία είναι η φάση ελέγχου (Endres & Rombach, 2003).

4.3.4 Έλεγχος

Μετά την κωδικοποίηση, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το προϊόν τίθεται σε διάφορους ελέγχους. Διάφοροι τύποι δοκιμών θα πραγματοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης και δοκιμής του τελικού προϊόντος. Το τελευταίο μέρος των δοκιμών αποτελεί ο έλεγχος αποδοχής του συστήματος από τους χρήστες και εκτελείται από αυτούς, διασφαλίζοντας έτσι ότι το σύστημα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.

Όπως και σε κάθε στάδιο, έτσι και σε αυτό μπορεί να εντοπιστούν ελαττώματα. Παρόλα αυτά, αν υπάρξει ένας τέτοιος εντοπισμός απαιτείται περισσότερη εργασία για ανάλυση, σχεδιασμό και κωδικοποίηση. Στην περίπτωση που το σύστημα είναι αποδεχτό από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, τότε μπορεί να ξεκινήσει η εγκατάσταση (Endres & Rombach, 2003)..

4.3.5 Εγκατάσταση/Συντήρηση

Το μέγεθος του έργου θα καθορίσει και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης. Μπορεί να απαιτείται κατάρτιση των τελικών χρηστών του συστήματος. Η εγκατάσταση ενός συστήματος μπορεί να γίνει με σταδιακό τρόπο.

Μετά από την εγκατάσταση και απόδοχή του συστήματος, έρχεται η δραστηριότητα της συντήρησης, κατά την οποία το σύστημα υπόκειται σε αλλαγές, διορθώσεις λαθών ή ακόμη και σε προσθήκες νέων λειτουργιών, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών (Endres & Rombach, 2003).

4.4 Απαιτούμενες Γνώσεις

Για την ανάπτυξη των λειτουργιών του συστήματος στην πλατφόρμα OpenEMR απαιτείται η γνώση ορισμένων τεχνολογιών. Αυτές αναλύονται στις εξής:

4.4.1 PHP

Η PHP είναι μια server-side scripting γλώσσα, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το Δίκτυο. Μέσα σε μία HTML σελίδα, μπορεί ο προγραμματιστής να ενσωματώσει ένα κομμάτι κώδικα PHP, το οποίο θα εκτελείται κάθε φορά που ο χρήστης θα επισκέπτεται αυτή η σελίδα. Ο κώδικα PHP ενσωματώνεται στον εξυπηρετητή και παράγει HTML και άλλες εξόδους που ο χρήστης θα δει.

Η PHP δημιουργήθηκε το 1994 και ήταν αρχικά η ιδέα ενός μόνο ατόμου, του Rasmus Lerdorf. Έπειτα, υιοθετήθηκε και από άλλους προγραμματιστές και πέρασε από τέσσερις βασικές βελτιώσεις. Από τον Νοέμβριο του 2007, εγκαταστήθηκε σε περισσότερα από 21 εκατομμύρια domains ανά το παγκόσμιο.

Η PHP είναι ανοικτού τύπου, που αυτό σημαίνει πρόσβαση και τροποποίηση του κώδικα, παρέχοντας την χωρίς χρέωση. Αρχικά, το ακρόνυμο PHP σήμαινε *Personal Home Page* και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε *PHP Hypertext Preprocessor* (Welling and Thomson, 2008).

4.4.2 MySQL

Η MySQL είναι ένα γρήγορο, σταθερό σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Μια βάση δεδομένων επιτρέπει στο χρήστη να αποθηκεύει, αναζητά, ταξινομεί και να καλεί δεδομένα αποτελεσματικά. Ο εξυπηρετητής MySQL ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη για να μπορεί να εγγυείται ότι πολλαπλοί χρήστες μπορούν να δουλεύουν σε αυτά παράλληλα, παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση και εξασφαλίζοντας ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν αυτή την πρόσβαση. Συνεπώς, ο MySQL εξυπηρετητής υποστηρίζει πολλούς χρήστες και είναι multithreaded. Χρησιμοποιεί *Structured Query Language (SQL)*, η οποία είναι η σταθερή γλώσσα για αναζητήσεις στη βάση δεδομένων.

Η MySQL δημοσιεύτηκε το 1996, αλλά ιστορικά η ανάπτυξη της είναι από το 1979. Είναι η πιο διαδεδομένη ανοικτού τύπου βάση δεδομένων και έχει κερδίσει σε αρκετές περιπτώσεις το βραβείο Linuz Journal Readers' Choice Award.

Η MySQL είναι διαθέσιμη κάτω από διπλή αδειοδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανοικτού τύπου δωρεάν εφόσον ο χρήστης συμφωνήσει στους όρους αυτής της άδειας ή μπορεί να αγοράσει εμπορική άδεια (Welling and Thomson, 2008).

4.4.3 HTML

Η HTML είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. Η HTML γράφεται υπό μορφή στοιχείων HTML, τα οποία αποτελούνται από *ετικέτες*, οι οποίες συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη, με την πρώτη να ονομάζεται *ετικέτα έναρξης* και τη δεύτερη *ετικέτα λήξης*. Ανάμεσα στις ετικέτες, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων περικλείουν το κείμενο, τους πίνακες, τις εικόνες ή οτιδήποτε άλλο περιέχεται στην σελίδα τους.

Η πρώτη δημόσια διαθέσιμη περιγραφή της HTML ήταν ένα έγγραφο με το όνομα *Ετικέτες HTML*, το οποίο πρωτοαναφέρθηκε στο Διαδίκτυο από το Μπέρνερς Λι στα τέλη του 1991. Γενικά, ο σκοπός ενός web browser είναι να διαβάσει τα έγγραφα HTML και να τα συνθέσει σε σελίδες που να μπορεί κανείς να διαβάσει και να ακούει αυτά τα έγγραφα. Ο οργανισμός W3C, ο οποίος δημιουργεί και συντηρεί τα πρότυπα για την HTML, ενθαρρύνει τη χρήση των CSS, αντί διαφόρων στοιχείων της HTML για σκοπούς μορφοποίησης και παρουσίασης του περιεχομένου (Larsen, 2013).

4.4.4 CSS

Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των Cascading Style Sheets και χρησιμοποιείται για να ελέγχει την εμφάνιση ενός εγγράφου, που έχει γραφτεί σε μία γλώσσα σήμανσης.

Η CSS προορίζεται για την στυλιστική ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας, διαμορφώνοντας χαρακτηριστικά, όπως χρώματα, στοίχιση, γραμματοσειρά και άλλα πολλά.

4.4.5 Διαχείριση Εξυπηρετητή

Η παρούσα διπλωματική εργασία απαιτεί τη χρήση εξυπηρετητή και για αυτό το λόγο χρειάζεται η απαραίτητη γνώση της διαχείρισής του. Η διαχείριση ενός εξυπηρετητή δεν είναι μια απλή πρακτική και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σύστημα, το οποίο εγκαθίσταται στον εξυπηρετητή.

Υπάρχουν δύο ειδών εξυπηρετητές, οι εικονικοί και οι φυσικοί. Με τον όρο «εικονικός εξυπηρετητής» γίνεται αναφορά σε ένα εξυπηρετητή, συνήθως Web εξυπηρετητή, ο οποίος μοιράζεται τους πόρους του υπολογιστή με άλλους παρόμοιους εξυπηρετητές. Στο πλαίσιο αυτό, το εικονικό μέρος με απλά λόγια σημαίνει ότι δεν είναι ένας dedicated εξυπηρετητής, δηλαδή ολόκληρος ο υπολογιστής δεν είναι αφιερωμένος στο να τρέχει το λογισμικό του εξυπηρετητή. Ο όρος «φυσικός εξυπηρετητής» αναφέρεται σε εκείνο τον εξυπηρετητή, ο οποίος έχει στη διάθεσή του όλους τους πόρους του υπολογιστή και συνήθως είναι dedicated.

Γενικά αξίζει να αναφερθεί ότι η διαχείριση ενός εξυπηρετητή δεν είναι μια ενιαία πειθαρχία, αλλά κυμαίνεται από το σχεδιασμό της επιχειρησιακής συνέχειας. Έχοντας αυτό κατά νου, η συνέπεια και η τυποποίηση μπορεί να γίνει μεγάλο ζήτημα κατά τη διαχείριση των εικονικών εξυπηρετητών. Παράλληλα, το virtualization παρέχει αρκετά προνόμια, στα οποία περιλαμβάνεται η ευκολία στην ανάπτυξη των πόρων και απαιτείται από τους IT διαχειριστές ο καθορισμός των παραμέτρων διαμόρφωσης για τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων. Πέραν τούτου, οι ειδικοί λένε ότι κρατώντας την ακρίβεια στις διαμορφώσεις και το σύστημα up-to-date είναι πολύ κρίσιμο για τα εικονικά περιβάλλοντα γιατί είναι πιο συχνό το φαινόμενο του drift configuration. Το ίδιο ισχύει και για την επιδιόρθωση (NetworkWorld, 2008).

Στην προκειμένη περίπτωση της διπλωματικής αυτής εργασίας αναφερόμαστε σε ένα εικονικό εξυπηρετητή, έχοντας πλήρη πρόσβαση σε αυτό με στόχο τη διαχείρισή του. Αρχικά, έγινε εγκατάσταση του λογισμικού CentOS και phpMyAdmin για να μπορεί να λειτουργήσει ο εξυπηρετητής και να υπάρχει ευχέρεια εγκατάστασης βάσης δεδομένων.

Ακολούθως έγιναν μερικές παραμετροποιήσεις και ενεργοποίηση ασφάλειας, έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα επίθεσης/παρέμβασης στον εξυπηρετητή. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της διπλωματικής γίνονταν αναβαθμίσεις του συστήματος, όπου ήταν δυνατόν, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις διάφορες απαιτήσεις που προέκυπταν.

Κεφάλαιο 5

Οδηγίες Περίληψης Δεδομένων Ασθενών epSOS

5.1 Εισαγωγή	37
5.2 Δικαιώματα ασθενών διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης	38
5.3 Δίκτυο eHealth	39
5.4 Σύνολο Δεδομένων Περίληψης Ασθενών epSOS	39
5.5 Ιατρική Ηθική και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	44

5.1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με την τρίτη συνάντηση του δικτύου eHealth τον Μάιο του 2013, υποστηρίχθηκε η χρήση βασικών και επεκτεταμένων συνόλων δεδομένων για την Περίληψη Ασθενούς και συμφωνήθηκε η εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα δεδομένα, τα οποία μπορούν να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά διαμέσου των συνόρων.

Ο πρωταρχικός σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι να υποστηρίξει το στόχο της συνέχειας της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές επικεντρώνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή απρογραμμάτιστης περίθαλψης σε διασυνοριακό πλαίσιο.

Πέραν του πιο πάνω σκοπού, η δευτερεύουσα σημασία των κατευθυντήριων γραμμών είναι για αναφορική χρήση σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια, υπάρχουν περιλήψεις ασθενών σε ορισμένα κράτη μέλη, αλλά το δίκτυο eHealth συμφώνησε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούν να χρησιμεύσουν ως κοινό σημείο αναφοράς για τις Περιλήψεις Ασθενών(ΠΑ) σε εθνικό επίπεδο. Ο στόχος είναι να επιτρέψει στα κράτη μέλη, όχι μόνο να κατανοούν ποιά δεδομένα θα περιλαμβάνονται στις ΠΑ, αλλά και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της υιοθέτησης ΠΑ στην πράξη, ιδίως όσον αφορά οργανωτικά, τεχνικά και σημασιολογικά πλαίσια (eHealth Network, 2013).

5.2 Δικαιώματα ασθενών διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

Η συνάντηση αυτή θέσπισε την οδηγία 2011/24/ΕΕ, η οποία προβλέπει κανόνες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και προωθεί τη συνεργασία στον τομέα της υγείας μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη των εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης (eHealth Network, 2013).

Το άρθρο 14 της οδηγία δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ορίζει ότι:

«

1. *Η Ένωση ενισχύει και διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο εθελοντικού δικτύου, που συνδέει τις εθνικές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την ηλεκτρονική υγεία.*
2. *Οι στόχοι του δικτύου eHealth είναι:*
 - a. *Η επίτευξη βιώσιμων οικονομικών και κοινωνικών παροχών των ευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας και υπηρεσιών και διαλειτουργικών εφαρμογών, με προοπτική την επίτευξη υψηλότερης εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ενισχύοντας τη συνέχιση της περίθαλψης και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη,*
 - b. *Η σχεδίαση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με:*
 - i. *Το μη ολοκληρωμένο κατάλογο των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στις περιλήψεις ασθενών και που μπορεί να μοιραστεί μεταξύ των επαγγελματιών υγείας για να εξασφαλίζεται η συνέχιση της φροντίδας και της ασφάλειας των ασθενών σε διασυνοριακό επίπεδο και*
 - ii. *Τις αποτελεσματικές μεθόδους που θα επιτρέπουν τη χρήση ιατρικών πληροφοριών για τη δημόσια υγεία και έρευνα.*
 - c. *Η υποστήριξη των κρατών μελών στην ανάπτυξη κοινών μέτρων αναγνώρισης και ταυτοποίησης για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των δεδομένων στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.*
3. *Η επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16(2), τα αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία, διαχείριση και διαφανή λειτουργία αυτού του δικτύου.*

»

5.3 Δίκτυο eHealth

Το προκύπτων αυτό δίκτυο έχει συμφωνήσει σε ένα Πολυετούς Πρόγραμμα Εργασιών 2012 – 2014, που βασίζεται σε αυτούς τους στρατηγικούς στόχους, αντανακλά τις προτεραιότητες των κρατών μελών και λαμβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και εθνικά προγράμματα.

Το πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνει τον ειδικό στόχο για να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για μια περίληψη συνόλου δεδομένων ασθενούς για τη διασυνοριακή ηλεκτρονική ανταλλαγή, σύμφωνα με την οδηγία για τα δικαιώματα ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Οι στόχοι της εφαρμογής του συνόλου δεδομένων περίληψης ασθενούς είναι:

- Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης,
- Να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας και
- Να ενισχυθεί η συνέχεια της φροντίδας για τους μεμονωμένους ασθενείς.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα δεν είναι νομικά δεσμευτικά και λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης (eHealth Network, 2013).

5.4 Σύνολο Δεδομένων Περίληψης Ασθενών ePSOS

DG SANCO ζήτησε υποβολή προτάσεων για το περιεχόμενο και τη μορφή της περίληψης των ασθενών, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις οδηγίες του δικτύου eHealth. Με αφορμή αυτό άρχισε το σχέδιο ePSOS το 2008 με τη συμμετοχή 12 εθνών, τα οποία καθόρισαν και συμφώνησαν το σχεδιασμό των αρχικών λειτουργιών. Επιπρόσθετα, άλλες 14 χώρες ζήτησαν να έχουν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν και να αναλύσουν τις επιλεγμένες περιπτώσεις χρήσης και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο σχέδιο και στις πιλοτικές διαδικασίες.

Έχοντας ως αρχή τη συμμετοχή πέραν των 20 χωρών, το σχέδιο εκτέλεσε αρχικά ανάλυση των προϋποθέσεων των συμμετεχόντων χωρών. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από την αποστολή

ερωτηματολογίων σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και μέσα από τη σύγκριση των συλλεχθέντων δεδομένων. Ο σκοπός της σύγκρισης ήταν για να καθοριστεί ένα σημείο εκκίνησης, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση των ευκαιριών και των περιορισμών της κοινής βάσης ανάπτυξης.

Διάγραμμα 4: Η πορεία του σχεδίου eSOS στο χρόνο

Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρώτο προϊόν δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2009 και περιλάμβανε τις αρχικές χώρες¹⁶ και το δεύτερο το Φεβρουάριο του 2012 περιλαμβάνοντας και τις νέες χώρες¹⁷ που προστέθηκαν επίσημα.

Μετά από την αρχική ανάλυση των χωρών και μετά από ένα εργαστήριο από κλινικούς ιατρούς, μια ομάδα τεχνικού επιπέδου, η οποία περιελάμβανε κλινικούς εμπειρογνώμονες, όρισε τις λειτουργίες που σχετίζονται με την Περίληψη Ασθενούς. Αυτή ορίστηκε ως «ένα σύνολο δεδομένων ουσιαστικής και κατανοητής πληροφορίας υγείας» που είναι διαθέσιμο στο κέντρο υγείας ασθενούς κατά τη διάρκεια μια προγραμματισμένης ή απρογραμμάτιστης ιατρικής επίσκεψης, με περισσότερη βαρύτητα στην απρογραμμάτιστη ιατρική επίσκεψη. Η ΠΑ μπορεί να οριστεί βέβαια και ως «ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να υπάρχει συντονισμός στην παροχή υγείας και στη συνέχιση της φροντίδας».

¹⁶ Οι αρχικές χώρες ήταν η Αυστρία, Τσέχικη Δημοκρατία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σλοβακία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

¹⁷ Στις νέες χώρες περιλαμβάνονται οι Βέλγιο, Κροατία, Εσθονία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία

Η πρόθεση του σχεδίου αυτού επικεντρώνεται στην εξισορρόπηση μεταξύ της χρησιμότητας της παροχής κλινικών πληροφοριών και της πρακτικότητας της περίληψης τους, ώστε ο ιατρός να μπορεί με «μία ματία» να συμβουλευέται για την κατάσταση του ασθενή.

Έτσι, λειτουργικές απαιτήσεις και κοινά σύνολα δεδομένων είχαν συμφωνηθεί μέσα στις ομάδες. Κάθε ένα πεδίο των συνόλων δεδομένων έχει τη δική του σημασία και το λειτουργικό σκοπό. Λόγω της ανάγκης ισορροπίας ανάμεσα στην κλινική χρήση και στα πραγματικά διαθέσιμα στοιχεία, η ομάδα όρισε τμήματα στο σύνολο των δεδομένων. Αυτά τα τμήματα βασίζονται στο «*Βαθμό συνάφειας των πληροφοριών για την ΠΑ*» και έχουν ως εξής:

- Βασικά Σύνολα: καθορίζονται ως τα σύνολα τα οποία είναι απαραίτητα για τις ιατρικές πληροφορίες και χρειάζονται από κλινικής απόψεως για μια ασφαλή φροντίδα του ασθενή.
- Υποχρεωτικά Σύνολα: είναι υποσύνολα του βασικού συνόλου και διαφέρουν στο ότι σε αυτά τα σύνολα υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει μια έγκυρη τιμή, ειδάλλως το ΠΑ απορρίπτεται.
- Επεκτεταμένα Σύνολα: ορίζονται ως η ελάχιστη επιθυμητή πληροφορία για την υγεία από κλινικής απόψεως που πρέπει να ανταλλάσσεται μεταξύ των συμμετεχόντων στο σχέδιο. Τα πεδία δεν είναι υποχρεωτικά, οπότε επιτρέπεται να αφήνονται κενά.

Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται αυτά τα σύνολα, όπως έχουν οριστεί στο σχέδιο epSOS.

PATIENT ADMINISTRATIVE DATA				
Variable (nesting level 1)	Variables (nesting level 2)	Variables (nesting level 3)	DEFINITION AND COMMENTS	BASIC (Basic)/ EXTENDED (Ext) DATASET
Identification ¹	National healthcare patient ID	National healthcare patient ID	Country ID, unique to the patient in that country. Example: ID for United Kingdom patient	Basic
Personal information	Full name	Given name	The first name of the patient (example: John). This field can contain more than one element.	Basic
		Family name/surname	This field can contain more than one element. Example: Español Smith Note: some countries require surnames to be the birth name [to avoid potential problems with married women's surnames).	Basic
	Date of birth	Date of birth	This field may contain only the year if the day and month are not available, e.g. 01/01/2009	Basic
	Gender	Gender code	This field must contain a recognized valid value.	Basic
Contact information	Address ²	Street	Example: Oxford Street	Ext
		House number	Example: 221	Ext
		City	Example: London	Ext
		Post code	Example: W1W 8LG	Ext
		State or province	Example: London	Ext
		Country	Example: UK	Ext
	Telephone no.	Telephone no.	Example: +45 20 7025 6161	Ext

	e-mail	e-mail	Example: jens@hotmail.com	Ext
	Preferred HP/HPO to contacts	Name of the HP/HPO	Name of the HP/ HPO that has been treating the patient. If this is an HP, the structure of the name will be the same as described in 'Full name' (given name, family name/surname).	Basic
		Telephone no.	Example: +45 20 7025 6161	Basic
	Contact person/ legal guardian (if available)	e-mail	e-mail of the HP/legal organization	Basic
		Role of that person	Legal guardian or contact person	Ext
		Given name	The first name of the contact person/guardian (example: Peter). This field can contain more than one element.	Ext
		Family name/surname	This field can contain more than one element. Example: Español Smith	Ext
		Telephone no.	Example: +45 20 7025 6161	Ext
		e-mail	e-mail of the contact person/legal guardian	Ext
Insurance information	Insurance number	Insurance number	Example: QQ 12 34 56 A	Ext

Πίνακας 1: Δεδομένα Διαχείρισης Ασθενών

PATIENT CLINICAL DATA				
Variable (nesting level 1)	Variables (nesting level 2)	Variables (nesting level 3)	DEFINITION AND COMMENTS	BASIC (Basic)/ EXTENDED (Ext) DATASET
Alerts	Allergy	Allergy description	Description of the clinical manifestation of the allergic reaction. Example: anaphylactic shock, angioedema (the clinical manifestation also gives information about the severity of the observed reaction)	Basic
		Allergy description ID code	Normalized identifier	Basic
		Onset date	Date of the observation of the reaction	Ext
		Agent	Describes the agent (drug, food, chemical agent, etc.) that is responsible for the adverse reaction	Basic
		Agent ID code	Normalized identifier	Basic
	Medical alert information (other alerts not included in allergies)	Healthcare alert description	Medical alert information: any other clinical information that is essential to know so that the life or health of the patient does not come under threat. Example 1: Intolerance to aspirin due to gastrointestinal bleeding. Example 2: intolerance to captopril because of cough (the patient is not allergic but cannot tolerate it because of persistent cough).	Basic
Medical history	Vaccinations	Vaccinations	Contains each disease against which the patient has been immunized	Ext
		Brand name		Ext
		Vaccination ID code	Normalized identifier	Ext
		Vaccination date	Date when the immunization was given	Ext
	List of resolved, closed or inactive problems	Problem description	Problems or diagnoses not included in the definition of "current problems or diagnosis". Example: hepatic cyst (the patient has been treated with an hepatic cystectomy that solved the problem, which is therefore a closed problem)	Ext
		Problem ID code	Normalized identifier	Ext
		Onset time	Date of onset of problem	Ext
		End date	Problem resolution date	Ext
		Resolution circumstances	Describes the reason for which the status of the problem changed from current to inactive (e.g. surgical procedure, medical treatment, etc.). This field includes "free text" if the resolution circumstances are not already included in other fields such as surgical procedure, medical device, etc., e.g. hepatic cystectomy (this will be the resolution circumstances for the problem "hepatic cyst" and will be included in surgical procedures).	Ext
	Surgical procedures prior to the past six months	Procedure description	Describes the type of procedure	Basic
		Procedure ID (code)	Normalized identifier	Basic
		Procedure date	Date when procedure was performed	Basic

Πίνακας 2: Κλινικά Δεδομένα Ασθενούς – Ειδοποιήσεις και Ιατρικό Ιστορικό

PATIENT CLINICAL DATA					
Variable (nesting level 1)	Variables (nesting level 2)	Variables (nesting level 3)	DEFINITION AND COMMENTS	BASIC (Basic)/ EXTENDED (Ext) DATASET	
Medical problems	List of current problems/diagnoses	Problem/diagnosis description	Problems/diagnoses that fit these conditions: conditions that may have a chronic or relapsing course (e.g. exacerbations of asthma, irritable bowel syndrome), conditions for which the patient receives repeat medications (e.g. diabetes mellitus, hypertension) and conditions that are persistent and serious contraindications for classes of medication (e.g. dyspepsia, migraine and asthma)	Basic	
		Problem ID (code)	Normalized identifier	Basic	
		Onset time	Date of onset of problem	Basic	
	Medical devices and implants	Device and implant description	Describes the patient's implanted and external medical devices and equipment upon which their health status depends. Includes devices such as cardiac pacemakers, implantable fibrillators, prostheses, ferromagnetic bone implants, etc. of which the HP needs to be aware.	Basic	
		Device ID code	Normalized identifier	Basic	
		Implant date	Date when procedure was performed	Basic	
	Major surgical procedures in the past six months	Procedure description	Describes the type of procedure	Basic	
		Procedure ID (code)	Normalized identifier	Basic	
		Procedure date	Date when procedure was performed	Basic	
	Treatment recommendations	Description of recommendations	Therapeutic recommendations that do not include drugs (diet, physical exercise constraints, etc.)	Basic	
		Recommendation ID (code)	Normalized identifier	Basic	
	Autonomy/invalidity	Description	Need for the patient to be continuously assessed by third parties; invalidity status may influence decisions about how to administer treatments	Basic	
		Invalidity ID code	Normalized invalidity identifier (if any, otherwise free text)	Basic	
	Medication summary	List of current medicines (All prescribed medicines whose period of time indicated for the treatment has not yet expired whether it has been dispensed or not)	Active ingredient Exemption: brand name	Substance that alone or in combination with one or more other ingredients produces the intended activity of a medicinal product. Example: "paracetamol" Brand name if a biological medicinal product or when justified by the health professional (ref. Commission Directive 2012/52/EU)	Basic
			Active ingredient ID code	Code that identifies the active ingredient	Basic
Strength			Content of the active ingredient expressed quantifiably per dosage unit, per unit of volume or per unit of weight, according to the pharmaceutical dose form. Example: 500 mg per tablet	Basic	
Pharmaceutical dose form			Form in which a pharmaceutical product is presented in the medicinal product packaging (e.g. tablet, syrup)	Basic	
Number of units per intake			Number of units per intake that the patient is taking. Example: 1 tablet	Basic	
Frequency of intakes			Frequency of intakes per hour/day/week/month. Example: every 24 hours	Basic	
Duration of treatment			Example: 14 days	Basic	
Date of onset of treatment			Date when patient needs to start taking the medicine prescribed	Basic	

Πίνακας 3: Κλινικά Δεδομένα Ασθενούς – Ιατρικά Προβλήματα και Περίληψη Φαρμάκων

PATIENT CLINICAL DATA				
Variable (nesting level 1)	Variables (nesting level 2)	Variables (nesting level 3)	DEFINITION AND COMMENTS	BASIC (Basic)/ EXTENDED (Ext) DATASET
Social history	Social history observations	Social history observations related to smoking, alcohol and diet	Health-related "lifestyle factors" or "lifestyle observations" Example: cigarette smoker, alcohol consumption	Ext
		Reference date range	Example: from 1974 to 2004	Ext
Pregnancy history	Expected date of delivery	Expected date of delivery	Date on which the woman is due to give birth. Year, month and day are required (e.g. 01/01/2014).	Ext
Physical findings	Vital signs observations	Blood pressure	One blood pressure value, which includes systolic blood pressure and diastolic blood pressure	Ext
		Date when blood pressure was measured	Date when blood pressure was measured	Ext
Diagnostic tests	Blood group	Result of blood group	Result of blood group test performed on the patient	Ext
		Date	Date on which the blood group test was performed. This field may contain only the year if the day and month are not available (e.g. 01/01/2009).	Ext

Πίνακας 4: Κλινικά Δεδομένα Ασθενούς – Κοινωνικό Ιστορικό, Ιστορικό Εγκυμοσύνης, Φυσικά Ευρύματα και Τεστ Διάγνωσης

PATIENT ADMINISTRATIVE DATA				
Variable (nesting level 1)	Variables (nesting level 2)	Variables (nesting level 3)	DEFINITION AND COMMENTS	BASIC (Basic)/ EXTENDED (Ext) DATASET
Country	Country	Country	Name of country A	Basic
Patient Summary	Date created	Date created	Date on which PS was generated	Basic
	Date of last update	Date of last update	Date on which PS was updated (date of most recent version)	Basic
Nature of the PS	Nature of the PS	Nature of the PS	Defines the context in which it was generated. Distinguishes between three methodological approaches for generating the PS: direct human intervention by an HP, automatically generated approach and mixed approach	Basic
Author organization	Author organization	Author organization	At least one author organization (HCP) shall be listed. If there is no HCP, at least one HP shall be listed.	Basic

Πίνακας 5: Δεδομένα Διαχείρισης Ασθενούς – Χώρα, ΠΑ, Φύση της ΠΑ και Συγγραφέας

5.5 Ιατρική Ηθική και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαθεσιμότητα της ιατρικής πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή είναι μια στρατηγική ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και να μειωθεί το κόστος της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φυσικά, αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος, στην άλλη όψη υπάρχει η αμφιβολία και το μεγάλο ρίσκο για απώλεια της διαφυλάξεως και διαρροής των προσωπικών στοιχείων ανάμεσα στους συμμετέχοντες της υγειονομικής περίθαλψης (Barrows & Clayton, 1996).

Τίθονται, λοιπόν, αρκετά ερωτήματα γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που εμπεριέχονται στα ηλεκτρονικά συστήματα ιατρικής περίθαλψης. Σύμφωνα με έρευνα, που διεξάγηθηκε από το Conning Research and Consulting, τα ιατρικά κέντρα, οι ιατροί και άλλα εμπλεκόμενα μέλη μπορεί να καταλήξουν να πληρώνουν αρκετά χρήματα για κακή ιατρική πρακτική αν χρησιμοποιήσουν λανθασμένα τις διαδικτυακές εφαρμογές (Pulley, 2010). Αυτό γιατί οι ασθενείς κινούν αγωγή στους ιατρούς αν τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν εύκολα να διαρρεύσουν (Stefanuca, 2010). Διαρροή, η οποία δεν ήταν εσκεμμένη από τους ιατρούς, αλλά εξαιτίας ύπαρξης λαθών κωδικοποίησης (McKeown, 2010 & Cadena, 2007)

Οπότεν τίθεται και πάλι το ερώτημα «πώς διασφαλίζονται καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία βρίσκονται στις διαδικτυακές εφαρμογές υγείας;». Η απάντηση βρίσκεται στους νόμους και τα δικαιώματα του ασθενή.

Συνοπτικά, ο κάθε ασθενής έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πλήρη πληροφόρηση γύρω από την ιατρική του κατάσταση. Επίσης έχει το δικαίωμα να ερευνήσει τον ιατρικό του φάκελο εντός 5 ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Πέραν αυτών, ο ασθενής έχει το αναφαίρετο δικαίωμα τα δεδομένα του να είναι εμπιστευτικά, με εξαίρεση μόνο της προσωπικής γραπτής διαβεβαίωσης για πρόσβαση και μόνο σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να μηνύσει οποιονδήποτε πρόσωπο, το οποίο παράνομα και χωρίς συγκατάθεση διαρρέει τις ιατρικές πληροφορίες του. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα βάσει του νόμου να υποβάλει γραπτή δήλωση για τυχόν πληροφορίες που περιέχονται σε ιατρικά αρχεία και θεωρεί ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή (The California Patient's Guide: Your Health Care Rights and Remedies, 2013 & Flite & Harman, 2013).

Σύμφωνα με την *California's Confidentiality of Medical Information Act*, όσοι ζητούν πρόσβαση στα προσωπικά ιατρικά δεδομένα του ασθενή, αυτό πρέπει να γίνεται μόνο με την γραπτή του συγκατάθεση. Μόνο σε πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων ο ιατρός μπορεί να «δημοσιεύσει» τέτοια δεδομένα και αυτό είναι στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, για σκοπούς επίλυσης διαφοράς σύμφωνα με την νόμιμη εξουσία, για μια ερευνητική κλήτευση και με ένταλμα έρευνας. Φυσικά, υπάρχει και ένας μικρός αριθμός περιπτώσεων, όπου ο γιατρός μπορεί χωρίς εξουσιοδότηση να «ελευθερώσει» στοιχεία ασθενή που περιέχονται στις διαδικτυακές εφαρμογές ΗΦΥ, όπως είναι για σκοπούς μεταμόσχευσης (The California Patient's Guide: Your Health Care Rights and Remedies, 2013 & Privacy Rights Clearinghouse: Empowering Consumers. Protecting Privacy, 2013 & Flite & Harman, 2013).

Παρόλ' αυτά τα νομικά θέματα, που προκύπτουν από τη χρήση ενός υπολογιστή για τη διαμοίραση ιατρικών πληροφοριών, υπάρχει η ανάγκη πρόσβασης. Το ζήτημα της πρόσβασης στα αρχεία του ασθενή θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της αρχής «Αποφύγετε βλάβη σε άλλους», η οποία ανήκει στον Κώδικα Δεοντολογίας της ACM¹⁸. Η ανάγκη για πρόσβαση στα αρχεία του ασθενούς από τους ιατρικούς επαγγελματίες είναι αρκετά προφανής, μιας και πλέον το σύγχρονο νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τα ηλεκτρονικά συστήματα της τήρησης αρχείων, ακόμα και αγνοώντας τη χρήση των συστημάτων πληροφορικής για τις διαγνωστικές διαδικασίες. Αυτό γιατί στόχος του είναι η τεκμηρίωση της θεραπείας του ασθενούς, είτε πρόκειται για την παρακολούθηση της επίδρασης σε θεραπείες, παρέχοντας δεδομένα για μελλοντική θεραπεία ή για την υπεράσπιση έναντι πιθανών διαφορών (Mick and Connors, 2000).

Ωστόσο, η απλή αποθήκευση των πληροφοριών του ασθενούς είναι μια μόνο πτυχή. Εξίσου σημαντική, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι και η πρόσβαση σε αυτά τα ιατρικά αρχεία, την κατάλληλη στιγμή και τόπο. Η συμβατική σοφία είναι ότι οι πληροφορίες ρέουν εύκολα από το γραφείο ενός ιατρού στο τοπικό νοσοκομείο και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τι όμως συμβαίνει αν ο ασθενής εισαχθεί σε ένα άλλο νοσοκομείο, όπου δεν μπορεί να δώσει το ιατρικό ιστορικό του και δεν υπάρχουν τρόποι που να το καθιστούν διαθέσιμο; Σύμφωνα με τον John Haugom, M.D., αντιπρόεδρος για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στο PeaceHealth στο Seattle:

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πληγεί από την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης στα χέρια των γιατρών, σε αντιθεση με την ακατάλληλη απελευθέρωση των πληροφοριών» (Braly, 1996).

Οπότε αν είναι διαθέσιμα τα αναγκαία στοιχεία με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, τα οφέλη που προκύπτουν είναι ζωτικής σημασίας.

Κλείνοντας, παρατηρείται τόσο η αναγκαιότητα διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς, όσο και της πρόσβασης σε αυτά. Για αυτό το λόγο, υπάρχουν διεθνείς συνεδρίες, οι οποίες μέσα από τη θέσπιση κανόνων, προσπαθούν τόσο να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς, όσο και την ίδια του την υγεία μέσα από τη ρύθμιση του

¹⁸ Η ACM είναι ακρώνυμο για το Association of Computer Machinery, η οποία είναι μια διεθνής κοινωνία για την πληροφορική με βάση τις ΗΠΑ και έδρα στην Νέα Υόρκη. Ιδρύθηκε το 1947 και είναι η μεγαλύτερη και διασημότερη επιστημονική και εκπαιδευτική κοινωνία υπολογιστών. Είναι μη κερδοσκοπική επαγγελματική ομάδα, που αριθμεί περισσότερα από 100 000 μέλη από το 2011. (Wikipedia)

Πώς θα παρέχεται η πρόσβαση, Ποιός θα έχει πρόσβαση και Πότε και Πού είναι δυνατή η πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του (Charles et al, 2005).

Κεφάλαιο 6

Σενάρια epSOS

6.1 Εισαγωγή	48
6.2 Βασικά Σενάρια	48
6.2.1 Περίπτωση Χρήσης 1: Περιστασιακή Κατάσταση	48
6.2.2 Περίπτωση Χρήσης 2: Κανονική Κατάσταση	49
6.3 Νομικό Υπόβαθρο epSOS	50

6.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο κρίθηκε αναγκαία η αναφορά σε διάφορα σενάρια για την υλοποίηση του epSOS. Έτσι στα επόμενα υποκεφάλαια παρουσιάζονται μερικά σενάρια, όπως έχουν εκδοθεί στην επίσημη σελίδα του epSOS.

6.2 Βασικά Σενάρια

Το σχέδιο epSOS στοχεύει στη διασυννοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ασθενούς. Έτσι αναγνωρίστηκαν δύο βασικά σενάρια.

6.2.1 Περίπτωση Χρήσης 1: Περιστασιακή Κατάσταση

Το σχέδιο epSOS βασικό στόχο έχει να καλύψει περισσότερο την περίπτωση της απρογραμματίστης ιατρικής επίσκεψης. Σε αυτό το σενάριο αναφέρεται και η περίπτωση χρήσης σχετικά με την περιστασιακή κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα ένας περιστασιακός επισκέπτης σε μια χώρα X , ο οποίος έχει πάει για παράδειγμα σε ένα συνέδριο ή διακοπές, μπορεί να επισκεφτεί ένα ιατρικό κέντρο της χώρας X . Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της επίσκεψης είναι ότι αυτό το είδος είναι ακανόνιστο, σπάνιο και ενδεχομένως να μην επαναληφθεί. Ουσιαστικά αυτό αποτελεί ένα είδος τυχαίας συνάντησης, όπου ο ιατρός δεν έχει προηγούμενα δεδομένα για τον ασθενή.

Με το σχέδιο epSOS γίνεται προσπάθεια ούτως ώστε ο ασθενής να μην είναι εκτεθειμένος σε λανθασμένες διαγνώσεις και θεραπείες και ο ιατρός να μην είναι επαγγελματικά εκτεθειμένος. Μέσα από το σχέδιο αυτό, ο ιατρός μπορεί να έχει πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του ασθενή μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας από τον τακτικό ιατρό ή ιατρικό κέντρο του ασθενή.

6.2.2 Περίπτωση Χρήσης 2: Κανονική Κατάσταση

Αναφορικά με τη δεύτερη περίπτωση χρήσης, το σχέδιο epSOS έρχεται να καλύψει διασυννοριακά τους ασθενείς, οι οποίοι είναι τακτικοί επισκέπτες σε μια χώρα X , για παράδειγμα είναι κάτοικοι στη χώρα Ψ , αλλά εργάζονται στη χώρα X .

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης είναι ότι αυτό το είδος επίσκεψης είναι τακτικό, συχνό και ο ασθενής είναι εξοικειωμένος με τη χρήση των υπηρεσιών, όπως αυτές παρέχονται στη χώρα X . Με άλλα λόγια σε αυτό το είδος επίσκεψης ο ιατρός της χώρας X έχει προηγούμενα δεδομένα για τον ασθενή και υπάρχουν και δεδομένα για τον ίδιο ασθενή και στην χώρα Ψ .

Με το σχέδιο epSOS γίνεται πάλι προσπάθεια έτσι ώστε τα δεδομένα του ασθενή να μπορούν να διαμοιραστούν και να υπάρχει μια πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση υγείας του ασθενή διασυννοριακά.

6.3 Νομικό Υπόβαρθο eρSOS

Στην επίσημη ιστοσελίδα του eρSOS γίνεται αναφορά στις νομικές και κανονιστικές προοπτικές του σχεδίου. Γενικά, το eρSOS (Smart Open Services for European Patients) επικεντρώνεται σε συστήματα ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του ασθενούς και λειτουργεί μέσα σε σύνθετα περιβάλλοντα πολιτικής. Αρχικά, ο στόχος είναι η διασυνοριακή πρόσβαση στα δεδομένα Περίληψης Ασθενούς και αυτό περιελάμβανε τις 12 Ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια, όμως αυτό επεκτάθηκε σε 25 Συμμετέχοντα Κράτη.

Το σχέδιο αυτό, λοιπόν, προσπαθεί να δείξει ότι βασισμένο στην Ευρωπαϊκή συνεργασία και δέσμευση των Συμμετεχόντων Κρατών είναι δυνατόν να υπάρξει βελτίωση στην ποιότητα και ασφάλεια γύρω από την ιατρική περίθαλψη των ασθενών διασυνοριακά, μέσω της διαμοίρασης σημαντικών ιατρικών πληροφοριών με στόχο την καλύτερη θεραπεία.

Έτσι, από νομικής και κανονιστικής προοπτικής, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες του eρSOS θα προσφέρονται σε πιλοτική βάση. Γενικά, παρέχεται σε συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, που διέπει την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ως πιλοτικό πρόγραμμα, ο πρωταρχικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες και στοιχεία, ώστε να παρέχουν καθοδήγηση για την πληρέστερη ανάπτυξη του συστήματος αυτού.

Στόχος αυτής της νομικής και κανονιστικής προοπτικής είναι να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν εκείνες οι προκλήσεις, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των πιλοτικών eρSOS σε πραγματικές καταστάσεις ζωής. Σε επίπεδο έργου, το eρSOS συλλέγει, επεξεργάζεται και μετατρέπει την εμπειρία από τις πιλοτικές δοκιμές σε πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των τυχόν εκκρεμών ζητημάτων γύρω από τις νομικές προοπτικές για να διευκολυνθεί η πρόοδος από τις πιλοτικές φάσεις σε μεγάλης κλίμακας εφαρμογής των υπηρεσιών αυτών.

Η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων αποτελεί μια σημαντική πρόκληση με τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες της πολιτικής και την εφαρμογή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η δύγκιση των

εννοιών και την ανάπτυξη. Η οδηγία για την προστασία των δεδομένων και των δικαιολογητικών εγγράφων καθοδήγησης αποτελούν σημαντική συμβολή στο έργο του τομέα της νομικής και κανονιστικής προοπτικής.

Κλείνοντας, μια λεπτομερής ανάλυση των θεμάτων της νομικής και κανονιστικής προοπτικής σχετικά με τις υπηρεσίες του ePSS επέτρεψαν να οργανωθούν οι προκλήσεις σε τέσσερις κύριες ομάδες:

- την προστασία των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα
- νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα υγείας
- ευθύνη – επαγγελματικά ζητήματα και
- το κοινωνικό πλαίσιο, πρωτόκολλα εργασίας, η ιχνησιμότητα και ο έλεγχος.

Κεφάλαιο 7

Υλοποίηση Περίληψης Δεδομένων Ασθενών epSOS

7.1 Εισαγωγή	52
7.2 Στάδια Ζωής Λογισμικού	52
7.3 Υλοποίηση epSOS για την Εισαγωγή Ασθενούς	54
7.4 Υλοποίηση epSOS για τη Σελίδα Περίληψης Ασθενούς	57

7.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής περιγραφή των διαφόρων ενεργειών που έγιναν για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των απαιτήσεων του συστήματος epSOS. Πέραν τούτου θα παρουσιαστούν οι προσαρμογές των λειτουργιών του συστήματος OpenEMR σύμφωνα με τους πίνακες, που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε λειτουργία του συστήματος ελέγχεται έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία του συστήματος. Ακόμη, το σύστημα περνά από διάφορους ελέγχους για να διαπιστωθεί η σταθερότητα στις λειτουργίες του OpenEMR.

7.2 Στάδια Ζωής Λογισμικού

Στο Κεφάλαιο 4 της διπλωματικής εργασίας παρουσιάστηκαν ο κύκλος ζωής ενός λογισμικού. Κρίθηκε σημαντικό να γίνει αναφορά σε αυτά τα στάδια σχετικά με την πορεία της διπλωματικής εργασίας.

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, αναφορικά με την πρώτη φάση του κύκλου, τη συλλογή απαιτήσεων/ανάλυση, στην περίπτωση αυτή δεν ήταν απαραίτητο να γίνει μιας και υπήρχε η οδηγία 2011/24/ΕΕ και το σχέδιο eρSOS, στα οποία αναφέρονται όλες οι απαιτήσεις κατεγραμμένες με λεπτομέρεια και τεκμηρίωση.

Προχωρώντας στη δεύτερη φάση, τη φάση του Σχεδιασμού, πάλι έγινε μια προσαρμογή. Πιο λεπτομερώς, δε χρειάστηκε να καθοριστεί το πώς πρέπει να προγραμματιστεί μια εφαρμογή, δηλαδή οι λειτουργικές και μη λειτουργικές προδιαγραφές. Εν αντιθέση, χρειάστηκε να μελετηθεί το σύστημα OpenEMR, ούτως ώστε να εντοπιστούν τα διάφορα σημεία που ήταν κοινά με την οδηγία και το σχέδιο και να σημειωθούν αυτά που δεν υπήρχαν.

Στη συνέχεια, στη φάση της υλοποίησης ουσιαστικά χρειάστηκε να ενσωματωθεί στον κώδικα ένα μικρό κομμάτι, έτσι ώστε να μπορεί να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις (Παράρτημα Α) και στη συνέχεια, τροποποιήθηκε το σύστημα μέσω της διεπαφής, όπως θα παρουσιαστεί στα επόμενα υποκεφάλαια.

Κατά τη διάρκεια των διαφόρων τροποποιήσεων, το σύστημα υπόκειτο σε διάφορες δοκιμές και ελέγχους, με στόχο τον εντοπισμό των λαθών στη κωδικοποίηση και στην τροποποίηση. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η φάση βοήθησε πολύ στην πληρέστερη κατανόηση των λειτουργιών του OpenEMR.

Τελειώνοντας, έγινε εγκατάσταση του συστήματος στον εξυπηρετητή και συντήρησή του, μιας και η επίσημη ιστοσελίδα του OpenEMR δημοσίευσε βελτιώσεις στον κώδικα.

7.3 Υλοποίηση epSOS για την Εισαγωγή Ασθενούς

Εικόνα 7: Οθόνη εισαγωγής στο OpenEMR

Μέσω της πιο πάνω οθόνης, ο χρήστης μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα. Για να το επιτύχει αυτό, πρέπει να καταχωρήσει τα credentials, που του δόθηκαν από το διαχειριστή του συστήματος. Μετά από την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα ο χρήστης μπορεί να εισάξει ασθενείς, σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται οι διάφορες τροποποιήσεις, που έγιναν ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στο σχέδιο epSOS και πιο συγκεκριμένα στις διαχειριστικές πληροφορίες.

Για την εισαγωγή ενός ασθενή στο σύστημα, ο χρήστης έχει δύο επιλογές, είτε επιλέγει το κουμπί New Patient είτε επιλέγει από το menu Search/Add New Patient > New/Search. Ακολούθως εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα για να επιτευχθεί η εισαγωγή.

Εικόνα 8: Search/Add New Patient

Για να επιτευχθεί η πιο πάνω φόρμα, ακολουθώντας το σχέδιο epSOS, έγιναν τροποποιήσεις μέσα από το ίδιο το σύστημα, πράγμα το οποίο δεν ήταν διαθέσιμο στην προηγούμενη έκδοση του OpenEMR. Έτσι, επιλέγοντας Administration > Layout > Patient Administrative Data (Demographics) ήταν εφικτές οι διάφορες αλλαγές στην οθόνη εισαγωγής ασθενή.

Order	ID (?)	Label (?)	UOR	Data Type	Size	Maximum Size	List	Label Cols	Data Cols	Options	Description
1	title	Name	Optional	List box	0	63	titles	1	1	N	Title
2	fname		Required	Textbox	10	63		0	0	CD	First Name
3	mname		Optional	Textbox	2	63		0	0	C	Middle Name
4	lname		Required	Textbox	10	63		0	0	CD	Last Name
5	pubpid	External ID	Optional	Textbox	10	15		1	1	ND	External ID
6	DOB	Date Of Birth	Required	Text-date	10			1	1	D	Date of Birth
7	sex	Gender	Required	List box	0		sex	1	1	N	Gender
8	ss	NHC Patient ID (S.S.)	Required	Textbox	11	11		1	1	CND	National Health Care Patient ID (Social Se
9	drivers_license	License/ID	Unused	Textbox	15	63		1	1		Drivers License or State ID
10	status	Marital Status	Optional	List box	0		marital	1	3		Marital Status
11	genericname1	User Defined	Unused	Textbox	15	63		1	3		User Defined Field
12	genericval1		Unused	Textbox	15	63		0	0		User Defined Field
13	genericname2		Unused	Textbox	15	63		0	0		User Defined Field
14	genericval2		Unused	Textbox	15	63		0	0		User Defined Field
15	squad	Squad	Unused	Squads	0			1	3		Squad Membership
16	pricelevel	Price Level	Unused	List box	0		pricelevel	1	1		Discount Level

Εικόνα 9: Τροποποίηση Πινάκων Εισαγωγής Ασθενών

Ακολουθήθηκαν ορισμένα βήματα για την προσθήκη των διαφόρων πεδίων. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, κάποιες λειτουργίες του epSOS καλύπτονταν από το σύστημα OpenEMR, ενώ κάποιες όχι. Ως πρώτο βήμα, μετονομάστηκαν οι δύο ομάδες για να υπάρχει συμβαδισμός με το epSOS. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του κουμπιού *Rename Group*. Η τροποποίηση έγινε στις εξής κατηγορίες:

Αρχική Ονομασία	Τελική Ονομασία
Who	Personal Information
Contact	Personal Contact

Πίνακας 6: Πίνακας Μετονομασίας Ομάδων

Ακολούθως, σημειώθηκαν όσα πεδία θεωρούνται προαιρετικά για το epSOS ως *optional*, όσα θεωρούνται απαραίτητα ως *required* και όσα δεν θεωρούνται απαραίτητα ως *unused*. Γενικά, σύμφωνα με το discussion board του OpenEMR, καλύτερη πρακτική είναι να σημειώνονται τα ήδη

υπάρχοντα πεδία ως αχρησιμοποίητα παρά να διαγράφονται γιατί υπάρχει συνδεδεμένος κώδικας σε αυτά τα πεδία και σε περίπτωση διαγραφής τους το σύστημα παρουσιάζει αστάθειες.

Εικόνα 10: Μετονομασία Ομάδων

Επιπλέον, η ήδη υπάρχουσα κατηγοριοποίηση των ομάδων του OpenEMR δεν συμβάδιζε με αυτή που προτείνει το epSOS. Έτσι χρειάστηκε η μετακίνηση των πεδίων στις ανάλογες ομάδες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την επιλογή των πεδίων που επιθυμούμε να μετακινήσουμε και ακολούθως επιλέγουμε *Move to...*, κουμπί το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αφού έγιναν οι απαραίτητες διεργασίες, προχωρήσαμε στην ενσωμάτωση των πεδίων, που αναφέρονται στο epSOS αλλά δεν τα συναντάμε στο OpenEMR. Για να το επιτύχουμε αυτό, επιλέξαμε στην ομάδα, που θέλαμε να εισάγουμε το πεδίο, το κουμπί *Add field* και ακολούθως εισάγαμε τις πληροφορίες και πατήσαμε το *Save New Field*. Οι πληροφορίες στο πεδίο απαιτούσαν τη σειρά που θα εμφανίζεται στο χρήστη, την ταυτότητα του στην βάση δεδομένων, το όνομα του, αν είναι απαραίτητο ή όχι, τι είδος θα είναι (text box, list κ.α.), οι διαστάσεις του πεδίου, ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που θα δέχεται, στην περίπτωση που είναι λίστα ποιά λίστα να ακολουθεί, τι περιγραφή θα έχει και τι χαρακτηριστικά θα έχει, δηλαδή αν θα είναι το πρώτο γράμμα κεφαλαίο, αν θα ελέγχονται οι διπλές καταχωρήσεις, αν θα εμφανίζεται στη φόρμα εισαγωγής ασθενή και ούτω καθεξής.

Εικόνα 11: Εισαγωγή Καινούργιου Πεδίου

Στις περιπτώσεις όπου γινόταν λάθος εισαγωγή στοιχείων καινούργιου πεδίου είναι δυνατή η διαγραφή τους, επιλέγοντας τα και έπειτα πατώντας *Delete* στο κάτω μέρος της οθόνης.

Τελειώνοντας, αφού έγιναν και οι τελευταίες προσθήκες, έγινε μετακίνηση των ομάδων με την σειρά που εμφανίζονται στον χρήστη επιλέγοντας τα κουμπιά *Move Up & Move Down*. Αξίζει να αναφερθεί ότι προστέθηκαν και τα πεδία *Health Provider Contact*, *Guardian Contact* και *Insurance Information*, τα οποία δεν υπήρχαν στο *OpenEMR*. Αυτό έγινε εφικτό επιλέγοντας το κουμπί *Add Group* και ακολουθώντας τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και για την μετονομασία ομάδων και εισαγωγή πεδίων.

7.4 Υλοποίηση epSOS για την Σελίδα Περίληψης Ασθενούς

Η πιο πάνω διαδικασία επιτρέπει την εμφάνιση μέρους του epSOS κατά τη διάρκεια εισαγωγής ασθενή. Πιο κάτω περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής των πεδίων, τα οποία αναφέρονται στα κλινικά δεδομένα του ασθενή, σχετικά με το epSOS.

Μετά από την επιτυχή εισαγωγή ασθενή στο σύστημα, ο χρήστης παραπέμπεται στην σελίδα περίληψης ασθενούς, στην οποία μπορεί να εισάξει περισσότερα δεδομένα, αυτόματα. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα κομμάτια, τα οποία μπορούν να επεκταθούν ή όχι κατά βούληση, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στα δεξιά κάθε επιθυμητού τμήματος:

- Billing
- Patient Administrative Data:
 - Personal Information
 - Personal Contact
 - Health Provider Contact
 - Guardian Contact
 - Insurance Information
 - Choices
- Additional Information
 - Notes
 - Patient Reminders
 - Disclosures
 - Vitals
 - Clinical Reminders
 - Appointments
 - Medical Problems
 - Allergies

- Medical Alert Information
- Medications
- Surgeries
- Medical Devices and Implants
- Autonomies/Invalidities
- Vaccinations
- Prescription

Για την εισαγωγή δεδομένων ασθενή, ο χρήστης επιλέγει το κουμπί *Edit* δίπλα από το επιθυμητό τμήμα. Αυτό θα φέρει νέες σελίδες ή και παράθυρα, που εκεί θα γίνεται η εισαγωγή δεδομένων. Στην περίπτωση ασθενούς προστέθηκαν οι καινούργιες λειτουργίες του συστήματος, όπως αυτές παρουσιάζονταν από το epSOS. Σε αυτό το σημείο, έγινε μια μικρή τροποποίηση του κώδικα ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συστήματος (Παράρτημα Α).

Εικόνα 12: Περίληψη Ασθενούς epSOS

Οι πιο πάνω αλλαγές έγιναν μέσω της εφαρμογής OpenEMR με πολύ απλό τρόπο. Καταρχάς, επιλέξαμε από το *Administration > Lists* τη λίστα *Issue Types*. Η συγκεκριμένη λίστα είναι αυτή η οποία επιτρέπει την εισαγωγή νέων πεδίων στη φόρμα Περίληψης Ασθενούς. Πρωτίστως, επιλέξαμε σε ποιά κατηγορία ανήκει το νέο πεδίο, που δεν είναι άλλη από την *Default*, μιας και

επιθυμούμε να εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο για παράδειγμα στην Ομάδα Αθλητών. Ακολούθως, επιλέξαμε αν αυτή η νέα εισαγωγή θα είναι ενεργή, σε ποίο σημείο θα εμφανίζεται, τον τύπο της και το όνομα της στον ενικό και πληθυντικό αριθμός. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο για την νέα εισαγωγή ήταν τι τύπος θα είναι, δηλαδή αν θα ήταν στην απλή μορφή – εισαγωγή βασικών στοιχείων- ή στην σύνθετή της μορφή και αν ήταν υποχρεωτική η εμφάνισή της στη σελίδα Περίληψης Ασθενούς. Αφού, ελέγχσαμε ότι τα πεδία μας ήταν ορθά συμπληρωμένα αποθηκεύσαμε την επιλογή μας αυτή και ελέγχσαμε αν όντως το σύστημα μας την εμφανίζει στο σημείο, που τη ζητήσαμε και σε περίπτωση λάθους επιστρέψαμε σε αυτή τη σελίδα και κάναμε τις απαραίτητες αλλαγές.

OpenEMR Application Category	Active	Order	Type	Plural	Singular	Abbreviation	Style	Force Show
Athletic Team	<input checked="" type="checkbox"/>	10	football_injury	Football Injuries	Injury	I	Football Injury	<input checked="" type="checkbox"/>
Athletic Team	<input checked="" type="checkbox"/>	20	medical_problem	Medical Problems	Medical	P	Standard	<input type="checkbox"/>
Athletic Team	<input checked="" type="checkbox"/>	30	allergy	Allergies	Allergy	A	Simplified	<input type="checkbox"/>
Athletic Team	<input checked="" type="checkbox"/>	40	general	General	General	G	Simplified	<input type="checkbox"/>
Default	<input checked="" type="checkbox"/>	10	medical_problem	Medical Problems	Problem	P	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Default	<input checked="" type="checkbox"/>	20	allergy	Allergies	Allergy	A	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Default	<input checked="" type="checkbox"/>	30	medical_alert_info	Medical Alert Information	Medical Alert Information	MAI	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Default	<input checked="" type="checkbox"/>	40	medication	Medications	Medication	M	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Default	<input checked="" type="checkbox"/>	50	surgery	Surgeries	Surgery	S	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Default	<input checked="" type="checkbox"/>	60	dental	Dental Issues	Dental	D	Standard	<input type="checkbox"/>
Default	<input checked="" type="checkbox"/>	70	medical_devices_implants	Medical Devices and Implants	Medical Device and Implant	MDI	Simplified	<input checked="" type="checkbox"/>
Default	<input checked="" type="checkbox"/>	80	autonomy_invalidities	Autonomies/Invalidities	Autonomy/Invalidity	AI	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
IPPF	<input checked="" type="checkbox"/>	10	medical_problem	Medical Problems	Problem	P	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
IPPF	<input checked="" type="checkbox"/>	20	allergy	Allergies	Allergy	Y	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
IPPF	<input checked="" type="checkbox"/>	30	medication	Medications	Medication	M	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
IPPF	<input checked="" type="checkbox"/>	40	surgery	Surgeries	Surgery	S	Standard	<input type="checkbox"/>
IPPF	<input checked="" type="checkbox"/>	50	ippf_gcac	Abortions	Abortion	A	IPPF Abortion	<input type="checkbox"/>
IPPF	<input checked="" type="checkbox"/>	60	contraceptive	Contraception	Contraception	C	IPPF Contraception	<input type="checkbox"/>
Default	<input type="checkbox"/>						Standard	<input type="checkbox"/>
Default	<input type="checkbox"/>						Standard	<input type="checkbox"/>
Default	<input type="checkbox"/>						Standard	<input type="checkbox"/>

Εικόνα 13: Λίστα Issue Types

Αξίζει αναφερθεί ότι στην κατηγορία *Medical Problems* χρειάστηκε η παρέμβασή μας στον κώδικα για να εμφανίζεται το πεδίο *Resolution Circumstances*, το οποίο θεωρείται αναγκαίο σύμφωνα με το epSOS. Οι αλλαγές αυτές ακολούθησαν την δομή της phr του OpenEMR και φαίνονται στο Παράρτημα Α.

Κεφάλαιο 8

Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία

8.1 Συμπεράσματα	60
8.2 Μελλοντική Εργασία	61

8.1 Συμπεράσματα

Μέσα από τις πιο πάνω διαδικασίες επιτεύχθηκε η υλοποίηση του epSOS στην διαδικτυακή πλατφόρμα OpenEMR. Ακολουθώντας αυτή τη πορεία καταφέραμε να μάθουμε να χειριζόμαστε ανοικτού κώδικα προγράμματα, προσπαθώντας τόσο να κατανοήσουμε τη λογική του συστήματος αλλά και τη δομή του κώδικα.

Επιπλέον, καταλήξαμε ότι το OpenEMR είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο, το οποίο παρέχει την ελευθερία στο χρήστη να τροποποιεί το σύστημα όπως αυτός επιθυμεί, ενσωματώνοντας καινούργιες λειτουργίες, χρησιμοποιώντας περισσότερο το ίδιο το εργαλείο, παρά την εμπλοκή του με κωδικοποίηση. Αυτό αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα του OpenEMR, γιατί είναι διαχειρίσιμο και από άτομα που δεν κατέχουν τη γνώση του προγραμματισμού.

Επίσης, επιτρέπεται η ενσωμάτωση αρκετών modules, όπως είναι το CAMOS, το οποίο παρέχεται στην επίσημη σελίδα του OpenEMR και το οποίο παρέχει τη διευκόλυνση να οργανώνονται και να επιλέγονται κομμάτια κειμένου, τα οποία θα εισάγονται στο chart του ασθενούς.

Επιπρόσθετα, έχει ένα πολύ καλό discussion board, το οποίο παρέχει συμβουλές τόσο σε θέματα κωδικοποίησης, όσο και σε θέματα διαχείρισης.

Πέραν των πιο πάνω, με την ενσωμάτωση του epSOS στο OpenEMR επιτρέπεται πλέον η δυνατότητα να υπάρχει η διασυνοριακή ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών για τον ασθενή ακολουθώντας την οδηγία 2011/24/ΕΕ. Αυτό γιατί χρησιμοποιείται ένα σύστημα, το οποίο εμπιστεύονται εκατομύρια άτομα στην Αμερική, έχει πάρα πολύ καλές κριτικές στο ενεργητικό του και το οποίο ήδη έχει ενσωματωμένη τη διασυνοριακή λειτουργία.

8.2 Μελλοντική Εργασία

Με την υλοποίηση της οδηγίας για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών ασθενών είναι σημαντικό να περάσει από τους ελέγχους ανταλλαγής δεδομένων από ένα ιατρικό κέντρο Α σε ένα άλλο ιατρικό κέντρο Β.

Πέραν τούτου, το σύστημα στην παρούσα φάση θα δοθεί για αξιολόγηση σε ιατρούς και ανάλογα με τα αποτελέσματα θα γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις τόσο σε θέματα διεπαφής, όσο και σε θέματα λειτουργικότητας.

Επίσης, έχουν αναπτυχθεί αρκετά modules για τα διάφορα τμήματα ενός Νοσοκομείου, στα οποία υπήρχε η παρέμβασή μου τόσο για την τροποποίηση, βελτίωση κώδικα όσο και για συμβουλές για την πορεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Αυτά τα modules θα ενσωματωθούν και θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ούτως ώστε το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτές.

Τέλος, θα αξιοποιηθεί η λειτουργία του OpenEMR για δημιουργία facilities των ιατρικών κέντρων διαχωρίζοντας έτσι το σύστημα στα διάφορα τμήματα ενός ιατρικού κέντρου και βοηθώντας τους ιατρούς να συγκεντρώνονται μόνο στα θέματα της ειδικότητάς τους έχοντας όμως την ευχέρεια να μπορούν να βλέπουν τον ΗΦΥ ενός ασθενή, λαμβάνοντας ορθές αποφάσεις για τη θεραπεία του.

Βιβλιογραφία

Αγγλική Βιβλιογραφία

- [1] A Red Hat community service, «**Six misconceptions about open source software**», *Open source is changing the world*, 2013 [online]. Available: <http://opensource.com/education/12/7/clearing-open-source-misconceptions>
- [2] A Red Hat community service, «**What is open source?**», *Open source is changing the world*, 2013 [online]. Available: <http://opensource.com/resources/what-open-source>
- [3] Acunetix, «**Web Applications: What are They? What of Them?**», *Acunetix*, 2014 [online]. Available: <http://www.acunetix.com/websitesecurity/web-applications/>
- [4] Arizona Regional Extension Center, «**Electronic Health Records and Your Practice**», *ASU department of biomedical informatics*, 2011 [online]. Available: <http://bmirec.asu.edu/edu/node/4>
- [5] Barrows C.R. Jr, and Clayton P.D., «**Privacy, Confidentiality, and Electronic Medical Records**», *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol 3, no 2, Mar/Apr 1996. [online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC116296/>
- [6] Braly, D., «**Security combines awareness with technology issues**», *Health Management Technology*, Vol. 17, No. 10, p. 42-44, 1996
- [7] Cadena, C., «**Protecting Your Medical Records: Doctors, MIB & Insurance Companies**», *Yahoo! Voices*, July 18, 2007 [online]. Available: <http://voices.yahoo.com/protecting-medical-records-doctors-mib-insurance-442581.html>
- [8] Caultonpos, «**PatientOS**», *Sourceforge*, 2013 [online]. Available: <https://sourceforge.net/p/patientos/wiki/Home/>

- [9] Charles, M.J., Harmon, B.J., and Jordan, P.S., «**Improving Patient Safety with the Military Electronic Health Record**», *Arizona Regional Extension Center (REC)*, 2005 [online]. Available: http://bmirec.asu.edu/edu/sites/default/files/lesson_resources/ehr_and_your_practice/Tool_Advances_in_Patient_Safety.pdf
- [10] eHealth Network, «**Guidelines on Minimum/Non-Exhaustive Patient Summary Dataset For Electronic Exchange In Accordance With The Cross-Border Directive 2011/24/EU – Release 1**», *eHealth Network*, November 19, 2013.
- [11] Endres, A., and Rombach, D., «**A Handbook of Software and Systems Engineering_ Empirical Observations, Laws and Theories**», *Addison Wesley*, 2003
- [12] Flite, C.A., and Harman, L.B., «**Code of Ethics: Principles for Ethical Leadership**», *Online Research Journal, Perspectives in Health Information Management*, Vol. 10, January 1, 2013 [online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3544144/>
- [13] FreeMED Support, «**FreeMED**», *FreeMED Demonstration Sites*, 2009 [online]. Available: <https://groups.google.com/forum/#!forum/freemed-support>
- [14] Garber, L., «**Benefits of Electronic Health Records (EHRs)**», *HealthIT*, 2012. [online]. Available: <http://www.healthit.gov/providers-professionals/benefits-electronic-health-records-ehrs>
- [15] Halamka, J., Aranow, M., Ascenzo, C., Bates, D., Debor, G., Glaser, J., Goroll, A., Stowe, J., Tripathi, M., and Vineyard, G., «**Health care it collaboration in massachusetts: The experience of creating regional connectivity**», *J Am Med Inform Assoc.*, Vol. 12, No. 6, p. 596–601, 2005
- [16] Hcchan, D., and Gallagher, J., «**OSCARMcMaster**», *Sourceforge*, 2002 [online]. Available: <http://sourceforge.net/projects/oscarcmcmaster/>
- [17] HealthIT, «**Certified Health IT Product List: The Office of the National Coordinator for Health Information Technology**», *HealthIT*, January 2, 2013. [online]. Available: <http://onchpl.force.com/ehrcert/CHPLHome>

- [18]HealthIT, «**What is an Electronic Medical Record (EMR)?**», *HealthIT*, 2013. [online]. Available: <http://www.healthit.gov/providers-professionals/electronic-medical-records-emr>
- [19]Jamoom E, Beatty P, Bercovitz A, et al., «**Physician adoption of electronic health record systems: United States, 2011**», *NCHS data brief*, no 98, Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics, 2012
- [20]Justin, «**What is the Software Development Life Cycle?**», *Airbrake*, 2013 [online]. Available: <https://airbrake.io/blog/insight/what-is-the-software-development-life-cycle>
- [21] Larsen, R., «**Begginig HTML and CSS**», *Wrox*, 2013.
- [22]Levingston, S. A., «**Opportunities in physician electronic health records: A road map for vendors**», *Bloomberg Government*, 2012
- [23]McKeown, M.J., «**Your Medical Records. How Correct? How Important? How Damaging?**», [online] *CancerLynx*, 2010 [online]. Available: <http://medicalmalpracticeblog.nashandassociates.com/2010/12/09/electronic-medical-records-%E2%80%93-why-would-insurance-companies-be-concerned-about-informed-patients/>
- [24]Mick, M.L., and Connors, S.E., «**Ethical Issues of Medical Records on the Internet**», *Loyola University*, Chicago, 2000 [online]. Available: <http://webpages.cs.luc.edu/~laufer/ethics97/papers/MickConnors.html>
- [25]Murphy, K., «**What does ONC mean by a certified EHR?**», *EHR Intelligence: Your source for the latest EHR News and Information*, 2012. [online]. Available: <http://ehrintelligence.com/2012/04/05/what-does-onc-mean-by-a-certified-ehr/>
- [26] Network World, «**Guide to Server Management**», *PCWorld Work. Life. Productivity*, October 30, 2008 [online]. Available: http://www.pcworld.com/article/144639/guide_server_management.html

- [27] Ohloh, «**PatientOS**», *Ohloh, Black Duck Open HUB*, 2013. [online]. Available: <http://www.ohloh.net/p/patientos>
- [28] OpenEMR Project, «**OpenEMR**», *OpenEMR*, 2012 [online]. Available: <http://www.open-emr.org/>
- [29] OpenMRS Project, «**OpenMRS, Open source Health IT for the planet**», *Sourceforge*, 2010 [online]. Available: <https://sourceforge.net/projects/openmrs/?source=recommended>
- [30] OscarEMR, «**OscarEMR: Connecting Care, Creating Community**», *OscarEMR Project*, 2010 [online]. Available: <http://oscar-emr.com/>
- [31] Pérez-Reyes, A., «**Sharing EHR: problems and solutions**», *CPCA Chief Financial Officer Conference*, May 5, 2011. [online]. Available: <http://www.cpcacpa.org/cpca/assets/File/Learning-Center/Trainings-and-Events/CPCA-CFO-Conference/2011/2011CFOConference-SharingEPI-Presentation.pdf>
- [32] Pérez-Reyes, A., and Williams, J.L., «**Sharing EPI? How to Practice Safe vs. Unsafe Exchange**», *CPCA CFO Conference*, May 4-6, 2011.
- [33] Privacy Rights Clearinghouse: Empowering Consumers. Protecting Privacy., «**Fact Sheet 8: Medical Records Privacy**», 2013 [online]. Available: <https://www.privacyrights.org/fs/fs8-med.htm>
- [34] Pulley, J., «**E-records make insurers jittery**», November 30, 2010, [online]. [online]. Available: <http://www.nextgov.com/health/health-it/2010/11/e-records-make-insurers-jittery/54067/>
- [35] Riley, S., «**5 Open Source EMRs Worth Reviewing**», *HealthTechnica Patients First, Technology First*, April 26, 2011. [online]. Available: <http://www.healthtechnica.com/blogsphere/2011/04/26/5-open-source-emrs-worth-reviewing/>
- [36] Stefanuca, J., «**Electronic Medical Records – Why would Insurance Companies Be Concerned About Informed Patients?**», [online] *Eye Opener*, December 9th,

2010. [online]. Available:
<http://medicalmalpracticeblog.nashandassociates.com/2010/12/09/electronic-medical-records-%E2%80%93-why-would-insurance-companies-be-concerned-about-informed-patients/>
- [37] Surhone, L., Timpledon, M., and Marseken, S., «**Freemed**», *VDM Verlag Dr. Mueller AG & Co. Kg*, 2010. [online]. Available:
<http://books.google.com/books?id=2NOwcQAACAAJ>
- [38] The California Patient's Guide: Your Health Care Rights and Remedies, «**Chapter III. Your Rights to Medical Records and Confidentiality**», 2013 [online]. Available: <http://www.calpatientguide.org/iii.html>
- [39] Welling, L., and Thomson, L., «**PHP and MySQL Web Development**», *Addison – Wesley*, 4th edition, Oct 11, 2008.
- [40] Wikipedia, «**Association for Computing Machinery**», *Wikipedia The Free Encyclopedia* [online]. Available:
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Computing_Machinery
- [41] Wikipedia, «**FreeMED**», *Wikipedia The Free Encyclopedia*, December 11, 2013. [online]. Available: <http://en.wikipedia.org/wiki/FreeMED>
- [42] Wikipedia, «**Health Insurance Portability and Accountability Act**», *Wikipedia The Free Encyclopedia*. [online]. Available:
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_Insurance_Portability_and_Accountability_Act
- [43] Wikipedia, «**LAMP (software bundle)**», *Wikipedia The Free Encyclopedia*. [online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_%28software_bundle%29
- [44] Wikipedia, «**OpenMRS**», *Wikipedia The Free Encyclopedia*. [online]. Available:
<http://en.wikipedia.org/wiki/OpenMRS>
- [45] Wikipedia, «**Open-source software**», *Wikipedia The Free Encyclopedia*, [online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software

- [46] Wikipedia, «**OSCAR McMaster**», *Wikipedia The Free Encyclopedia*, April 2012, [online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/OSCAR_McMaster
- [47] Wikipedia, «**Software development process**», *Wikipedia The Free Encyclopedia*, [online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_process
- [48] Wikipedia, «**Web application**», *Wikipedia The Free Encyclopedia* [online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application

Ελληνική Βιβλιογραφία

- [49] eHeathgr, «**Η προσφορά της Τεχνολογίας στην Ιατρική**», Δεκέμβριος 8, 2011 [online]. Available: <https://sites.google.com/site/neestechnologieskaiygeia/>
- [50] NBW, «**Τι είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή (Web Application)**», *NWB Internet Wizards*, 2013 [online]. Available: <http://www.nbw.gr/what-is-a-web-application/>
- [51] Υπουργείο Εσωτερικών Ελλάδος, «**Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα των Ο.Τ.Α. – Σχέδιο Ελέγχου Συμμόρφωσης**», *Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης*, Μάιος 2003 [online]. Available: <http://www.ypes.gr/diplografiko/tefxos4.htm>

Παράρτημα Α:

Ενσωμάτωση Κώδικα στην Εφαρμογή OpenEMR για τις λειτουργίες, όπως αναφέροντα στο epSOS

Στο αρχείο /interface/patient_file/summary/add_edit_issue.php προστέθηκαν τα εξής σημεία:

```
<?php
//SANITIZE ALL ESCAPES
$sanitize_all_escapes=true;
//
//STOP FAKE REGISTER GLOBALS
$fake_register_globals=false;
//
require_once('../..//globals.php');
require_once($GLOBALS['srcdir'].'/lists.inc');
require_once($GLOBALS['srcdir'].'/patient.inc');
require_once($GLOBALS['srcdir'].'/acl.inc');
require_once($GLOBALS['srcdir'].'/options.inc.php');
require_once($GLOBALS['fileroot'].'/custom/code_types.inc.php');
require_once($GLOBALS['srcdir'].'/csv_like_join.php');
require_once($GLOBALS['srcdir'].'/htmlspecialchars.inc.php');
;
require_once($GLOBALS['srcdir'].'/formdata.inc.php');
if (isset($ISSUE_TYPES['football_injury'])) {
    if ($ISSUE_TYPES['football_injury']) {
        // Most of the logic for the "football injury" issue
        // type comes from this
        // included script. We might eventually refine this
        // approach to support
        // a plug-in architecture for custom issue types.
        require_once($GLOBALS['srcdir'].'/football_injury.inc.php');
    }
}
if (isset($ISSUE_TYPES['ippf_gcac'])) {
    if ($ISSUE_TYPES['ippf_gcac']) {
        // Similarly for IPPF issues.
        require_once($GLOBALS['srcdir'].'/ippf_issues.inc.php');
    }
}
$issue = $_REQUEST['issue'];
$thispid = 0 + (empty($_REQUEST['thispid']) ? $pid :
$_REQUEST['thispid']);
$info_msg = "";
// A nonempty thisenc means we are to link the issue to the
// encounter.
$thisenc = 0 + (empty($_REQUEST['thisenc']) ? 0 :
```

```

$_REQUEST['thisenc']);

// A nonempty thistype is an issue type to be forced for a
new issue.
$thistype = empty($_REQUEST['thistype']) ? '' :
$_REQUEST['thistype'];

if ($issue && !acl_check('patients','med','','write') )
die(xlt("Edit is not authorized!"));
if ( !acl_check('patients','med','','array('write','addonly')
)) die(xlt("Add is not authorized!"));

$tmp = getPatientData($thispid, "squad");
if ($tmp['squad'] && ! acl_check('squads', $tmp['squad']))
die(xlt("Not authorized for this squad!"));

function QuotedOrNull($fld) {
    if ($fld) return "" . add_escape_custom($fld) . "";
    return "NULL";
}

// Do not use this function since quotes are added in query
escaping mechanism
// Only keeping since used in the football injury code
football_injury.inc.php that is included.
// If start using this function, then incorporate the
add_escape_custom() function into it
function rbvalue($rbname) {
    $tmp = $_POST[$rbname];
    if (! $tmp) $tmp = '0';
    return "" . $tmp . "";
}

function cbvalue($cbname) {
    return $_POST[$cbname] ? '1' : '0';
}

```

```

function inval($iname) {
    return (int) trim($_POST[$iname]);
}

// Do not use this function since quotes are added in query
escaping mechanism
// Only keeping since used in the football injury code
football_injury.inc.php that is included.
// If start using this function, then incorporate the
add_escape_custom() function into it
function txvalue($txname) {
    return "" . trim($_POST[$txname]) . "";
}

function rbin($name, $value, $desc, $colname) {
    global $irow;
    $ret = "<input type='radio' name='\" . attr($name) . \"'
value='\" . attr($value) . \"'";
    if ($irow[$colname] == $value) $ret .= " checked";
    $ret .= " />\" . text($desc);
    return $ret;
}

function rbc($name, $value, $desc, $colname) {
    return "<td width='25%' nowrap>\" . rbin($name, $value,
$desc, $colname) . "</td>\n";
}

// Given an issue type as a string, compute its index.
function issueTypeIndex($tstr) {
    global $ISSUE_TYPES;
    $i = 0;
    foreach ($ISSUE_TYPES as $key => $value) {
        if ($key == $tstr) break;
        ++$i;
    }
    return $i;
}

```

```

// If we are saving, then save and close the window.
//
if ($_POST['form_save']) {

    $i = 0;
    $text_type = "unknown";

    foreach ($ISSUE_TYPES as $key => $value) {
        if ($i++ == $_POST['form_type']) $text_type = $key;
    }

    $form_begin = fixDate($_POST['form_begin'], '');
    $form_end = fixDate($_POST['form_end'], '');

    if ($text_type == 'football_injury') {
        $form_injury_part = $_POST['form_injury_part'];
        $form_injury_type = $_POST['form_injury_type'];
    }
    else {
        $form_injury_part = $_POST['form_medical_system'];
        $form_injury_type = $_POST['form_medical_type'];
    }

    if ($issue) {

        $query = "UPDATE lists SET " .
            "type = '" . add_escape_custom($text_type)
            "title = '"
add_escape_custom($_POST['form_title']) . "' , " .
            "comments = '"
add_escape_custom($_POST['form_comments']) . "' , " .
            "begdate = " . QuotedOrNull($form_begin) . " , "
            "enddate = " . QuotedOrNull($form_end) . " , "
            "returndate = " . QuotedOrNull($form_return) . " , "

```

```

        "diagnosis = '"
add_escape_custom($_POST['form_diagnosis']) . "' , " .
            "occurrence = '"
add_escape_custom($_POST['form_occur']) . "' , " .
            "classification = '"
add_escape_custom($_POST['form_classification']) . "' , " .
            "reinjury_id = '"
add_escape_custom($_POST['form_reinjury_id']) . "' , " .
            "referredby = '"
add_escape_custom($_POST['form_referredby']) . "' , " .
            "injury_grade = '"
add_escape_custom($_POST['form_injury_grade']) . "' , " .
            "ResolutionCircumstances = '"
add_escape_custom($_POST['form_ResolutionCircumstances'])
            "injury_part = '" . add_escape_custom($form_injury_part)
            "injury_type = '" . add_escape_custom($form_injury_type)
            "outcome = '"
add_escape_custom($_POST['form_outcome']) . "' , " .
            "destination = '"
add_escape_custom($_POST['form_destination']) . "' , " .
            "reaction = '"
add_escape_custom($_POST['form_reaction']) . "' , " .
            "erx_uploaded = '0' , "
            "modifydate = NOW() "
            "WHERE id = '" . add_escape_custom($issue) . "'";
        sqlStatement($query);
        if ($text_type == "medication" && enddate != '') {
            sqlStatement('UPDATE prescriptions SET '
                . 'medication = 0 where patient_id = ? '
                . ' and upper(trim(drug)) = ? '
                . ' and medication = 1',
                array($thispid,strtoupper($_POST['form_title'])) );
        }
    }
}

```

```

} else {

    $issue = sqlInsert("INSERT INTO lists ( " .
        "date, pid, type, title, activity, comments, begdate,
        enddate, returndate, " .
        "diagnosis, occurrence, classification, referredby,
        user, groupname, " .
        "outcome, destination, reinjury_id, injury_grade,
        injury_part, injury_type, " .
        "reaction, " .
        "ResolutionCircumstances".
        ") VALUES ( " .
        "NOW(), " .
        """" . add_escape_custom($thispid) . """, " .
        """" . add_escape_custom($text_type)
    """, " .
        """" . add_escape_custom($_POST['form_title'])
    """, " .
        "1, " .
        """" . add_escape_custom($_POST['form_comments'])
    """, " .
        QuotedOrNull($form_begin) . " , " .
        QuotedOrNull($form_end) . " , " .
        QuotedOrNull($form_return) . " , " .
        """" . add_escape_custom($_POST['form_diagnosis'])
    """, " .
        """" . add_escape_custom($_POST['form_occur'])
    """, " .
        """" . add_escape_custom($_POST['form_classification'])
    """, " .
        """" . add_escape_custom($_POST['form_referredby'])
    """, " .
        """" . add_escape_custom($_SESSION['authUser'])
    """, " .
        """" . add_escape_custom($_SESSION['authProvider'])
    """, " .
        """" . add_escape_custom($_POST['form_outcome'])
    """, " .

```

```

        """" . add_escape_custom($_POST['form_destination'])
    """, " .
        """" .
        add_escape_custom($_POST['form_ResolutionCircumstances'])
    """, " .
        """" . add_escape_custom($_POST['form_reinjury_id'])
    """, " .
        """" . add_escape_custom($_POST['form_injury_grade'])
    """, " .
        """" . add_escape_custom($form_injury_part)
    """, " .
        """" . add_escape_custom($form_injury_type)
    """, " .
        """" . add_escape_custom($_POST['form_reaction'])
    """, " .
        """)");

```

```

}

```

```

// For record/reporting purposes, place entry in
lists_touch table.
setListTouch($thispid,$text_type);

```

```

if ($text_type == 'football_injury')
issue_football_injury_save($issue);
if ($text_type == 'ippf_gcac' )
issue_ippf_gcac_save($issue);
if ($text_type == 'contraceptive' )
issue_ippf_con_save($issue);

```

```

// If requested, link the issue to a specified encounter.
if ($thisenc) {
    $query = "INSERT INTO issue_encounter ( " .
        "pid, list_id, encounter " .
        ") VALUES ( ?,?,? )";
    sqlStatement($query, array($thispid,$issue,$thisenc));
}

```

```

$tmp_title = addslashes($ISSUE_TYPES[$text_type][2] . " :
$form_begin " .
    substr($_POST['form_title'], 0, 40));

// Close this window and redisplay the updated list of
issues.
//
echo "<html><body><script language='JavaScript'>\n";
if ($info_msg) echo " alert('$info_msg');\n";

echo " var myboss = opener ? opener : parent;\n";
echo " if (myboss.refreshIssue)
myboss.refreshIssue($issue,'$tmp_title');\n";
echo " else if (myboss.reloadIssues)
myboss.reloadIssues();\n";
echo " else myboss.location.reload();\n";
echo " if (parent.$ && parent.$.fancybox)
parent.$.fancybox.close();\n";
echo " else window.close();\n";

echo "</script></body></html>\n";
exit();
}

$irow = array();
if ($issue)
    $irow = sqlQuery("SELECT * FROM lists WHERE id =
?",array($issue));
else if ($thistype)
    $irow['type'] = $thistype;

$type_index = 0;

if (!empty($irow['type'])) {
    foreach ($ISSUE_TYPES as $key => $value) {
        if ($key == $irow['type']) break;
        ++$type_index;
    }
}

```

```

}
?>
<html>
<head>
<?php html_header_show();?>
<title><?php echo $issue ? xlt('Edit') : xlt('Add New');
?><?php echo " ".xlt('Issue'); ?></title>
<link rel="stylesheet" href='<?php echo $css_header ?>'
type='text/css'>

<style>

td, input, select, textarea {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 10pt;
}

div.section {
    border: solid;
    border-width: 1px;
    border-color: #0000ff;
    margin: 0 0 0 10pt;
    padding: 5pt;
}

</style>

<style type="text/css">@import url(<?php echo
$GLOBALS['webroot'];
?>/library/dynarch_calendar.css);</style>
<script type="text/javascript" src="<?php echo
$GLOBALS['webroot'];
?>/library/dynarch_calendar.js"></script>
<?php
require_once($GLOBALS['srcdir'].'dynarch_calendar_en.inc.ph
p'); ?>
<script type="text/javascript" src="<?php echo
$GLOBALS['webroot'];

```

```

?>/library/dynarch_calendar_setup.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo
$GLOBALS['webroot']; ?>/library/textformat.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo
$GLOBALS['webroot']; ?>/library/dialog.js"></script>

<script language="JavaScript">

    var mypcc = '<?php echo $GLOBALS['phone_country_code'] ?>';

    var aitypes = new Array(); // issue type attributes
    var aopts   = new Array(); // Option objects
<?php
    $i = 0;
    foreach ($ISSUE_TYPES as $key => $value) {
        echo " aitypes[$i] = " . attr($value[3]) . ";\n";
        echo " aopts[$i] = new Array();\n";
        $qry = sqlStatement("SELECT * FROM list_options WHERE
list_id = ?",array($key."_issue_list"));
        while($res = sqlFetchArray($qry)){
            echo " aopts[$i][aopts[$i].length] = new
Option('".attr(trim($res['option_id']))."',
'".attr(xl_list_label(trim($res['title'])))".', false,
false);\n";
        }
        ++$i;
    }
?>

<?php require($GLOBALS['srcdir'] . "/restoreSession.php");
?>

    // React to selection of an issue type. This loads the
associated
    // shortcuts into the selection list of titles, and
determines which
    // rows are displayed or hidden.
    function newtype(index) {

```

```

    var f = document.forms[0];
    var theopts = f.form_titles.options;
    theopts.length = 0;
    var i = 0;
    for (i = 0; i < aopts[index].length; ++i) {
        theopts[i] = aopts[index][i];
    }
    document.getElementById('row_titles').style.display = i ?
'' : 'none';
    // Show or hide various rows depending on issue type,
except do not
    // hide the comments or referred-by fields if they have
data.
    var comdisp = (aitypes[index] == 1) ? 'none' : '';
    var revdisp = (aitypes[index] == 1) ? '' : 'none';
    var injdisp = (aitypes[index] == 2) ? '' : 'none';
    var nordisp = (aitypes[index] == 0) ? '' : 'none';
    // reaction row should be displayed only for medication
allergy.
    var alldisp = (index == <?php echo
issueTypeIndex('allergy'); ?>) ? '' : 'none';
    document.getElementById('row_enddate'
).style.display = comdisp;
    // Note that by default all the issues will not show the
active row
    // (which is desired functionality, since then use the
end date
    // to inactivate the item.)
    document.getElementById('row_active'
).style.display = revdisp;
    document.getElementById('row_diagnosis'
).style.display = comdisp;
    document.getElementById('row_occurrence'
).style.display = comdisp;

document.getElementById('row_classification').style.display
= injdisp;
    document.getElementById('row_reinjury_id'

```

```

).style.display = injdisp;
document.getElementById('row_reaction'
).style.display = alldisp;
document.getElementById('row_referredby'
).style.display = (f.form_referredby.value) ? '' : comdisp;
document.getElementById('row_comments'
).style.display = (f.form_comments.value ) ? '' : revdisp;

document.getElementById('row_ResolutionCircumstances'
).style.display = (f.form_ResolutionCircumstances.value ) ?
'' : comdisp;

<?php if ($GLOBALS['athletic_team']) { ?>
document.getElementById('row_returndate' ).style.display =
comdisp;
document.getElementById('row_injury_grade'
).style.display = injdisp;
document.getElementById('row_injury_part'
).style.display = injdisp;
document.getElementById('row_injury_type'
).style.display = injdisp;

document.getElementById('row_medical_system').style.display
= nordisp;
document.getElementById('row_medical_type'
).style.display = nordisp;
// Change label text of 'title' row depending on issue
type:
document.getElementById('title_diagnosis').innerHTML =
'<b>' +
(index == <?php echo issueTypeIndex('allergy'); ?> ?
'<?php echo xla('Allergy') ?>' :
(index == <?php echo issueTypeIndex('general'); ?> ?
'<?php echo xla('Title') ?>' :
'<?php echo xla('Text Diagnosis') ?>')) +
'</b>';
<?php } else { ?>
document.getElementById('row_referredby'

```

```

).style.display = (f.form_referredby.value) ? '' : comdisp;
<?php } ?>
<?php
if ($ISSUE_TYPES['football_injury']) {
// Generate more of these for football injury fields.
issue_football_injury_newtype();
}
if ($ISSUE_TYPES['ippf_gcac'] && !$_POST['form_save']) {
// Generate more of these for gcac and contraceptive
fields.
if (empty($issue) || $irow['type'] == 'ippf_gcac' )
issue_ippf_gcac_newtype();
if (empty($issue) || $irow['type'] == 'contraceptive')
issue_ippf_con_newtype();
}
?>
}

// If a clickoption title is selected, copy it to the title
field.
function set_text() {
var f = document.forms[0];
f.form_title.value =
f.form_titles.options[f.form_titles.selectedIndex].text;
f.form_titles.selectedIndex = -1;
}

// Process click on Delete link.
function deleteme() {
dlgopen('../deleter.php?issue=<?php echo attr($issue) ?>',
'_blank', 500, 450);
return false;
}

// Called by the deleteme.php window on a successful
delete.
function imdeleted() {
closeme();
}

```

```

}

function closeme() {
    if (parent.$) parent.$.fancybox.close();
    window.close();
}

// Called when the Active checkbox is clicked. For
consistency we
// use the existence of an end date to indicate inactivity,
even
// though the simple version of the form does not show an
end date.
function activeClicked(cb) {
    var f = document.forms[0];
    if (cb.checked) {
        f.form_end.value = '';
    } else {
        var today = new Date();
        f.form_end.value = '' + (today.getYear() + 1900) + '-' +
            (today.getMonth() + 1) + '-' + today.getDate();
    }
}

// Called when resolved outcome is chosen and the end date
is entered.
function outcomeClicked(cb) {
    var f = document.forms[0];
    if (cb.value == '1'){
        var today = new Date();
        f.form_end.value = '' + (today.getYear() + 1900) + '-' +
            ("0" + (today.getMonth() + 1)).slice(-2) + '-' + ("0" +
today.getDate()).slice(-2);
        f.form_end.focus();
    }
}

// This is for callback by the find-code popup.

```

```

// Appends to or erases the current list of diagnoses.
function set_related(codetype, code, selector, codedesc) {
    var f = document.forms[0];
    var s = f.form_diagnosis.value;
    var title = f.form_title.value;
    if (code) {
        if (s.length > 0) s += ';';
        s += codetype + ':' + code;
    } else {
        s = '';
    }
    f.form_diagnosis.value = s;
    if(title == '') f.form_title.value = codedesc;
}

// This invokes the find-code popup.
function sel_diagnosis() {
    <?php
        if($irow['type'] == 'medical_problem')
        {
            ?>
            dlgoopen('../encounter/find_code_popup.php?codetype=<?php
echo attr(collect_codetypes("medical_problem","csv")) ?>',
'_blank', 500, 400);
            <?php
            }
        }
        else{
            ?>
            dlgoopen('../encounter/find_code_popup.php?codetype=<?php
echo attr(collect_codetypes("diagnosis","csv")) ?>',
'_blank', 500, 400);
            <?php
            }
        }
        ?>
    }

// Check for errors when the form is submitted.
function validate() {

```

```

var f = document.forms[0];
if(f.form_begin.value > f.form_end.value &&
(f.form_end.value)) {
    alert("<?php echo addslashes(xl('Please Enter End Date
greater than Begin Date!')); ?>");
    return false;
}
if (! f.form_title.value) {
    alert("<?php echo addslashes(xl('Please enter a title!'));
?>");
    return false;
}
top.restoreSession();
return true;
}

// Supports customizable forms (currently just for IPPF).
function divclick(cb, divid) {
    var divstyle = document.getElementById(divid).style;
    if (cb.checked) {
        divstyle.display = 'block';
    } else {
        divstyle.display = 'none';
    }
    return true;
}

</script>

</head>

<body class="body_top" style="padding-right:0.5em">

<form method='post' name='theform'
    action='add_edit_issue.php?issue=<?php echo attr($issue);
?>&thispid=<?php echo attr($thispid); ?>&thisenc=<?php echo
attr($thisenc); ?>'
    onsubmit='return validate()>

```

```

<table border='0' width='100%'>
    <tr>
        <td valign='top' width='1%' nowrap><b><?php echo
xlt('Type'); ?>:</b></td>
        <td>
            <?php
                $index = 0;
                foreach ($ISSUE_TYPES as $value) {
                    if ($issue || $thistype) {
                        if ($index == $type_index) {
                            echo text($value[1]);
                            echo "<input type='hidden' name='form_type'
value='".attr($index)."'>\n";
                        }
                        } else {
                            echo "    <input type='radio' name='form_type'
value='".attr($index)."' onclick='newtype($index)''";
                            if ($index == $type_index) echo " checked";
                            echo " />" . text($value[1]) . "&nbsp;\n";
                        }
                        ++$index;
                    }
                }
            ?>
        </td>
    </tr>

    <tr id='row_titles'>
        <td valign='top' nowrap>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
        <td valign='top'>
            <select name='form_titles' size='<?php echo
$GLOBALS['athletic_team'] ? 10 : 4; ?>'
                onchange='set_text()>
                </select> <?php echo xlt('(Select one of these, or type
your own title)'); ?>
            </td>
        </tr>

```

```

<tr>
  <td valign='top' id='title_diagnosis' nowrap><b><?php echo
$GLOBALS['athletic_team'] ? xlt('Text Diagnosis') :
xlt('Title'); ?>:</b></td>
  <td>
    <input type='text' size='40' name='form_title'
value='<?php echo attr($irow['title']) ?>'
style='width:100%' />
  </td>
</tr>

<tr id='row_diagnosis'>
  <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Diagnosis
Code'); ?>:</b></td>
  <td>
    <input type='text' size='50' name='form_diagnosis'
value='<?php echo attr($irow['diagnosis']) ?>'
onclick='sel_diagnosis()'
title='<?php echo xla('Click to select or change
diagnoses'); ?>'
style='width:100%' readonly />
  </td>
</tr>

<!-- For Athletic Teams -->

<tr<?php if (! $GLOBALS['athletic_team']) echo "
style='display:none;''; ?> id='row_injury_grade'>
  <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Grade of
Injury'); ?>:</b></td>
  <td>
<?php
echo generate_select_list('form_injury_grade',
'injury_grade', $irow['injury_grade'], '');
?>
  </td>
</tr>

```

```

<tr<?php if (! $GLOBALS['athletic_team']) echo "
style='display:none;''; ?> id='row_injury_part'>
  <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Injured Body
Part'); ?>:</b></td>
  <td>
<?php
echo generate_select_list('form_injury_part', 'injury_part',
$irow['injury_part'], '');
?>
  </td>
</tr>

<tr<?php if (! $GLOBALS['athletic_team']) echo "
style='display:none;''; ?> id='row_injury_type'>
  <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Injury Type');
?>:</b></td>
  <td>
<?php
echo generate_select_list('form_injury_type', 'injury_type',
$irow['injury_type'], '');
?>
  </td>
</tr>

<tr<?php if (! $GLOBALS['athletic_team']) echo "
style='display:none;''; ?> id='row_medical_system'>
  <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Medical
System'); ?>:</b></td>
  <td>
<?php
echo generate_select_list('form_medical_system',
'medical_system', $irow['injury_part'], '');
?>
  </td>
</tr>

<tr<?php if (! $GLOBALS['athletic_team']) echo "

```

```

style='display:none;''; ?> id='row_medical_type'>
  <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Medical Type');
?>:</b></td>
  <td>
<?php
echo generate_select_list('form_medical_type',
'medical_type', $irow['injury_type'], '');
?>
  </td>
</tr>

<!-- End For Athletic Teams -->

<tr>
  <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Begin Date');
?>:</b></td>
  <td>
    <input type='text' size='10' name='form_begin'
id='form_begin'
    value='<?php echo attr($irow['begdate']) ?>'
    onkeyup='datekeyup(this,mypcc)'
onblur='dateblur(this,mypcc)'
    title='<?php echo xla('yyyy-mm-dd date of onset, surgery
or start of medication'); ?>' />
    <img src='../pic/show_calendar.gif' align='absbottom'
width='24' height='22'
    id='img_begin' border='0' alt='[?]'
style='cursor:pointer'
    title='<?php echo xla('Click here to choose a date');
?>' />
  </td>
</tr>

<tr id='row_enddate'>
  <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('End Date');
?>:</b></td>
  <td>

```

```

  <input type='text' size='10' name='form_end'
id='form_end'
    value='<?php echo attr($irow['enddate']) ?>'
    onkeyup='datekeyup(this,mypcc)'
onblur='dateblur(this,mypcc)'
    title='<?php echo xla('yyyy-mm-dd date of recovery or
end of medication'); ?>' />
    <img src='../pic/show_calendar.gif' align='absbottom'
width='24' height='22'
    id='img_end' border='0' alt='[?]' style='cursor:pointer'
    title='<?php echo xla('Click here to choose a date');
?>' />
    &nbsp;   <?php echo xlt('leave blank if still active');
?>)
  </td>
</tr>

<tr id='row_active'>
  <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Active');
?>:</b></td>
  <td>
    <input type='checkbox' name='form_active' value='1' <?php
echo attr($irow['enddate']) ? "" : "checked"; ?>
    onclick='activeClicked(this);'
    title='<?php echo xla('Indicates if this issue is
currently active'); ?>' />
  </td>
</tr>

<tr?>php if (! $GLOBALS['athletic_team']) echo "
style='display:none;''; ?> id='row_returndate'>
  <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Returned to
Play'); ?>:</b></td>
  <td>
    <input type='text' size='10' name='form_return'
id='form_return'
    value='<?php echo attr($irow['returndate']) ?>'
    onkeyup='datekeyup(this,mypcc)'

```

```

onblur='dateblur(this,mygcc)'
    title='<?php echo xla('yyyy-mm-dd date returned to
play'); ?>' />
    <img src='../..../pic/show_calendar.gif' align='absbottom'
width='24' height='22'
    id='img_return' border='0' alt='[?]'
style='cursor:pointer'
    title='<?php echo xla('Click here to choose a date');
?>' />
    &nbsp;(<?php echo xlt('leave blank if still active');
?>)
</td>
</tr>

<tr id='row_occurrence'>
<td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Occurrence');
?>:</b></td>
<td>
<?php
    // Modified 6/2009 by BM to incorporate the occurrence
items into the list_options listings

generate_form_field(array('data_type'=>1,'field_id'=>'occur'
,'list_id'=>'occurrence','empty_title'=>'SKIP'),
$irow['occurrence']);
    ?>
</td>
</tr>

<tr id='row_classification'>
<td valign='top' nowrap><b><?php echo
xlt('Classification'); ?>:</b></td>
<td>
    <select name='form_classification'>
<?php
foreach ($ISSUE_CLASSIFICATIONS as $key => $value) {
    echo "    <option value='".$attr($key)."'";
    if ($key == $irow['classification']) echo " selected";

```

```

    echo ">".text($value)."\n";
    }
?>
    </select>
</td>
</tr>

<tr<?php if (! $GLOBALS['athletic_team']) echo "
style='display:none;'" ?> id='row_reinjury_id'>
<td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Re-Injury?');
?>:</b></td>
<td>
    <select name='form_reinjury_id'>
    <option value='0'><?php echo xlt('No'); ?></option>
<?php
    $pres = sqlStatement(
        "SELECT id, begdate, title " .
        "FROM lists WHERE " .
        "pid = ? AND " .
        "type = 'football_injury' AND " .
        "activity = 1 " .
        "ORDER BY begdate DESC", array($thispid)
    );
    while ($prow = sqlFetchArray($pres)) {
        echo "    <option value='".$attr($prow['id'])."'";
        if ($prow['id'] == $irow['reinjury_id']) echo "
selected";
        echo ">" . text($prow['begdate']) . " " .
text($prow['title']) . "\n";
    }
?>
    </select>
</td>
</tr>
<!-- Reaction For Medication Allergy -->
<tr id='row_reaction'>
<td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Reaction');
?>:</b></td>

```

```

        <td>
        <input type='text' size='40' name='form_reaction'
value='<?php echo attr($irow['reaction']) ?>'
        style='width:100%' title='<?php echo xla('Allergy
Reaction'); ?>' />
        </td>
    </tr>
    <!-- End of reaction -->

    <tr<?php if ($GLOBALS['athletic_team']) echo "
style='display:none;''; ?> id='row_referredby'>
    <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Referred by');
?>:</b></td>
    <td>
    <input type='text' size='40' name='form_referredby'
value='<?php echo attr($irow['referredby']) ?>'
    style='width:100%' title='<?php echo xla('Referring
physician and practice'); ?>' />
    </td>
    </tr>

    <tr id='row_comments'>
    <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Comments');
?>:</b></td>
    <td>
    <textarea name='form_comments' rows='4' cols='40'
wrap='virtual' style='width:100%'><?php echo
text($irow['comments']) ?></textarea>
    </td>
    </tr>

    <tr<?php if ($GLOBALS['athletic_team'] ||
$GLOBALS['ippf_specific']) echo " style='display:none;'';
?>>
    <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Outcome');
?>:</b></td>
    <td>
    <?php

```

```

        echo generate_select_list('form_outcome', 'outcome',
$irow['outcome'], '', '', '', 'outcomeClicked(this);');
        ?>
    </td>
</tr>

    <tr<?php if ($GLOBALS['athletic_team'] ||
$GLOBALS['ippf_specific']) echo " style='display:none;'';
?>>
    <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Destination');
?>:</b></td>
    <td>
    <?php if (true) { ?>
    <input type='text' size='40' name='form_destination'
value='<?php echo attr($irow['destination']) ?>'
    style='width:100%' title='GP, Secondary care specialist,
etc.' />
    <?php } else { // leave this here for now, please -- Rod ?>
    <?php echo rbininput('form_destination', '1', 'GP'
, 'destination') ?>&nbsp;
    <?php echo rbininput('form_destination', '2', 'Secondary
care spec', 'destination') ?>&nbsp;
    <?php echo rbininput('form_destination', '3', 'GP via
physio' , 'destination') ?>&nbsp;
    <?php echo rbininput('form_destination', '4', 'GP via
podiatry' , 'destination') ?>
    <?php } ?>
    </td>
    </tr>

<?php
$query = "SELECT TYPE FROM lists WHERE id = " . $issue;
$result = mysql_query($query);
$row = mysql_fetch_array($result);
$type = $row['TYPE'];
?>

<?php

```

```

        if ($thistype == "medical_problem" || $theType ==
"medical_problem") {
        ?>
        <tr id='row_ResolutionCircumstances'>
        <td valign='top' nowrap><b><?php echo xlt('Resolution
Circumstances'); ?></b></td>
        <td>
        <textarea name='form_ResolutionCircumstances' rows='4'
cols='40' wrap='virtual' style='width:100%'><?php echo
text($irow['ResolutionCircumstances']) ?></textarea>
        </td>
        </tr>
        <?php
        }
        ?>

```

```
</table>
```

```

<?php
if ($ISSUE_TYPES['football_injury']) {
    issue_football_injury_form($issue);
}
if ($ISSUE_TYPES['ippf_gcac']) {
    if (empty($issue) || $irow['type'] == 'ippf_gcac')
        issue_ippf_gcac_form($issue, $thispid);
    if (empty($issue) || $irow['type'] == 'contraceptive')
        issue_ippf_con_form($issue, $thispid);
}
?>

```

```
<center>
```

```
<p>
```

```

<input type='submit' name='form_save' value='<?php echo
xla('Save'); ?>' />

```

```

<?php if ($issue && acl_check('admin', 'super')) { ?>
&nbsp;
<input type='button' value='<?php echo xla('Delete'); ?>'
style='color:red' onclick='deleteme()' />
<?php } ?>

```

```

&nbsp;
<input type='button' value='<?php echo xla('Cancel'); ?>'
onclick='closeme();' />

```

```

</p>
</center>

```

```

</form>
<script language='JavaScript'>
    newtype(<?php echo $type_index ?>);
    Calendar.setup({inputField:"form_begin", ifFormat:"%Y-%m-
%d", button:"img_begin"});
    Calendar.setup({inputField:"form_end", ifFormat:"%Y-%m-%d",
button:"img_end"});
    Calendar.setup({inputField:"form_return", ifFormat:"%Y-%m-
%d", button:"img_return"});
</script>
</body>
</html>

```

Παράρτημα Β:

Εγχειρίδιο Χρήσης OpenEMR – epSOS

Volume

1

UNIVERSITY OF CYPRUS

Department of Computer Science

OpenEMR Guide

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

OpenEMR Guide

© Department of Computer Science,
Pure and Applied Sciences (FST – 01)
University of Cyprus • 1 University Avenue
2109 Aglantzia, CYPRUS
Phone +357 22892700 • Fax +357 22892701

Table of Contents

Preface	1
Before Getting Started	1
About Login to OpenEMR.....	1
Getting Started.....	2
Getting to the Login Page	2
Logging In	3
Changing Passwords.....	3
Main Screen & Navigation	5
Navigation.....	6
About Navigation	6
Sliding Menu	6
Tree View.....	7
Radio Buttons	7
Complete Cross Reference of menu items.....	8
Adding A New Patient.....	10
Patient Administrative Data	10
Patient Summary Page.....	11
Patient History Page	13
Uploading Documents	14
Using the Calendar	15
Setting Up Schedules	15
Making Appointments	17
Appointment Status	20
New Encounters and Coding	22
Opening a New Encounter.....	22
Encounter Forms	24
Using the FEE Sheet	25
Adding Prescriptions.....	25
Issues and Vaccinations	27
Adding Issues	27
Associating Issues with Encounters	30

Vaccinations.....	31
Patient Notes and Transactions.....	33
Patient Notes	33
Transactions and Referrals.....	34
Basic Billing	36
Billing Reports.....	36
Accounting and Receivables	37
Expansion of Benefits	37
Entering Payments	38
Patient Invoices and Payments	39
Reporting	41
General Reports.....	41
Examples of Commonly Used Reports.....	41
Billing Reports.....	43
Patient Reports	43
Index	45
Figure Index.....	46

Preface

OpenEMR at a Glance

This guide describes OpenEMR functionality. OpenEMR is a Free Open Source, Practice management and Electronic Medical Records software application. It is ONC Complete Ambulatory EHR certified and it features fully integrated electronic medical records, practice management, scheduling, electronic billing, internationalization, and free support. It can run on Microsoft systems, Unix-like systems, such as Linux, UNIX, and Berkeley Software Distribution systems, MacOS X and other platforms.

OpenEMR is one of the most popular free electronic medical records in use today with ove 3,700 downloads per month. The community maintains the official OpenEMR website at open-emr.org.

ICON KEY Before Getting Started

 Valuable information The “icon key” at left shows the icons that will be used in the following pages.

 Keyboard entry

About Login to OpenEMR

It is important before getting started to know if your clinic has installed OpenEMR and created a user account for you.

If so, you must require your credentials before reading further more. If you already have your credential continue to the following pages.

Getting Started

Getting to the Login Page

Login

refers to the credentials required to obtain access to a restricted area

In your browser's address bar you will need to enter the location of your OpenEMR installation. For the most users this address will consist of the name of your server followed by a forward leaning slash, "openemr" and another forward leaning slash.

This should look like this:

<http://ClinicServerName/openemr/>

Note

Be sure to check with your Administrator, as the location of your OpenEMR installation may be different.

Once you have entered the correct address, you should be presented with the login screen:

Figure 1 Login screen for OpenEMR

Logging In

Credentials

refers to the username and password required to obtain access to a restricted area

The login screen contains two input boxes for the credentials: “Username” and “Password”. Your administrator may provide you with your own username and password.

Note

OpenEMR login is case-sensitive.

You will also be presented with a drop-down list of possible languages in which you can view OpenEMR. The default language.

Once you have entered the correct credentials, username and password, simply click the “Login” button or press “Enter” from you keyboard.

Changing Passwords

If this is your first time logging in to OpenEMR it is recommended that you change your password to something more secure. To do this select “*Miscellaneous – Password*” from the navigation list on the left, or simply “*Password*” in the Radio Button navigation scheme. This will bring up the Password Change screen.

Enter your new password into the two input boxes, make sure you type the same thing into each box. Once you have done this, click “*Save Changes*” button. You will then be required to login again with your new password.

Note

Remember that OpenEMR’s usernames and passwords are case sensitive.

Figure 2 Password Change screen of OpenEMR

Main Screen & Navigation

A few words about Chapter 2

In this chapter, you will learn how to navigate OpenEMR’s website, using several ways.

A successful login will bring you to the main screen of OpenEMR. You are presented with two windows, the Calendar, and below that, the Messages page, as figure 3 shows.

Figure 3 Main Screen of OpenEMR

Navigation

About Navigation

OpenEMR can be configured with your choice of three navigation schemes. Sliding Menu, Tree View, or Radio Buttons.

Note

You can specify which scheme you would like to use by asking your administrator.

Sliding Menu

The Sliding Menu option is the default navigation scheme for OpenEMR. This expanding menu-style navigation scheme presents a hierarchical list of page links on the left side of the screen, which can be directed to load in either the top or bottom window of the main screen.

Note

The patient search function is located below the navigation list on the left hand side of the screen.

Figure 4 Sliding menu of OpenEMR

Tree View

The Tree View navigation scheme presents the same hierarchical navigation list as the Sliding Menu above, but without the icons and menu-button styling.

Figure 5 Tree View of OpenEMR

Radio Buttons

The Radio Button navigation scheme functions similar to the Tree View except that the links are presented as an unordered list, with a series of radio buttons to the right and left of each item. Selecting the left radio button will load the desired page in the top window, while selecting the right hand button will load the page in the bottom window.

Figure 6 Radio Buttons of OpenEMR

Complete Cross Reference of menu items

Below there is a complete cross reference of menu items for Radio Button, Tree View and Sliding Menu navigation schemes.

Note

You can disable the top or bottom window by clicking on the appropriate checkbox at the top of the navigation menu.

Radio Button	Tree View/ Sliding Menu
Calendar	Patient/Client -> Visits -> Calendar
Password	Miscellaneous -> Password
Admin	Administration
Reports	Reports
Ofc Notes	Miscellaneous -> Ofc Notes
Fax/Scan	Miscellaneous -> Fax/Scan
Addr Bk	Miscellaneous -> Addr Book
Chart Trk	Patient/Client -> Visits -> Chart Tracker
Billing	Fees -> Billing
Superbill	Administration -> Services
Auth/notes	Miscellaneous -> Pt Notes/Auth
New Pt	Patient/Client -> Management -> New/Search
Patient	Patient/Client -> Management -> Current
History	Patient/Client -> Medical Record -> History

Encounters	Patient/Client -> Visits -> List
New Enctr	Patient/Client -> Visits -> New Visit
Rx	Patient/Client -> Medical Record -> Rx
Issues	Patient/Client -> Medical Record -> Issues
Immunize	Patient/Client -> Medical Record -> Immunize
Documents	Patient/Client -> Medical Record -> Documents
Pt Report	Patient/Client -> Medical Record -> Report
Pt Notes	Patient/Client -> Medical Record -> Notes
Transact	Patient/Client -> Visits -> Tranact
Summary	Patient/Client -> Management -> Summary
Encounter	Patient/Client -> Visits -> Current
Charges	Fees -> Fee Sheet Fees -> Checkout Administration -> (ALL) Reports -> (ALL): on reports page Miscellaneous -> Batchcom

The above reference maybe slightly different for each menu, but all functions are available in all navigations schemes.

Adding A New Patient

A few words about Chapter 3

In this chapter, you will learn how to add a new patient to the system. This chapter, also introduce you to the new elements added to OpenEMR, to keep up with the guidelines on minimum/non-exhaustive patient summary dataset for electronic exchange in accordance with the cross-border directive 2011/24/EU.

Before continuing, first select “*Patient/Client > New/Search*” in the navigation menu on the left of the screen to befinf entering a new patient into the system or simply press “*New Patient*” button in the top left corner of the OpenEMR screen.

Patient Administrative Data

Figure 7 Search/Add New Patient

In the Search/Add New Patient page enter the patient’s name and date of birth. If you have an acisting chart for this patient, you may enter the chart number under “*Chart Number*”. If you fo not enter a number the system will automatically assign one that is rqual to its internal patient ID. When you are finished click “*Create New Patient*”.

Note

Fields that are in red color are required. If you miss required fields an error message pop up box will appear as shown in figure 8.

Figure 8 Error message pop up box

Patient Summary Page

When you add patients, the first page you will see is the Patient Summary Page, which contains a summary of the patient’s identifying information. The Patient Summary includes the following sections, that may be expanded or collapsed at will by clicking the link to the right of the desired section:

- Billing
- Patient Administrative Data:
 - Personal Information
 - Personal Contact
 - Health Provider Contact
 - Guardian Contact
 - Insurance Information
 - Choices
 - Additional Information
- Notes
- Patient Reminders
- Disclosures
- Vitals
- Clinical Reminders
- Appointments
- Medical Problems
- Allergies
- Medical Alert Information
- Medications
- Surgeries
- Medical Devices and Implants

- Autonomies/Invalidities
- Prescription
- Vaccinations

To continue entering patient information click “*Edit*” next to the desired section. This will bring up a series of tabs containing inputs for the various types of patient data. Click on the tab for the section you would like to work with and fill in the desired fields. When you are finished, click “*Save*” at the top of the page to save and return to the Patient Summary page.

Figure 9 Patient Summary

The page also includes links to the patient’s medical history, report, documents, Transactions and Issues at the top of the screen.

Figure 10 Patient’s additional information

Note

Additional patient related pages are accessible via the navigation menu to the left (when a patient is selected).

Patient History Page

If you want to add patient’s history, select “History” at the top of the Patient Summary Page. This brings up a page containing information about the patient’s medical history.

Clicking “Edit” will bring up a data entry page with tabbed section, similar to the Patient Summary Page.

Access the desired sections by clicking on the appropriate tab and enter in the patient’s data as necessary, then click “Save”. Click “Back to Patient” to return to the Patient Summary page.

Patient History / Lifestyle
for **Smith, John** Save Back To View

General | Family History | Relatives | Lifestyle | Other | Pregnancy

Risk Factors:

- Varicose Veins
- Hypertension
- Diabetes
- Sickle Cell
- Fibroids
- PID (Pelvic Inflammatory Disease)
- Severe Migraine
- Heart Disease
- Thrombosis/Stroke
- Hepatitis
- Gall Bladder Condition
- Breast Disease
- Depression
- Allergies
- Infertility
- Asthma
- Epilepsy
- Contact Lenses
- Contraceptive Complication (specify)
- Other (specify)

Exams/Tests:

	N/A	Nor	Abn	Date/Notes
Breast Exam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Cardiac Echo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ECG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Gynecological Exam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Mammogram	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Physical Exam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Prostate Exam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rectal Exam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sigmoid/Colonoscopy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Retinal Exam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Flu Vaccination	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pneumonia Vaccination	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
LDL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Hemoglobin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
PSA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Blood Group: Unassigned Blood Group test performed:

Figure 11 Patient History/Lifestyle Page

Uploading Documents

Select “Documents” at the top of the Patient Summary Page. Here you may upload files that you have scanned and/or saved, such as a patient’s ID.

First, click the appropriate Document Category for the file you wish to upload, then click “Browse”. This will present you with the standard dialog for locating the file on your computer. Once the desired file has been selected, click “Upload” to save the file in OpenEMR.

Once the file is uploaded, you will be presented with a report, confirming the file has been uploaded successfully. To see the new file, click on the plus sign next to the appropriate document category, which displays a list of all the files in that category. If you wish to view the new file, click on the name of that file. If you do so, you can also attach a note to the document, associate it with a particular issue, or move it to a different category or patient.

Figure 12 Patient Document Page

Chapter
4

Using the Calendar

A few words about Chapter 4

In this chapter, you will learn how to use the Calendar and how to set up a provider’s schedule and add patient appointments.

Setting Up Schedules

When you login to OpenEMR using your credentials, you see the Calendar as first window. If you are not a practitioner, such as someone who works at the front desk, the Calendar will show the schedules of all the practitioners at the clinic by default. When you first start using OpenEMR you will need to set up schedules for all of your practitioners.

To do this, select from the “Providers’ list on the left the person who’s schedule you wish to set up. Next click the time at which that provider is scheduled to enter the office.

Figure 13 Add New Appointment

This will present you with the “Add New Event” dialog box. The clinic and provider name should be automatically filled in for you, as well as the time that you selected. Click the “Provider” tab and choose “In Office” from the “Category” drop-down list.

You can also choose to make this a repeating event, which allows you to set up an event only once for a given period of time. Do this by selecting the “Repeats” checkbox, and setting the appropriate frequency and duration.

When you are finished click “Save” to update the Calendar. Now you will see a block of available time slots for that provider’s schedule. Scroll down and click on the time that the provider is scheduled to leave the office for the day. The same process is used to create this, but instead of the Category set “In Office” is set “Out of Office”.

Figure 14 Select Provider

Note

You can also add a lunch break in your practitioners’ schedules. This is done the same way, with the exception of the duration, which in this case is non-zero.

Now you can see your practitioner’s full schedule laid out on the Calendar page. Continue setting up the Calendar in this fashion until all your practitioners’ schedules have been entered.

Note

If there is no entry, select “*Procedures > Providers*” from the left menu and press *Add New* button to add a new Provider.

Making Appointments

When the clinic and all its practitioners are set up, you can begin scheduling appointments for your patients.

To locate a patient in the system, enter all or part of their name into the search field in the bottom left corner of the screen, below the navigation list, and click “*Name*”.

Starting the name with a space, acts as a wildcard for one or more characters at the beginning of the name.

Space Comma Space Firstname (, First) works on the First name to search for a clients full name.

This will bring up a list of all patients in your system matching that name. If you need to narrow the list, you can enter a longer search term, such as the full name (eg. “georgiou”, “ioannis”).

Figure 15 Search for a patient

Click on the desired name to bring up the Patient Summary page for that patient. If the patient is not already in the system, you can select “New/Search” from the menu to begin entering their information (for more information see Chapter 3).

Figure 16 Patient Summary of patients

The right-hand side of the Patient Summary, as shown in figure 16, shows a list of all current and future appointments for that patient. Also, there is a list of other useful information such as:

- Clinical Reminders
- Appointments
- Medical Problems
- Allergies
- Medical Alert Information
- Medications
- Surgeries
- Medical Devices and Implants
- Autonomies/Invalidities
- Vaccinations
- Prescription

Click “*expand*” next to the appointments section, if the list is not already visible. Click “*Add*” to schedule an office visit. This will present you with the same *Add New Event* dialog used earlier (figure 14). “*Office Visit*” is selected as the Category by default. You can change the category to “*New Patient*” if this is their first visit. If a primary provider has been entered for that patient, they will be selected automatically.

Figure 17 Patient Summary of patients

Click “*Find Available*” to see a list of appointment times available for that practitioner for the next 7 days. You can change the start date or the number of days shown and click “*Search*” to display a new list using those parameters.

Figure 18 Find Available Appointments

Once a date and time have been agreed upon, selecting that time from the list will close the window, and the selected time will appear in the Add Event dialog. Make sure to enter the correct duration for the appointment and click “Save”.

Return to the calendar using the navigation menu on the left. Advancing to the appropriate date, using the arrows at the top of the screen, shows the new appointment listed in the provider’s schedule. Mousing over the patient’s name displays a toot-tip with information about that patient, such as date of birth.

Appointment Status

OpenEMR’s calendar system includes a status indicator, allowing doctors and staff to see at a glance what is going on with all appointments and the corresponding encounters for the day.

To change the status of a given appointment, double-click on the appointment block. This brings up the *Edit Event* window. Choose the correct appointment status from the drop-down list. Notice each status has a unique symbol associated with it.

Figure 19 Edit Event window

You can also type a note into the “Comments” line if more information is needed. Click “Save” to update the status of the appointment. You can see that the symbol next to the appointment time has changed to indicate it’s new status. Any comments are now also visible when mousing over the patient’s name on the appointment calendar.

Figure 20 Updated tool tip showing the information added

New Encounters and Coding

Intro to Chapter 5

In this chapter, you will learn how to handle patient encounters. Logging in as a provider presents you with the Calendar page showing only that provider’s schedule by default. To view another provider’s schedule, select the desired user from the list to the left of the calendar.

The bottom window also shows any notes left for that provider about their patients. The Calendar shows the appointment scheduled for that day. Providers can see the status of any given appointment, indicated by the symbol shown between the appointment time and the patient’s name. The “@” symbol, for example, indicated that the patient has arrived at the clinic and is ready to begin their appointment.

Opening a New Encounter

To begin the encounter, click on the patient’s name in the *Appointment Calendar*. This brings you to the *Patient’s Summary* page, as well as the *Past Encounters & Documents* page which lists any previous encounters or files that were uploaded for that patient.

Figure 21 Past Encounter and Documents page

Select “*History*” at the top of the page to view a summary of the patient’s Medical History and Lifestyle information. Click “*Edit*” to enter any information that may be incomplete (figure 22).

Figure 22 Patient History/Lifestyle page

The *Patient Encounter and Documents* page at the bottom of the screen displays a list of all encounters that have been entered for this patient. For new patients, there may be no encounters listed.

By default, OpenEMR is set to generate an empty Encounter when a patient’s status has been set to “*Arrived*” (@). To open this encounter and begin entering data, click on the new entry in the Encounters list, then click “*Edit*” next to the provider’s name.

Figure 23 Patient Encounter Form

Here you can enter a brief description of the Encounter and the date of service. Encounters for new patients will not have any Issues or Diagnoses associated with them at this time, so click “*Save*” to continue with the encounter.

Encounter Forms

This will bring you back to the Patient Summary page for this Encounter. Displayed is a list of all the forms associated with this encounter. You may click “*Edit*” next to any of these forms to edit its contents.

Figure 24 Patient Encounter Form

At the top of the page are drop-down lists of forms that can be added to the encounter. OpenEMR comes configured with several common encounter forms by default, but your clinic may have their own customized encounter forms as well.

Select “*SOAP*” from the “*Clinical*” drop-down list to add that form to the encounter. The SOAP form will contain a subjective and objective record of the patient’s vital information, as well as any notes on the assessment of the patient’s health and suggested treatment plans.

Enter the appropriate information and click “*Save Form*” to return to the Encounter summary page. You will see that the SOAP form has been added to the list of forms for this encounter. Also shown is a summary of its contents.

Figure 25 SOAP

Using the FEE Sheet

Next select the “*Fee Sheet*” from the “*Administrative*” drop-down list. The Fee Sheet is different from most other forms in that it enters and modifies billing information that is stored elsewhere in the system; it is not really an encounter form, and when used it will not appear in the encounter’s list of forms.

The Fee Sheet includes several drop-down lists of the most commonly used billing codes. It can and should be customized so that it’s most suitavle adapted to your practice.

Figure 26 Fee Sheet

Included is a search feature, where you can search for and select from the thousands of billing codes in the database. And below that is a list of all the billing codes, along with their charger and other related information, that have been selected for his encounter.

Note

To see the Fee Sheet, that has been associated with this encounter, click “*Visit History*” in the navigation menu to go to the list of encounters for this patient.

Adding Prescriptions

To prescribe medication for this patient click “*Edit*” next to the Prescriptions section in the Patient Summary window, and click “*Add*”. This presents you with a form for entering prescription data, including dosage, refills, and whether or not generic over-the-counter substitutions are allowed for this patient.

Figure 27 Prescription Form

The *Prescription* form includes a search function for looking up a particular type of medication. Selecting “*click here to search*” next to the Drug field will bring up a new field into which a search term may be entered.

Clicking “*Search*” displays a drop-down list of possible medications. Selecting the desired medication will fill in the Drug field for you.

Selecting «*Yes*» next to «*Add to Medication List*» will allow the prescription to be included in the Issues list as a Medication as well.

Enter the correct data to complete the form and click «*Save*». You are then presented with a form for generating a PDF of the prescription information. It may be printed or sent by email or fax. Clicking «*Print (PDF)*» will generate the following PDF document to be saved or printed as necessary.

Drug	Created	Changed	Dosage	Qty	Unit	Provider
<input checked="" type="checkbox"/> Edit Abelcet	2014-05-15	2014-05-15				Administrator Administrator

Figure 28 Prescription Print Form

Issues and Vaccinations

A few words about Chapter 6

In this chapter, you will learn how to add issues, associating them with encounter and add vaccinations to patient's summary page.

Adding Issues

An “*Issue*” is a medical problem, allergy, medical alert information, medication, surgery, medical device and implant, autonomy/invalidity or dental issue. These issues are related in that they can all be associated with multiple encounters.

This is especially useful with medical problems, where the user may want to quickly determine which encounters treated a particular problem, or which problems were treated by a particular encounter.

The Issues list can be found on the right-hand side of the *Patient Summary* page.

Figure 29 Patient Summary page with the Issues on the right-hand side

You can see that the prescription added earlier has been listed in the Medications section. Clicking “*Edit*” next to one of these sections will present you with this patient’s issues list for that category.

Figure 30 Edit issue

Click “*Add*” to add a new medical issue you want to kept track of for this patient. This pops up the *Add New Issue* dialog box.

Figure 31 Add New Issue dialog box

For each issue type there is a list of commonly selected titles, which are customizable for your clinic’s specific needs. If the desired title is not included, it can be typed into the text box below the list.

Enter the appropriate beginning and end dates, and select the *:Occurrence* from the drop-down list provided. Clicking in the *“Diagnosis”* field will present a search dialog for locating the correct code for this issue. Enter the appropriate search term and click *“Search”* to bring up a list of possible codes. Selecting the desired code will close the search window and enter the selected code in the text field.

Figure 32 Code Finder

Complete the remaining of the form as necessary and click “Save”. Additional issues are entered in the same manner; click “Back” to return to the Patient Summary page and click “Add” next to the appropriate issue type, or click “Issues” at the top of the page to see a complete list of all issues for this patient.

Note

The “Medical Problem” Issue has an additional field Resolution Circumstances. Also, the *Add New Issue* dialog box may be different for some issues.

Figure 33 Add New Issue dialog box simple form

Once the new issues have been added successfully you should see an updated list of all issues that have been entered for this patient. You may click on an issue in the list at any time to edit it.

Associating Issues with Encounters

The far right column in the Issues list represents the number of the encounters associated with a given issue. Click on the “0” next to a newly added issue to bring up the *Issues and Encounters* dialog.

Figure 34 View Related Encounter

This dialog contains a list of all the issues and encounters associated with this patient it is used to set (and view) the relationships between issues and encounters. Note that the issue that was just click on has been highlighted.

Figure 35 Issues and Encounters

Select the appropriate encounter from the list on the right to highlight it. Clicking “Save” now links the selected issue to the selected encounter. Continue associating issues with encounters as necessary. Refreshing the Issues list shows the current information for all issues.

Vaccinations

Click “Back” to return to the Patient Summary page. Now click “Edit” next to the Vaccinations section. This page contains a form for entering information on any vaccinations the patient has received.

Figure 36 Vaccinations section

Click inside the “*Vaccination (CVX Code)*” field and select the correct vaccination code using the search dialog provided. Enter any data you may have, including the date of the shot, and the name of the provider who administered it. Click “*Save Vaccination*”. The newly added vaccination now appears in the list at the bottom of the screen.

Return to the Summary page via the navigation menu on the left. Notice that the right side of the Patient Summary page now shows an updated list of all active issues, vaccinations and prescriptions.

Patient Notes and Transactions

A few words about Chapter 7

Patient notes store patient information that is unrelated to the patient’s medical condition. Such information may include outstanding balances, changing insurance information or patient requests for actions by the clinic.

Transactions are somewhat similar, but record events that have already occurred. These may be referrals, requests from either the patient or the doctor, or legal transactions.

Patient Notes

To begin locate the patient for which you would like to add a note. You may use the search function in the lower left-hand corner, if you want to. Click on the desired patient to bring up the Patient Summary page. If you are not Authorized, you will be unable to see the patient’s medical details such as issues, vaccinations and prescriptions.

 A screenshot of a web application interface showing a table of patient records. The table has a header row with columns: Name, Phone, SS, DOB, ID, PID, [Number Of Encounters], [Days Since Last Encounter], [Date of Last Encounter], and [90 Days From Last Encounter]. A single row is visible with the name "Rourke, Rod" and a mouse cursor hovering over the "Name" cell.

Name	Phone	SS	DOB	ID	PID	[Number Of Encounters]	[Days Since Last Encounter]	[Date of Last Encounter]	[90 Days From Last Encounter]
Rourke, Rod		123-45-6789	07/16/1964	2	2	1	0	09/28/11	Wednesday, 12/29/11

Figure 37 Selecting patient

Click “*Edit*” next to the Notes section to bring up the Patient Notes page, then click “*Add*”. This will pop up a lightbox with a text field for entering the note, as well as drop-down lists for selecting the type of note, and the person to whom the note addresses.

Figure 38 Add Patient Note

Type your note in the text box and click “*Save as new note*”. The new note now appears in the list on the Patient Notes page. The checkbox is used to control whether the note is “active”. Click the “*Sent Items?*” tab to view any patient notes that have been addressed to others. Click “*View Patient?*” to return to the patient summary. The new note is now listed on the Summary page.

Transactions and Referrals

Select “*Transactions?*” at the top of the Patient Summary to go to the Patient Transactions page. Click “*Add*” and select “*Referral*” from the drop-down list to begin a new Referral transaction.

Figure 39 Add Referral Form

Select the referring physician, risk level, etc., from the drop-down lists provided and enter a reason for the referral. Another drop-down contains a list of physicians and

clinics from the Address Book to which you can refer your patient. Click *Save* and the referral is now in the Patient Transactions list.

Click *Print* next to the transaction to generate a printable version of the Referral form. When you are finished return to the Transaction list and click *Add*.

Note

Other transaction types use the simple transaction form. Select the desired type from the list and enter the transaction details in the text box provided. Click *Save* when finished. The new transaction will be added to the list along with the referral. If you want to edit it, simply click *Edit* next to the transaction to edit its contents.

Chapter 8

Basic Billing

A few words about Chapter 8

Only the Administrator, authorized users, and those with Access Control designated as “Accounting” in their user profile can access OpenEMR’s Billing system.

To begin, select “Fees > Billing” from the navigation menu on the left. This brings you to the main Billing screen. This will present you with options to generate a variety of printable and electronic claims and reports.

Billing Reports

The Billing Report page will automatically display any billable encounters that were generated today. You may use the billing search tool to choose from a variety of criteria with which to search the available encounters.

For instance, to view billables from a different time period select “Date of Service” from the “Choose Criteria” section, choose the desired date range from the drop-down list, and click “Update List” in the top right corner of the screen.

Figure 40 Billing Manager

The list should now display all billables from the selected date range.

Accounting and Receivables

A few words about Chapter 9

User classified as Accounting or Administrator are also authorized to enter receivables for the clinic. Checks received from insurance companies can be entered here and distributed to cover the appropriate encounters. Patients can also be billed, and their payments recorded.

Explanation of Benefits

To begin, select “Fee > Billing” from the navigation menu and click “EOBs” to bring up the Explanation of Benefits Search window. This is where you can upload an ERA file (click “Help” in the upper right-hand corner for more information) or begin inputting payments manually.

At the top you may enter a source (EG. Check number), pay date and check amount. The amount field will be automatically decremented as payments are entered into the associated invoices. When all invoices have been completed this value should be zero.

Figure 41 Explanation of Benefits Search window

The search fields, with the blue background, are for locating a specific invoice (or invoices). Enter the appropriate parameters, such as the date of service, and click “Search” to bring up a list of all invoices (claims) matching the requested parameters.

The list shows the patient and invoice number, as well as the current balance to be paid. The number with a ‘_’ in the “Prv” indicated the number of insurance companies for which this invoice is awaiting payment.

Entering Payments

Click the invoice number you wish to work with opens the EOB invoice window. Notice that the source and pay date from the previous window have been copied over; this saves time in the common case where a single check from the insurance company pays for multiple claims.

The EOB Invoice page contains a detailed list of payments made on this invoice so far. Enter the payment amount next to the remaining balance, and check “Needs secondary billing”. This will allow the claim to be re-billed to the secondary insurance, if there is one. Select “Done with Ins1” above to indicate that the primary insurance EOB has been posted. When you are finished, click “Save”.

Patient	Invoice	Svc Date	Last Stmt	Charge	Adjust	Paid	Balance	Prv	Sel
Roark, Rod	1.15	2010-01-29		136.57	0.00	85.00	51.57	-1	<input type="checkbox"/>

Figure 42 Explanation of Benefits Search window

Once payment has been billed and received from secondary insurance, it can be entered in the same way. Enter the source and pay date, etc. and locate the appropriate invoice(s) using the search function.

Payment amount are now shown along with the remaining balance. The number in the “Prv” column has also decreased. Select the invoice number to bring up the EOB invoice window again.

Enter the payment amount and select “Ins2” to indicate that the secondary insurance EOB has been posted. Invoice adjustments may also be made here. Enter the adjustment amount (or click “W” to waive the entire remaining balance), and select a reason for the adjustment from the drop-down list provided. Click “Save” when finished.

Patient: Rod Roark
 Provider: Betty Black Ins1: Pacific Health
 Invoice: 1.15 Ins2: MedOne
 Svc Date: 2010-01-29 Done with: None Ins1 Ins2 Check/EOB No.: 22334
 Last Bill Date: 2010-01-29 Now posting for: Ins1 Ins2 Ins3 Patient Check/EOB Date: 2010-02-05
 Needs secondary billing Deposit Date:

Code	Charge	Balance	By/Source	Date	Pay	Adjust	Reason
99203	136.57						
		51.57	Ins1/12345	2010-02-05	85.00	16.57	W Adm adjust

- Adm adjust
- Alter hrs calls
- Bad check
- Bad debt
- Coil w/o
- Discount
- Hardship w/o
- Ins adjust
- Ins bundling
- Ins overpaid
- Ins refund
- Pt overpaid
- Pt refund
- Pt released
- Sm debt w/o
- To copay
- To ded'ble
- Untimely filing

Figure 43 Explanation of Benefits Search Posting

Patient Invoices and Payments

Once payments from the insurance companies have been received and entered, you can use OpenEMR’s EOB page to generate invoices for billing patients the remaining amounts.

Select “*Due Pt*” from the drop-down list and click “*Search*” to display a list of all invoices that are awaiting payment from patients. Invoices still awaiting payments from insurance companies will not be shown.

Payer: --Patient-- Source: Pay Date: Deposit Date: Amount:

Name: Chart ID: Encounter: Svc Date: 1-29-2010 To: Due Pt

Or upload ERA file:

Patient	Invoice	Svc Date	Last Stmt	Charge	Adjust	Paid	Balance	Prv	Sel
Roark, Rod	1.15	2010-01-29		136.57	16.57	105.00	15.00		<input checked="" type="checkbox"/>

Without Update

Figure 44 Explanation of Benefits Search for billing the Patient

Check the box next to the desired invoice and click “*Print Selected Statements?*” to generate an invoice for that patient using a customizable template. Depending on your clinic’s OpenEMR configuration, the invoice may be printed automatically.

A “1” in the “*Prv*” column now indicated that the patient has been billed once for this claim. This number will increment every time a new invoice is printed for this encounter. This is useful when printing so that second and later notices may be worded differently from the initial statement.

You can also click on the patient’s name in the invoice list to create a billing note for that patient. Enter your note into the text field and click “*Save*”.

Figure 45 EOB Posting- Patient Note

Once payment has been received, it can be entered into the invoice in the same manner as the insurance payments. In the *“Now posting for”* list be sure to select *“Patient”*. Enter the payment amount as before and click *“Save”*.

Chapter 10

Reporting

A few words about Chapter 10

Within OpenEMR there are a wide array of reports you can generate which may be useful for your practice. These include general reports such as appointment and encounter reports, billing reports, and patient specific reporting.

General Reports

Most general reporting tools can be found by selecting “Reports” from the navigation menu at left. In the Tree View scheme, the list of available reports is divided into a hierarchical list within the navigation menu.

Figure 46 Reports

Examples of Commonly Used Reports

Clicking “Reports > Visits > Superbill” brings up the Superbill Report page. This presents you with a dialog for selecting a date range. Clicking «Submit» produces a report for

each encounter in the date range, and shows patient demographics and insurance information, as well as the billing codes and amounts.

Patient Data:			
Title: First Name: Last Name: Sex: Date of Birth: Mr. Rod Rourke Male 1973-05-14			
Insurance Data:			
Primary: Provider: Subscriber First Name: Subscriber Last Name: Subscriber Relationship: Subscriber Date of Birth: MedOne Rod Rourke self 1973-05-14			
Secondary: Subscriber Date of Birth: 0000-00-00			
Tertiary: Subscriber Date of Birth: 0000-00-00			
Billing Information:			
Date	Provider	Code	Fee
2011-09-30 11:02 am	Betty Black	CPT4: 99213	120.00
2011-09-30 11:02 am	Betty Black	ICD9: 477.8 Allergic rhinitis due to other allergen	0.00
			Sub-Total 120.00
			Paid 0.00
			Total 120.00

Figure 47 Superbill Report

The Appointments Reports (“Reports > Visits > Appointments”) gives you a list of appointments for a given provider, or for all providers, in a specified date range. It can be sorted by clicking on any of the four column headings.

Report - Appointments						
Facility: - All Facilities -	Provider: - All -	<input type="checkbox"/> Show Available Times				
From: 2011-08-31	To: 2011-10-01					
<input type="button" value="Submit"/>	<input type="button" value="Print"/>					
Provider	Date	Time	Patient	ID	Type	Comment
Black, Betty	2011-09-30	10:00	Rod Rourke	1	Established Patient	

Figure 48 Appointments Report

The Appointments and Encounters Report (“Reports > Visits > Appt-Enc”) gives you a useful cross-reference of appointments with their corresponding encounters. This allows you to easily spot many types of errors, such as appointments with missing encounters, encounters with missing appointments, missing charges, and authorizations or justifications that are required but not done.

Report - Appointments and Encounters									
Facility: My Clinic	DOS: 2011-09-30	To: 2011-10-01	<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Print"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Details									
Practitioner	Date/Appt	Patient	ID	Chart	Encounter	Charges	Copays	Billed	Error
Black, Betty	2011-09-30 10:00	Rod Rourke	1	1	10	120.00			Not billed
Totals for Black, Betty						1	120.00		
Grand Totals						1	120.00		

Figure 49 Appointments and Encounters Report

The Insurance Distribution report (listed under “Reports > Insurance”) shows you how many patients seen over a given time period use each kind of insurance.

Primary Insurance	Charges	Visits	Patients	Pct %
MedOne	120.00	1	1	100.0

Figure 50 Patient Insurance Distribution Report

The Indigent Patients report lists all encounters for patients that were seen without insurance.

Patient	SSN	Invoice	Svc Date	Due Date	Amount	Paid	Balance
---------	-----	---------	----------	----------	--------	------	---------

Figure 51 Indigent Report

Billing Reports

From the main Billing page click “Reports”, or select “Reports > Financial > Cash Rec” from the navigation menu. This is the Cash Receipts report. It breaks down gross income by provider for a given time period. You can also elect to see a detailed breakdown of cash receipts, itemizing each procedure for which a charge was made.

Practitioner	Date	Invoice	Procedure	Prof.	Clinic
Betty Black	2011-09-30	1 10	99213	50.00	
	2011-09-30	1 10	99213	45.00	
	2011-09-30	1 10	99213	10.00	
Totals for Betty Black				105.00	
Grand Totals				105.00	

Figure 52 Cash Receipts by Provider Report

Patient Reports

When a patient is active within the system, you have the option of generating a report for that specific patient. To do so, click on “Report” at the top of the Patient Summary page.

Figure 53 Define Patient Report

You can choose to include or omit a wide variety of patient information. When satisfied with your selections, click “Generate Report”. This produces a report including all the specified patient information.

Figure 54 Patient Report Result

For Supplementary Documentation on OpenEMR’s guide visit

http://www.open-emr.org/wiki/index.php/OpenEMR_4.1_Users_Guide

Index

A

appointment, 19, 20, 21, 22, 41

B

Billing Report, 36

C

Calendar, i, 5, 8, 15, 16, 22
credentials, 1, 2, 3, 15

L

Login, i, 2, 3, 46

N

navigation scheme, 3, 6, 7, 8
new patient, 10

O

OpenEMR, 0, i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 20,
23, 24, 36, 39, 41, 44, 46

P

Password, 3, 4, 8, 46
Passwords, i, 3
Patient Summary, i, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 24,
25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 46

R

report, 12, 14, 41, 42, 43, 44

U

Username, 3

Figure Index

Figure 1 Login screen for OpenEMR.....	1
Figure 2 Password Change screen of OpenEMR	1
Figure 3 Main Screen of OpenEMR	1
Figure 4 Sliding menu of OpenEMR.....	1
Figure 5 Tree View of OpenEMR.....	1
Figure 6 Radio Buttons of OpenEMR.....	1
Figure 7 Search/Add New Patient	1
Figure 8 Error message pop up box.....	1
Figure 9 Patient Summary.....	1
Figure 10 Patient's additional information.....	1
Figure 11 Patient History/Lifestyle Page.....	1
Figure 12 Patient Document Page.....	1
Figure 13 Add New Appointment.....	1
Figure 14 Select Provider	1
Figure 15 Search for a patient.....	1
Figure 16 Patient Summary of patients.....	1
Figure 17 Patient Summary of patients.....	1
Figure 18 Find Available Appointments.....	2
Figure 19 Edit Event window	2
Figure 20 Updated tool tip showing the information added.....	2
Figure 21 Past Encounter and Documents page.....	2
Figure 22 Patient History/Lifestyle page.....	2
Figure 23 Patient Encounter Form.....	2
Figure 24 Patient Encounter Form.....	2
Figure 25 SOAP.....	2
Figure 26 Fee Sheet.....	2
Figure 27 Prescription Form	2
Figure 28 Prescription Print Form	2
Figure 29 Patient Summary page with the Issues on the right-hand side.....	2
Figure 30 Edit issue.....	2
Figure 31 Add New Issue dialog box.....	2
Figure 32 Code Finder.....	2
Figure 33 Add New Issue dialog box simple form	2
Figure 34 View Related Encounter.....	2
Figure 35 Issues and Encounters.....	2
Figure 36 Vaccinations section.....	2
Figure 37 Selecting patient.....	2
Figure 38 Add Patient Note.....	2
Figure 39 Add Referral Form.....	2
Figure 40 Billing Manager	2
Figure 41 Explanation of Benefits Search window	2
Figure 42 Explanation of Benefits Search window	2
Figure 43 Explanation of Benefits Search Posting.....	2
Figure 44 Explanation of Benefits Search for billing the Patient.....	2
Figure 45 EOB Posting- Patient Note.....	4
Figure 46 Reports	4
Figure 47 Superbill Report.....	4
Figure 48 Appointments Report.....	4
Figure 49 Appointments and Encounters Report.....	4
Figure 50 Patient Insurance Distribution Report.....	4
Figure 51 Indigent Report.....	4
Figure 52 Cash Receipts by Provider Report.....	4
Figure 53 Define Patient Report.....	4
Figure 54 Patient Report Result	4